

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Studienschwerpunkt Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Drittes Kindergartenjahr?

Kriterien für eine sinnvolle Rückstellung

Eingereicht von: Elodie Glardon

Begleitung: Simona Brizzi

Datum der Abgabe: 05. Januar 2013

Abstract

Im Fokus des Übertritts in die Primarstufe stehen in der Regel Kriterien, welche ein Kind am Ende der Kindergartenzeit erreicht haben soll. In dieser Arbeit wird der umgekehrten Frage nachgegangen, und zwar welche Kriterien für eine sinnvolle Rückstellung in ein drittes Kindergartenjahr sprechen. Der Grund dafür ist, dass die Schulfähigkeitskriterien nicht einheitlich festgelegt sind und diese Problematik in näherer Zukunft nicht gelöst werden kann. Daher macht es Sinn die Thematik von einem anderen Ansatzpunkt her anzugehen. Zu diesem Zweck werden aus verschiedenen Büchern und Schulfähigkeitstests sowie den Antworten einer Umfrage Merkmale herausgesucht, welche für eine Rückstellung sprechen. Dabei werden alle gefundenen Merkmale in einem auf der ICF basierendem Analyseraster zusammengetragen und auf ihre Auftretenshäufigkeit hin ausgewertet. Herausgearbeitet wird eine Kriterienliste, welche in der Praxis als Entscheidungshilfe dienen kann.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Vorverständnis	5
1.1.1	Gesetzliche Grundlagen	5
1.1.2	Der Lehrplan	6
1.1.3	Schulfähigkeitstests	6
1.1.4	Situation der Lehrkräfte	6
1.1.5	HarmoS	7
1.1.6	Zusammenfassung, Problemdefinition	7
1.2	Begründung der Themenwahl, persönlicher Bezug, Ziele	8
1.3	Ausarbeitung einer Fragestellung	8
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Die Begriffe „Einschulung“ und „Übertritt“	9
2.2	Die Schulfähigkeit	9
2.2.1	Überblick über die drei Begriffe „Schulreife“, „Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“	9
2.2.2	Konzepte der Schulfähigkeit	10
2.2.3	Definition Schulfähigkeit	12
2.2.4	Bereiche und Indikatoren der Schulfähigkeit	12
2.2.5	Subjektive Theorien über Schulfähigkeit	13
2.2.6	Das Problem des Alters als Indikator	14
2.3	Die Diagnose der Schulfähigkeit	14
2.3.1	Der geschichtliche Wandel der Diagnoseverfahren	14
2.3.2	Kritik an den Verfahren	16
2.3.3	Forderungen an neue Verfahren	18
2.3.4	Optimaler Ablauf	19
2.4	Die Zurückstellung	20
2.4.1	Gründe und Kriterien	20
2.4.2	Nachteile und Ablehnung	21
2.4.3	Bedingungen	21
3	Methodisches Vorgehen	22
3.1	Ziel und Weg	22
3.2	Methoden im Überblick	23
3.3	Planung der Literatur- und Testanalyse	24
3.3.1	Auswahl der Literatur und Tests	24
3.3.2	Regeln bei der Suche nach Merkmalen	24
3.3.3	Kategorienbildung nach ICF	25
3.3.4	Planung der Auswertung der Daten	26

3.4	Planung der Umfrage mit Fragebogen.....	26
3.4.1	Erstellung des Fragebogens.....	26
3.4.2	Auswahl der Stichprobe.....	27
3.4.3	Planung der Umfrage-Auswertung	27
3.5	Planung der Ausarbeitung einer Kriterienliste.....	28
4	Darstellung der Durchführung, Erhebung und Datenaufarbeitung	28
4.1	Die Datenerhebung für die Literatur- und Testanalyse	28
4.2	Durchführung der Umfrage mit Fragebogen	30
4.3	Erstellung des Analyserasters.....	30
4.3.1	Anpassungen der ICF-Kriterienliste.....	31
4.3.2	Ergänzungen des Analyserasters.....	31
4.3.3	Zuteilung der Merkmale	32
4.3.4	Zusammenfassung der Merkmale	35
4.3.5	Übersicht des erstellen Analyserasters	36
5	Ergebnisse.....	38
5.1	Ergebnisse der Literaturanalyse	39
5.2	Ergebnisse der Testanalyse.....	40
5.3	Ergebnisse der Umfrage	41
5.3.1	Ergebnisse zu den Häufigkeiten.....	41
5.3.2	Ergebnisse mit subjektiven Gewichtungen und Vergleich der beiden Varianten	42
5.3.3	Beschreibung der Stichprobe	43
5.4	Vergleich der Ergebnisse	44
5.4.1	Literaturanalyse und Testanalyse im Vergleich.....	44
5.4.2	Textbasierende Analysen und Umfrage im Vergleich	45
5.4.3	Vergleich der ICF-Bereiche in den drei Erhebungen.....	46
5.4.4	Vergleich der Kategorien in den drei Erhebungen.....	47
5.4.5	Gesamt-Total aller drei Erhebungen	48
5.5	Zusammenfassung der Ergebnisse	49
6	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	49
6.1	Wichtige und interessante Befunde	49
6.1.1	Befunde in den ICF-Bereichen	49
6.1.2	Interessante Befunde zu einzelnen Merkmalen	51
6.2	Vergleich der Ergebnisse mit ähnlichen Studien / der Literatur	52
7	Ableitung einer Kriterienliste für die Praxis.....	53
7.1	Anwendung der Kriterienliste	53
7.2	Kritische Bemerkungen zur Kriterienliste	54
7.3	Verbindung der Kriterien mit Schulfähigkeitstests – ein Ausblick	55

7.4	Schlussfolgerungen und Bedeutung für die pädagogische Praxis.....	56
8	Fiktives Beispiel einer Anwendung der Kriterienliste	56
9	Schlussevaluation.....	58
9.1	Evaluation der Forschungsmethoden	58
9.2	Stolpersteine und Erkenntnisse	58
9.3	Erreichung der persönlichen Ziele	59
10	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	60
10.1	Abbildungsverzeichnis	60
10.2	Tabellenverzeichnis	60
11	Literaturverzeichnis.....	61
12	Anhang	63

1 Einleitung

In jedem Frühjahr stellt sich von neuem die Frage nach dem Übertritt in die erste Klasse. Beobachtungen werden zusammengetragen und Schulfähigkeitstests durchgeführt. Meistens, ist das Ergebnis der Einschätzung eindeutig und die Lehrperson kann das Kind mit gutem Gewissen in die erste Klasse einteilen. Aber immer wieder gibt es Kinder, bei denen das Resultat nicht eindeutig ist. Soll das Kind dann trotzdem in die erste Klasse übertreten oder soll es ein drittes Jahr im Kindergarten behalten werden? Mit dem Wegfall der Einschulungsklasse und der Änderung des Einschulungsalters ist die Unsicherheit in diesem Bereich noch zusätzlich angestiegen. Immer wieder entstehen dadurch Situationen, in welchen die Kindergartenlehrperson ein Kind als schulfähig einschätzt, die Erstklasslehrperson dies aber anders sieht. Da keine einheitliche, klare Grenze existiert, sind Konflikte vorprogrammiert, und für die Kinder werden zum Teil unvorteilhafte Entscheidungen getroffen. Die Frage des Übertritts in die erste Klasse war schon immer ein Thema, das Lehrpersonen sowie Eltern stark beschäftigte. Immer wieder stellte sich die Frage, ob alle Kinder ohne Ausnahme direkt eingeschult werden sollen, oder ob für einige Kinder ein verzögerter Übertritt mehr Sinn macht. Es lassen sich zahlreiche Bücher finden, welche genau dies zum Thema machen und aufzeigen, dass die Situation nicht immer befriedigend gelöst werden kann und konnte. In dieser Arbeit wird nun genauer auf das Problem eingegangen und es wird versucht der Problemlösung einen Schritt näher zukommen.

Dieses erste Kapitel behandelt zuerst das Vorverständnis zu dieser Thematik mit dem Beschrieb der gesetzlichen Grundlagen, des Lehrplans, der Anwendung von Schulfähigkeitstests, der aktuellen Situation der Lehrkräfte im Schulkreis Glattal, der Umsetzung des HarmoS-Konkordats und der Problemdefinition. Darauf folgt die Begründung für die Themenwahl und die Ausarbeitung der Fragestellung.

1.1 Vorverständnis

Für die Unsicherheit der Lehrpersonen sind verschiedene Bereiche verantwortlich. Ausgeführt wird in diesem Kapitel, dass das Gesetz sowie der Lehrplan nicht genügend konkret sind, dass Veränderungen im Schulsystem durch die Umsetzung des HarmoS-Konkordats zu Bedenken führen und dass die Situation der Lehrkräfte durch Erwartungen von verschiedenen Seiten her bestimmt wird.

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz sieht vor, dass Kinder, welche bis zum Stichtag (2012/13: 30. April) das vierte Lebensjahr erreicht haben, in den Kindergarten eingeschult werden. Nach dem zweijährigen Besuch des Kindergartens erfolgt in der Regel der Übertritt in die Primarstufe. Gemäss VSG §32 Abs. 2 können aber Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen, wenn dies aufgrund des Leistungs- und Entwicklungsstandes angezeigt ist. Somit ist das Alter nicht allein entscheidend, ob ein Kind in die

erste Klasse übertritt. Des Weiteren wird in §32 Abs. 3 festgelegt, dass Schullaufbahnentscheide aufgrund einer Gesamtbeurteilung getroffen werden, welche auf der Grundlage der Schulleistungen basieren. Für die Gesamtbeurteilung solcher Entscheide werden gemäss VSV §33 Abs. 2 die kognitiven Fähigkeiten, das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten und die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.

In einer konkreten Entscheidungssituation nützen diese Grundlagen jedoch nicht allzu viel. Welche Kriterien in dieser Gesamtbeurteilung genau erfüllt sein müssen, wird nicht erwähnt.

1.1.2 Der Lehrplan

Im Lehrplan der Kindergartenstufe des Kantons Zürich (2008) werden Basiskompetenzen aufgelistet, „die von den meisten Kindern am Ende der Stufe erreicht sein sollten.“ Dies ist zwar für die Unterrichtsplanung und allgemeine Einschätzung der Kinder sehr hilfreich, jedoch fehlen genauere Angaben darüber, inwiefern und in welchem Ausmass diese Basiskompetenzen erreicht werden müssen, um in die nächste Stufe übertreten zu können. Dieses Problem wurde auch im Beschluss des Bildungsrates des Kantons Zürich vom 29. Oktober 2012 diskutiert, in welchem die Überarbeitung des Lehrplans für die Kindergartenstufe thematisiert wurde. Im Punkt 2.1 wird aufgeführt, dass ein geeignetes Instrument für die Überprüfung des Erreichens der Basiskompetenzen fehle. Es sei jedoch geplant, ein erprobtes Instrument auf das Schuljahr 2013/2014 zur Verfügung zu stellen. Ob dies aber einen Grenzwert für den Übertritt beinhaltet, wird nicht beantwortet.

1.1.3 Schulfähigkeitstests

Aufgrund der Unsicherheiten benützen viele Kindergartenlehrpersonen einen Schulfähigkeitstest, um sich bei der Entscheidung sicherer zu fühlen. Das Resultat vermittelt einen scheinbar objektiven Endwert, auf welchen sich die Kindergartenlehrpersonen stützen können. Leider erfassen die meisten Tests nicht alle relevanten Bereiche. Auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich weist in der Handreichung Kindergarten für die Umsetzung des Volksschulgesetzes (2007) darauf hin, dass Schulfähigkeitstests für die erforderliche Gesamtbeurteilung nicht genügen. Ausserdem bleibt das Entscheidungsproblem bestehen, wenn das Ergebnis des Kindes im Grenzbereich liegt. Auf die Thematik der Schulfähigkeitstests wird im Kapitel 2.3 genauer eingegangen.

1.1.4 Situation der Lehrkräfte

Viele Kindergartenlehrpersonen sind immer wieder verunsichert, ob sie ein bestimmtes Kind in die erste Klasse übertreten lassen oder ein drittes Jahr im Kindergarten behalten sollen. Die richtige Entscheidung zu fällen ist nicht ganz einfach, vor allem weil Druck von verschiedenen Seiten kommt. In erster Linie sind es die Eltern, die sich eine ganz normale Schullaufbahn für ihr Kind wünschen, beziehungsweise den optimalsten Weg. Es kann auch vorkommen, dass die Erstklasslehrperson ein Kind als noch nicht schulfähig betrachtet. Dies kann zu Unstimmigkeiten führen, bis hin zu einer Rückversetzung in den Kindergarten. Des Weiteren ist auch ein Druck seitens der

Schulleitung und der Schulpflege spürbar, die bei den Klassenbildungen die Schülerzahlen und die damit verbundenen Lehrpersonenstellen im Blick haben. Und schlussendlich kommt auch Druck seitens des Kindes, dessen Wohl für die Entscheidung im Vordergrund stehen soll.

Es sind also ganz verschiedene Blickwinkel und Kriterien zu beachten und aufzunehmen, um eine möglichst gute Entscheidung treffen zu können. Diesen Erwartungen gerecht zu werden, alle Interessen gleichmässig zu berücksichtigen und den Überblick zu behalten ist für eine Kindergartenlehrperson eine schwierige Aufgabe.

Der oder die schulische Heilpädagoge/in (IF-Lehrperson) kann in solchen Situationen eine hilfreiche Beratungsfunktion einnehmen und den Entscheidungsprozess unterstützen. Oftmals geht es auch um genau diejenigen Kinder, die in der integrativen Förderung betreut werden und über deren Lernstand bei der IF-Lehrperson bereits ein vertieftes Wissen vorhanden ist.

1.1.5 HarmoS

Das Konkordat des Projektes Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS) beinhaltet die Verschiebung des Stichtages für den Schuleintritt vom 30. April auf den 31. Juli. Dies geschieht schrittweise um einen halben Monat pro Jahr. Erstmals wird im Jahr 2014 der Stichtag verschoben. Ziel ist es, dass alle Kinder, welche bis zum 31. Juli ihr viertes Lebensjahr erreicht haben, im selben Sommer in den Kindergarten eingeschult werden. Somit werden in Zukunft die Kinder im Kindergarten um bis zu drei Monate jünger sein als bis anhin.

Da aber schon heute vor allem diejenigen Kinder, die vorzeitig eingeschult wurden oder die zwischen Januar und 30. April ihr viertes Lebensjahr erreichten, oft im Kindergarten überfordert sind, besteht aufgrund der Verschiebung des Stichtages eine grosse Unsicherheit bei den Lehrkräften. Es wird befürchtet, dass noch mehr Kinder im Unterricht überfordert sein werden und folglich noch mehr Kinder zurückgestellt werden müssen. Ebenso ist unsicher, ob die nicht klar definierten Übertrittskriterien irgendwann an die jüngeren Kinder angepasst werden.

1.1.6 Zusammenfassung, Problemdefinition

Weder das Gesetz, noch der Lehrplan, noch Schulfähigkeitstests bieten eine eindeutige Grundlage für den Entscheid, ob ein Kind in die erste Klasse übertreten oder ein drittes Kindergartenjahr besuchen soll. Zu dieser unklaren Lage gesellt sich der Druck, welcher durch die Veränderung des Einschulungsalters entsteht und durch Erwartungen von verschiedenen Seiten her geschürt wird.

Eine eindeutige Einteilung eines Kindes kann nicht zum Ziel dieser Arbeit werden. Dieses Problem ist sehr viel weitläufiger, was in späteren Kapiteln immer wieder aufgezeigt wird. Es erscheint jedoch als möglich die Lehrpersonen in ihren Entscheidungen durch geeignete Hilfsmittel zu unterstützen und zu stärken und damit dem Druck entgegenzuwirken. Wie dies gelingen soll, wird in den nächsten Kapiteln erklärt.

1.2 Begründung der Themenwahl, persönlicher Bezug, Ziele

Alle im Kapitel 1.1 aufgeführten Probleme betreffen in erster Linie die Kindergartenlehrperson. Jedoch ist es die Aufgabe der IF-Lehrperson die Lehrkräfte sowie auch die Eltern zu beraten. Zudem handelt es sich bei den unsicheren Fällen meistens um Kinder, die in der integrativen Förderung von der IF-Lehrperson betreut werden. Es ist deshalb sehr sinnvoll sie in den Entscheidungsprozess miteinzubeziehen. Auch sie ist daran interessiert, dass für das Kind die optimalste Entscheidung getroffen wird. Zudem ist es notwendig, dass ein Kind, welches ein drittes Kindergartenjahr absolviert, von der IF-Lehrperson betreut wird, damit der Anschluss im darauf folgenden Jahr gewährleistet werden kann. Ribeli (2006) unterstreicht die heilpädagogische Bedeutung der Schulfähigkeits-Frage damit, dass „ein Übergang, der die Kinder stützt, sie präventiv begleitet und die entsprechenden Mittel dazu bereitstellt, am Schulerfolg massgeblich beteiligt ist.“

In meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin bin ich immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert. Jedes Jahr stellen sich dieselben Fragen. Es ist mir deshalb ein Anliegen, bei solchen Entscheidungen kompetenter zu werden und die Kindergartenlehrpersonen entsprechend unterstützen zu können. Mit meiner Arbeit verfolge ich das Ziel, einen kompetenteren Umgang mit Übertrittsfragen sowie die professionelle Beratung der Lehrpersonen und Eltern zu diesem Thema zu erreichen. Zu diesem Zweck möchte ich für die Arbeit alle für die Entscheidung von Übertrittsfragen relevanten Bereiche zusammentragen und sie auf ihre Wichtigkeit überprüfen. Das Resultat soll eine Zusammenstellung der wichtigsten Bereiche und Kriterien sein, welche den Entscheidungsprozess unterstützen und vereinfachen und von allen Seiten her akzeptiert wird. Durch die Anwendung einer Kriterienliste soll auch der Druck auf die Kindergartenlehrperson reduziert werden.

1.3 Ausarbeitung einer Fragestellung

Im Zentrum des Übertritts stehen in der Regel immer wieder Kriterien, welche ein Kind erreichen soll, um den Anschluss in der ersten Klasse zu finden. Dazu existieren viele Bücher und Schulfähigkeitstests, weshalb die Befassung mit dem Thema von dieser Seite her nichts Neues bringen würde. Für mich interessant ist die umgekehrte Frage: Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Kind ein drittes Kindergartenjahr absolvieren darf? Der Grund dafür ist, dass ein Kind sowieso irgendwann eingeschult wird, ob es nun bereit dazu ist oder nicht. Daher ist es viel relevanter zu fragen, ob es sich für ein Kind lohnt, ein drittes Kindergartenjahr zu besuchen. Wenn dies keine Vorteile mit sich bringt, macht der verzögerte Übertritt keinen Sinn. Somit wird der Fokus auf ganz andere Bereiche gelenkt, als es bis anhin bei Schulübertritten der Fall war. Die zentrale Frage für diese Arbeit lautet also folgendermassen:

Welche Kriterien sprechen für eine sinnvolle Zurückstellung ins dritte Kindergartenjahr?

Ganz bewusst soll der Fokus nicht allein beim Kind liegen, denn wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, wird der Entscheidungsprozess von ganz unterschiedlichen Faktoren beeinflusst und abhängig gemacht.

2 Theoretischer Hintergrund

Nachdem das Problem eingegrenzt wurde und eine leitende Fragestellung ausgearbeitet wurde, ist es notwendig anhand der Fachliteratur ein vertieftes Wissen über die Thematik zu erlangen. Dazu werden als Erstes die Begriffe „Einschulung“, „Übertritt“ und „Schulfähigkeit“ definiert. Es folgen dann eine genauere Betrachtung der Schulfähigkeitsdiagnostik und Erläuterungen zur Zurückstellung.

2.1 Die Begriffe „Einschulung“ und „Übertritt“

Der Besuch des Kindergartens ist in der Schweiz obligatorisch. Deshalb beginnt dort bereits die Schulpflicht. Der Begriff „Einschulung“ ist verknüpft mit der Schulpflicht. Aus diesem Grund wird bereits beim Eintritt in den Kindergarten von „Einschulung“ gesprochen und nicht erst beim Eintritt in die erste Klasse. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff teilweise immer noch falsch für den Eintritt in die erste Klasse verwendet, weil in der Regel erst ab der ersten Klasse von „Schule“ gesprochen wird. Zudem trifft das Schulobligatorium ab der Kindergartenstufe nicht auf andere deutschsprachige Länder zu. Das kann zusätzlich zu Verwirrungen führen.

Der Wechsel vom Kindergarten in die erste Klasse wird als „Übertritt in die Primarstufe“ oder „Stufenübertritt“ bezeichnet.

Diese Nomenklatur entspricht derjenigen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007).

2.2 Die Schulfähigkeit

Zuerst werden die drei Begriffe „Schulreife“, „Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“ und dahinterliegende Konzepte summarisch dargestellt. Danach wird genauer angeschaut, was alles zur Schulfähigkeit gehört hinsichtlich der Begriffsdefinition und auch anhand von Indikatoren. Schliesslich folgt die Erklärung zur subjektiven Theorie über Schulfähigkeit und warum das Alter allein kein Indikator sein darf.

2.2.1 Überblick über die drei Begriffe „Schulreife“, „Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“

In der Umgangssprache werden diese Begriffe oft synonym verwendet. Tatsächlich stehen aber unterschiedliche Konzepte hinter jedem der Begriffe, welche sich geschichtlich gesehen weiter entwickelt haben (vgl. Kapitel 2.2.2). Die folgenden Begriffsvergleiche wurden den Definitionen von Burgener Woeffray (1996) und Kammermeyer (2000) entnommen. Der älteste dieser Begriffe ist die Schulreife. Sie basiert auf einer Reifungstheorie, wonach jedes Kind in seiner Entwicklung ohne

jegliches Hinzutun nur genug „reifen“ muss, um die Schulreife zu erreichen. Die Schulreife wurde durch die Schulfähigkeit abgelöst. Mit der Schulfähigkeit werden die Fähigkeiten und Leistungen eines Kindes ins Blickfeld gerückt. Ein Kind hat bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, welche für das erfolgreiche Bewältigen des Anfangsunterrichts als notwendig angesehen werden. Aufgrund verschiedener Kritikpunkte wurde dann versucht mit dem Begriff der Schulbereitschaft weitere nicht-kognitive Aspekte, wie Einstellungen, Gefühle, motivationale Stellungnahme und Interessen miteinzubeziehen. Der Begriff „Schulbereitschaft“ konnte sich nie richtig durchsetzen. Aus diesem Grund werden nach heutigem Verständnis von Schulfähigkeit die nicht-kognitiven Faktoren darin eingeschlossen.

Obwohl Schulreife im Alltag noch sehr oft verwendet wird (vgl. Antworten der Umfrage im Anhang), verzichte ich in der Folge auf diesen Begriff, da er impliziert, dass der Prozess etwas mit Reife zu tun hat. Das wurde eindeutig widerlegt.

2.2.2 Konzepte der Schulfähigkeit

Die Begriffe Schulfähigkeit und Schulreife werden in der aktuellen Literatur oft synonym verwendet, jedoch stehen dahinter verschiedene Konzepte, auf die nicht direkt geschlossen werden können. Kammermeyer unterscheidet sieben verschiedene Konzepte, welche im Verlauf der Geschichte zum Teil widerlegt, ergänzt oder ausgearbeitet wurden (vgl. Kammermeyer 2000; Kammermeyer 2001a).

- *Reifungstheorie:*

Dieses Konzept wurde vor allem von Kern (1958) geprägt, welcher davon ausging, dass fehlende Reife die Hauptursache für schulischen Misserfolg ist. Der Schulübertritt ist demnach eine Frage des biologischen Entwicklungszeitpunktes. Wenn man nur genügend lange warte, würde jedes Kind die Schulreife irgendwann erreichen. Kern war deshalb für die Heraufsetzung des Einschulungsalters. Die Entwicklung des Kindes ist in diesem Konzept ein nicht beeinflussbarer Prozess. Verschiedene Kompetenzen reifen synchron, sodass von der einen Kompetenz auf eine andere geschlossen werden kann.

- *Eigenschaftstheorie:*

Die Schulfähigkeit ist in diesem Konzept die von einem Kind aufzuweisende Eigenschaft, welche mit klaren Merkmalen beschrieben werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass der Mensch über mehrere stabile Eigenschaften und Fähigkeiten verfügt, welche sich in der Ausprägung unterscheiden. Burgener Woeffray (1996) führt zur Eigenschaftstheorie aus, dass ein Kind als schulfähig gilt, wenn die erforderlichen Fähigkeiten für erfolgreiche Schulleistungen vorhanden sind. Wenn nicht, liege dies an einer niedrigeren Begabung.

- *Lerntheorie:*
Durch die Feststellung, dass sich Fähigkeiten durch Training verbessern lassen, wurde klar, dass sie keine stabilen Eigenschaften sind. Im Lerntheorie-Konzept wird davon ausgegangen, dass der Erwerb der Schulfähigkeit mit Lernvorgängen beeinflusst werden kann. Das Ziel der Einschulungsdiagnostik wurde von da an nicht mehr Selektion, sondern Modifikation, das heisst, dass Optimierungen der Lernbedingungen und Lernanforderungen in den Fokus rückten.
- *Entwicklungsaufgabe:*
Aufgrund der Schulpflicht müssen sich alle Kinder irgendwann einmal mit der Schule und deren Anforderungen auseinandersetzen. Nach den gesellschaftlichen Normen ist es also eine zwingende Notwendigkeit, Schulfähigkeit zu erlangen, weshalb dies zu einer Entwicklungsaufgabe wird. Es sind jedoch viele Faktoren dafür verantwortlich, ob die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe gelingt. Das Konzept ist deshalb auch in den Bereich der ökosystemischen Perspektive einzuordnen.
- *Ökosystemische Perspektive:*
Schulfähigkeit ist nach diesem Konzept ein interaktionistisches Konstrukt, in welchem neben dem Kind und der Schule die gesamte Umwelt mit ins Blickfeld rückt. Zwischen den verschiedenen Teilsystemen bestehen Wechselwirkungen, welche auch auf die Schulfähigkeit wirken. Die Schulfähigkeit ist nicht direkt beobachtbar, sondern muss aus den sich wechselseitig beeinflussenden Teilkomponenten erschlossen werden. Das heisst, dass bei der Schulfähigkeitsdiagnose alle diese Teilkomponenten aus verschiedenen Datenquellen erfasst werden müssen.
- *Schulfähigkeit als soziokulturelles Konstrukt:*
Die Schulfähigkeit kann auch als soziales Phänomen betrachtet werden, ganz unabhängig vom Kind. In dem Sinne ist Schulfähigkeit situationsspezifisch und abhängig von den subjektiven Theorien der Lehrpersonen (vgl. Kapitel 2.2.5).
- *Schulfähigkeit als Erziehungsziel:*
In den USA wurde die Schulfähigkeit als nationales Erziehungsziel definiert, an welchem alle an der Erziehung beteiligten Personen mitwirken müssen. Der Begriff wurde jedoch eher weit gefasst. Es existiert zudem kein Konsens über dessen Definition. Die Einführung des Ziels führte zur Forderung, dass alle Kinder eingeschult werden.

Bei der Betrachtung dieser unterschiedlichen Konzepte wird klar, dass es keine übereinstimmende Meinung zum Thema „Schulfähigkeit“ gibt. Teilweise widersprechen sich die Ansichten sogar. Dies ist eines der grossen Problemfelder der Übertrittsfrage, wodurch die aktuellen Unsicherheiten der Lehrpersonen vermutlich entstanden sind oder verstärkt wurden.

In dieser Arbeit wird beim Begriff „Schulfähigkeit“ vom Konzept der ökosystemischen Perspektive ausgegangen.

2.2.3 Definition Schulfähigkeit

Für die Definition der Schulfähigkeit lassen sich in der Literatur verschiedene Formulierungen finden. Dabei ist der zeitliche Wandel, mit den entsprechenden Konzepten, sehr gut festzustellen. Die älteste Definition für Schulfähigkeit stammt aus dem 17. Jahrhundert von Comenius, welcher drei psychologische Merkmale auflistete (zitiert nach Strebel, 1952): „1. Wo es kann, was es in der Mutterschul hat lernen sollen. 2. Wo man merket, dass es, was man es fraget, aufmerken und etwas auch mit Vernunft beantworten kann. 3. Wenn sich obendrein bei ihm eine gewisse Begier nach einer höheren Unterweisung kund gibt.“ Diese Definition konzentriert sich nur auf diejenigen Aspekte, die vom Kind aus kommen. Hetzer (1951; zitiert nach Kern, 1958) bezeichnete die Schulfähigkeit als „die Fähigkeit, sich in Gemeinschaft Gleichaltriger durch planmässige Arbeit traditionelle Kulturgüter anzueignen.“ Er stellt damit die Kompetenzen des Kindes in den Vordergrund, was einer personenzentrierten Sichtweise entspricht. Das systemische Konzept bringt Löschenkohl (1975) in seiner Definition mit ein: „Schulreife ist die Summe an Voraussetzungen, die es ermöglichen, die Schule mit Erfolg zu durchlaufen.“ In den Voraussetzungen schliesst er nicht nur die im Individuum angelegten Variablen mit ein, sondern bezieht sich auch auf das ökologische System. In ähnlicher Weise, aber etwas detaillierter beschreibt Krenz (2003) die Schulfähigkeit: „Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und Leistungseigenschaften eines Kindes, die es braucht, um im Anfangsunterricht und der weiteren Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende und inhaltliche Weiterentwicklungen im emotionalen, motorischen, sozialen und kognitiven Bereich aufzunehmen und umzusetzen. Dabei ist Schulfähigkeit als ein vernetzter Teil eines Ganzen zu betrachten: Sie ist immer abhängig von den besonderen Rahmenbedingungen einer Schule und den Persönlichkeitsmerkmalen und fachlichen Kompetenzen der dort tätigen Lehrkräfte.“

Damit wird eindeutig klar, dass die Schulfähigkeit als ein systemisches Konstrukt angesehen werden muss, in welchem die Variablen des Kindes, der Schule und der weiteren Umwelt einbezogen werden müssen.

2.2.4 Bereiche und Indikatoren der Schulfähigkeit

In der Definition der Schulfähigkeit von Krenz (2003), wurden weiter oben bereits vier Bereiche der Schulfähigkeit aufgeführt. Der Autor zeigt deutlich, dass sich die Schulfähigkeit aus einer grösseren Anzahl von Merkmalen zusammensetzt und zählt zu jedem der vier Bereiche spezifische Indikatoren auf. Fröse, Mölders und Wallrodt (1996) erklären, dass die kognitiven Lernvoraussetzungen zwar am höchsten mit dem ersten Schulerfolg korrelieren, jedoch seien weitere Merkmale bedeutsam für den Schulerfolg, wie die Bereiche der Denkfähigkeit, der Sprache, des Gedächtnisses und der Motorik, verschiedene Persönlichkeitsbereiche, wie Leistungsmotivation und Arbeitsverhalten sowie soziale und emotionale Bereiche.

Ein Vergleich der Ansichten von verschiedenen Autoren macht schnell deutlich, dass sich die jeweils einbezogenen Bereiche stark unterscheiden. Das gleiche Bild ergibt sich bei der Betrachtung von verschiedenen Schulfähigkeitstests, welche die für die Schulfähigkeit relevanten Merkmale erfassen sollen. Es scheint kein Konsens darüber zu herrschen, welche Bereiche und Kriterien zur Schulfähigkeit gehören. Reichenbach und Lücking (2009) beschreiben, dass die Komponenten, die Schulfähigkeit ausmachen, nicht einheitlich festgelegt seien. Auch Burgener Woeffray (1996) stellte dies fest und erläutert, dass der Forschungs- und Diskussionsstand hinsichtlich der Schuleintrittsdiagnostik uneinheitlicher und diffuser denn je sei. Wenn schon in der Literatur und Forschung keine einheitliche Meinung herrscht, woran sollen sich dann die Kindergartenlehrpersonen orientieren? Wahrscheinlich wird dies auch dazu beigetragen haben, dass unterschiedliche subjektive Theorien über die Schulfähigkeit entstanden sind (vgl. Kapitel 2.2.5). Es macht also Sinn die verschiedenen Merkmale und Bereiche in der gängigen Literatur genauer zu analysieren und einen Überblick zu erarbeiten, um damit den Lehrpersonen bei den Beurteilungssituationen helfen zu können. Das genaue Vorgehen wird im Kapitel 3 beschrieben.

2.2.5 Subjektive Theorien über Schulfähigkeit

Da in der Literatur und Forschung keine einheitliche Meinung über die Merkmale der Schulfähigkeit herrscht und sich die Theorien und Ansichten darüber immer weiterentwickelt haben, erscheint es nicht erstaunlich, dass sich unter den Lehrpersonen unterschiedliche subjektive Theorien über die Schulfähigkeit ausgebildet haben. Dies hat einen grossen Einfluss darauf, wie ein Kind eingeschätzt wird, beziehungsweise, wie mit Übertritten und Rückstellungen umgegangen wird. Dies gilt vor allem für den Einsatz von informellen Testverfahren (vgl. Kapitel 2.3.1), welche sich zunehmend verbreiten.

Kammermeyer (2000) hat diese subjektiven Theorien erfasst und genauer untersucht. Dabei stellte sie fest, dass an verschiedenen Schulen die Schulfähigkeitsvorstellung der Lehrpersonen deutlich variierte. Jedoch fand sie heraus, dass Lehrpersonen derselben Schule eine ähnliche Vorstellung über Schulfähigkeit haben und somit Schulen eine Art „gemeinsame Schulfähigkeitsphilosophie“ aufweisen. Auch stellte sie fest, dass die Häufigkeit der Zurückstellungen mit den subjektiven Vorstellungen der Lehrpersonen zusammenhängt, denn Lehrer mit Reifungsvorstellungen stellten signifikant öfters zurück. Des Weiteren untersuchte Kammermeyer (2000), ob es Unterschiede zwischen der subjektiven Theorie von Erstklasslehrpersonen und Kindergärtnerinnen (Erzieherinnen) gibt. Die beiden Gruppen gaben in der Untersuchung jeweils die Wichtigkeit von Schulfähigkeitskriterien an. Die grössten Unterschiede wurden in den Bereichen Gliederungsfähigkeit, Mengenerfassung, Selbstständigkeit und Feinmotorik gefunden, wobei die ersten beiden für die Erstklasslehrpersonen wichtiger waren und die letzten beiden für die Kindergartenlehrpersonen. Grosse Übereinstimmungen wurden in den Bereichen Wahrnehmung, Sprachverständnis, Konzentration, Sozialverhalten und Denkfähigkeit gefunden.

2.2.6 Das Problem des Alters als Indikator

Am Schulsystem muss nach der vorhergehenden Darstellung ganz klar kritisiert werden, dass das alleinige Kriterium des Alters nicht genügen kann, um ein Kind einzuschulen, beziehungsweise in die Primarstufe übertreten zu lassen. Es sollte nicht die Ausnahme sein, ein Kind individuell an seinem Leistungsstand zu messen, sondern die Regel. Damit wäre die gleichberechtigte Behandlung aller Kinder gewährleistet und die Übertritts- beziehungsweise Einschulungsfrage wäre damit entschärft.

2.3 Die Diagnose der Schulfähigkeit

Um die Schulfähigkeit bei einem Kind feststellen zu können, wenden viele Lehrpersonen einen Schulfähigkeitstest an. Dieser soll die relevanten Merkmale mit verschiedenen Aufgaben oder Beobachtungsmöglichkeiten erfassen und die entsprechende Ausprägung aufzeigen. Es existiert eine Vielzahl an diagnostischen Mitteln, um die Schulfähigkeit zu erfassen. Laut Reichenbach und Lücking (2009) erstaunt diese Fülle nicht, denn die Komponenten, welche die Schulfähigkeit ausmachen, sind nicht einheitlich festgelegt. In der Regel ist es aber das Ziel solcher Verfahren herauszufinden, ob ein Kind den Anforderungen des Erstklassunterrichts gewachsen ist.

Der geschichtliche Wandel der verschiedenen Verfahren wird nun dargestellt und die Kritik an den einzelnen Verfahren zusammengetragen. Anschliessend werden die Forderungen an neue Verfahren und den optimalen Ablauf der Diagnostik im Schulalltag aufgestellt.

2.3.1 Der geschichtliche Wandel der Diagnoseverfahren

Analog zur Entwicklung des Begriffs „Schulfähigkeit“ veränderten sich im Laufe der Zeit auch die Testverfahren zur Ermittlung der Schulfähigkeit. Wie Niklas (2011) beschreibt, standen bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem körperliche Aspekte im Vordergrund. Während der Zeit, in welcher die Reifungstheorie vorherrschte, wurde davon ausgegangen, dass die Entwicklung in allen Bereichen synchron verläuft. Aus diesem Grund schloss man auch von den körperlichen Merkmalen auf die kognitiven. Das dabei wichtigste und am häufigsten eingesetzte Kriterium war das Philippinermass, bei welchem das Kind den Arm quer über den Kopf legen und die Ohrmuschel berühren soll. Wenn die Körperproportionen entsprechend entwickelt sind, gelingt dies einem Kind und es galt dann als schulreif. Niklas (2011) zählt weitere körperliche Merkmale auf wie die Anzahl verbleibender Milchzähne, den Gang eines Kindes und der Gestaltwandel hin zu einer schulkindhaften Gestaltungsform. Dass die körperliche Entwicklung einen geringen Zusammenhang mit Schulerfolg hat, zeigen aber beispielsweise die Korrelationsberechnungen von Rüdiger und Kollegen (1976, zitiert nach Niklas, 2011) auf, wonach der Korrelationskoeffizient zwischen dem Philippinermass und Schulerfolg $r = .23$ beträgt.

Diese Vorstellung der synchronen Entwicklung erweiterte sich auf alle kognitiven Merkmale, sodass man stellvertretend für alle Merkmale nur eines zu testen hatte. Diese Verfahren nennt Burgener

Woeffray (1996) eindimensionale Verfahren oder Globaltests, welche sie in eine erste Phase von Schulfähigkeitstests einordnet (ungefähr bis 1970). Der typischste eindimensionale Test zur Ermittlung der Schulfähigkeit ist der Grundleistungstest von Kern (1958), in welchem die Gliederungsfähigkeit überprüft wird. Dies geschieht mit Untertests wie dem Nachmalen von Wörtern, dem Zeichnen einer Menschengestalt und der simultanen Erfassung von Mengen. Es wird also nur das Auffassen und Nachzeichnen optischer Gestalten gefordert. Von dieser Kompetenz wird dann auf alle anderen geschlossen. In moderneren Tests ist die Gliederungsfähigkeit noch immer ein sehr wichtiger Indikator.

Um 1970 entstanden dann die ersten mehrdimensionalen Tests oder Funktionstests, wie Burgener Woeffray (1996) sie nennt. Dabei wurde erkannt, dass die Schulfähigkeit ein Konstrukt ist, dessen verschiedene Dimensionen einzeln getestet werden müssen, vor allem diejenigen, welche für das Bewältigen des Erstklassunterrichts als notwendig erachtet werden. Es wurden also Aufgaben gestellt, welche einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Anforderungen bei Schulbeginn haben, wie zum Beispiel die Formauffassung für das Lesen oder die Formwiedergabe für das Schreiben. Zu diesen Tests gehören beispielsweise der Göppinger Schuleignungstest (GST) von Kleiner (1968), der Reutlinger Test für Schulanfänger (RTS) von Kratzmeier (1969), die Weilburger Testaufgaben für Schulanfänger (WTA) von Hetzer und Tent (1971) oder der Duisburger Vorschul- und Einschulungstest (DVET) von Meis (1973) (vgl. Burgener Woeffray, 1996). Diesen Tests ist laut Kammermeyer (2001b) gemeinsam, dass die Testwerte der Subtests zu einem Endwert addiert und mit einer Norm verglichen werden. Dies führt zu der Einteilung in „schulfähig“, „nicht schulfähig“ und „bedingt schulfähig“. Weshalb dies nicht unproblematisch ist, wird im Kapitel 2.3.2 genauer erläutert.

In der von Burgener Woeffray (1996) beschriebenen zweiten Phase (ungefähr ab 1970) sind dann Verfahren aufgekommen, welche vor allem dadurch charakterisiert sind, dass sie den testtheoretischen Gütekriterien genügen wollen. Die Autorin teilt diese Gruppe von Tests ein in objektive Verfahren zur Messung der geistigen Leistungsfähigkeit (z.B. Hannover-Wechsler-Intelligenztest für das Vorschulalter von Eggert und Schuck, 1975; Kramer-Test von Kramer, 1972), Tests zur Messung spezieller Lernvoraussetzungen (z.B. Frankfurter Test für Fünfjährige – Konzentration von Raatz u.a., 1971; Prüfung optischer Differenzierungsleistungen von Sauter, 1979) und Tests zur differentiellen Messung globaler Lernvoraussetzungen (z.B. Mannheimer Schuleingangsdiagnostikum von Jäger, Beetz, Erler und Habersang-Walther, 1976).

Nun genügten auch diese Tests dem Wandel der Zeit nicht mehr und unterlagen mehrfacher Kritik, wie in Kapitel 2.3.2 dargestellt wird. Es folgten Testverfahren, die nicht mehr Selektion, sondern Modifikation zum Ziel hatten, wie dies im Konzept der Lerntheorie aufgeführt wird (vgl. Kapitel 2.2.2). In diesen Tests wurden auch die bis anhin ausser Acht gelassenen nicht-kognitiven Faktoren, beispielsweise emotionale oder motivationale, mitberücksichtigt, welche gewisse Autoren mit dem Begriff der Schulbereitschaft aufgreifen wollten (vgl. Kapitel 2.2.1). Der inhaltliche Schwerpunkt

solcher neuerer Verfahren bildete nach Schwarzer (1979; zitiert nach Burgener Woeffray, 1996) die Erfassung von schulischen Lernvoraussetzungen, Lernprozessen, Lernergebnissen und Lernumwelten. Burgener Woeffray (1996) fand zwei Arten dieser Verfahren: die kriteriumsorientierten Verfahren, zu denen auch Lern- beziehungsweise Lernfähigkeitstests gehören (z.B. Vorschul-Lerntest von Roether, 1984), und subjektive beziehungsweise informelle Verfahren (z.B. Beurteilungsbogen für Erzieherinnen zur Diagnose der Schulfähigkeit von Seibert, Schwab und Ingenkamp, 1990; Kie-ler Einschulungsverfahren von Fröse, Mölders und Wallrodt, 1986).

2.3.2 Kritik an den Verfahren

Mit der Veränderung der Vorstellung von Schulfähigkeit veränderten sich auch die Verfahren, welche den neuen Theorien gerecht werden wollten. Jedoch gesellten sich zu den positiven Auswirkungen der Tests verschiedene Kritikpunkte. Der optimalste Test existiert bis heute nicht, es werden aber immer wieder Versuche gestartet, den hohen Anforderungen der Theorie wie auch der Praxis gerecht zu werden.

Es werden nun die verschiedenen Kritikpunkte überblickartig zusammengetragen (vgl. Burgener Woeffray, 1996; Kammermeyer, 2000; Krenz, 2003; Reichenbach & Lücking, 2009; Niklas, 2011).

- *Unzureichende theoretische Grundlagen:*

Den Tests fehlen oft die theoretischen Grundlagen und Ziele. Es wird nicht definiert, was genau gemessen werden soll und welches die Ziele des Verfahrens sind.

- *Fehlende oder unzureichende Gütekriterien:*

Manche Tests geben keine Angaben über ihre Qualität an. Bei den meisten Tests, die solche Angaben enthalten, sind dafür die Gütekriterien unzureichend. Die Validität ist oftmals zu bemängeln, denn es werden nur gewisse Merkmale erhoben, nicht aber das ganze Konstrukt der Schulfähigkeit. Die kognitiven Merkmale messen zwar ziemlich zuverlässig den schulischen Erfolg, jedoch können die meisten motivationalen, emotionalen und sozialen Faktoren nur indirekt erfasst werden. Zudem sind der prognostischen Validität Grenzen gesetzt, weil die Tests unterschiedliche Lernvoraussetzungen messen.

Auch die Reliabilität ist mangelhaft und dadurch sind Fehlentscheide unausweichlich. Verschiedene Tests stufen dieselben Kinder unterschiedlich ein. Die Korrelation der Ergebnisse von verschiedenen Tests ist also schlecht.

Die Objektivität ist vielfach nicht gewährleistet, da zu viele unkontrollierbare Störfaktoren die Ergebnisse beeinflussen können. Dazu gehören beispielsweise die Tagesverfassung des Kindes, Ablenkungen, die unnatürliche Testsituation usw.

- *Fehlentscheidungen werden nicht verhindert:*

Viele Lehrpersonen benützen ein Testverfahren, um keine Fehlentscheidung zu treffen. Es wurde jedoch nachgewiesen, dass die Fehlerquote mit und ohne Test gleich hoch ist.

Viele Studien haben gezeigt, dass viele Kinder, die als unreif eingestuft wurden, in der Schule trotzdem erfolgreich waren (Fehler erster Art). Der seltenere erfasste Fehler zweiter Art, die ungerechtfertigte Zurückstellung, ist angeblich sogar grösser als der Fehler der ersten Art. Dies wird jedoch kaum hinterfragt und kann als Entzug von Lernchancen gesehen werden.
- *Normorientierte Tests:*

Das Resultat eines Tests wird üblicherweise mit einer Norm verglichen. Massstab ist also ein fiktives Normalkind. Von den Merkmalen wird eine Normalverteilung angenommen, was aber nicht bewiesen ist und wovon in der Realität auch nicht ausgegangen werden kann. Als Grundlage dient eine Eichstichprobe, die zufällig gewählt wurde. Das Ergebnis eines Kindes ist also nur ein Vergleich zu einem Durchschnittswert und „verfehlt das einzelne Kind in seiner konkreten Situation“ (Krawitz, 1992; zitiert nach Burgener Woeffray, 1996).
- *Tests dienen der Selektion:*

Schulfähigkeitstests dienen oft nur der Selektion. Die Grundlage, um die Tests als Selektionsinstrument zu verwenden, ist aber nicht gegeben, aufgrund der Orientierung an hauptsächlich kognitiven Merkmalen und an einem fiktiven Durchschnittskind sowie der nicht zu verhindernden Fehlentscheidungen. Ein Test kann nicht vor schulischem Misserfolg schützen und auch nicht die Zahl der Schulversager verringern.
- *Überholte, zu eng definierte, falsche Kriterien:*

Ältere Tests, welche auf der Reifungstheorie basieren, sollten ganz klar nicht mehr angewendet werden, da diese Theorie widerlegt worden ist. Neuere Tests orientieren sich zum Teil zu stark an kognitiven Eigenschaften, obwohl belegt wurde, dass sehr viel mehr Faktoren für den Schulerfolg verantwortlich sind. Manche Tests verwenden auch überholte Aufgabenstellungen.
- *Zu späte Erfassung:*

Der Zeitpunkt der Durchführung der Schulfähigkeitstests ist meistens zu spät, sodass keine Zeit mehr zur Förderung der Kinder bleibt. Mit einer frühzeitigen Erfassung könnten die Kinder individuell in ihren Problembereichen gefördert werden, damit sie die schulrelevanten Anforderungen erfüllen können.
- *Beschränkung auf die Gegenwart:*

Bei einer einmaligen Erfassung wird der Entwicklungsverlauf nicht berücksichtigt und mit dieser Momentaufnahme die Gesamtsituation vernachlässigt. Falsch erfasste Werte werden dann auch zu sehr gewichtet, was schwerwiegende Konsequenzen mit sich bringen kann.

- *Fehlende pädagogische Perspektive:*
Viele Testverfahren erwähnen keine pädagogischen Konsequenzen, welche auf die erfassten Problembereiche folgen müssten. Wenn sich solche Tests nicht an den Theorien menschlichen Lernens orientieren, können sie auch nicht angeben, wie die notwendigen Lehr-, Lern- und Entwicklungsprozesse konkret zu gestalten sind.
- *Erwartungen:*
Die Tests erzeugen Erwartungen und können das Kind mit einem Stigma versehen. Dadurch, dass ein Kind zum Beispiel als schulunfähig eingestuft wurde, verhalten sich die Lehrperson, die Eltern und auch das Kind entsprechend den Erwartungen, die mit dem Stigma verbunden sind. Dies zwingt das Kind diese Rolle zu übernehmen, was dann dem Prinzip der „self-fulfilling prophecy“ entspricht.
- *Intelligenztests:*
Einige Tests erfassen nicht die spezifischen Voraussetzungen für schulischen Erfolg, sondern die Aspekte von kognitiven Lernvoraussetzungen, was auch die traditionellen Intelligenztests machen. Ein Zusammenhang zwischen IQ und Schulleistung ist zwar gegeben, nur ist zu beachten, dass die IQ-Tests den messtheoretischen Gütekriterien genügen, im Gegensatz zu den Schulfähigkeitstests.

Ganz wichtig ist nach Burgener Woeffray (1996) auch, dass diagnostische Informationen nicht die Entscheidung selber lösen können, sondern nur für deren Begründung verwendet werden können. Somit sei Schuleintrittsdiagnostik nie Selbstzweck, sondern stelle sich in den Dienst einer zu treffenden Entscheidung. Auch Niklas (2011) führt an, dass ein Schulfähigkeitstest nicht die alleinige Grundlage für die Entscheidung sein darf, sondern möglichst viele Informationsquellen miteinbezogen werden sollten.

2.3.3 Forderungen an neue Verfahren

Bis heute steht kein Instrument zur Verfügung, das allen Anforderungen gerecht wird. Es ist laut Kammermeyer (2000) nicht das Ziel die Testinstrumente immer stärker auszudifferenzieren und methodisch zu verfeinern, denn dies würde keine entscheidende Verbesserung bewirken. Die Autorin sieht ein Verbesserungspotenzial in der adäquaten Einschätzung der Alltagsrealität.

Niklas (2011) macht ganz konkrete Vorschläge, wie die Kritikpunkte verbessert werden könnten. Beispielsweise sollte die Erfassung während der Alltagssituation stattfinden, beziehungsweise alltagsnahe Situationen mit vorstrukturiertem Material beinhalten. Das Verfahren sollte möglichst frühzeitig angewendet werden, die Stärken und Schwächen genau abbilden und auf deren Grundlage direkte Fördermassnahmen anbieten. Es sollte auch möglich sein mehrmals zu testen, um Überprüfungen möglich zu machen und den Prozess erfassen zu können. Vielfältige Informationsquellen müssen verschiedene Aspekte erfassen, für welche eine theoretische Grundlage vorhanden ist. Burgener Woeffray (1996) ergänzt diese Forderungen damit, dass unbedingt auch nicht-kognitive

Faktoren einbezogen werden sollten, indem die schulischen Lernvoraussetzungen, Lernprozesse, Lernergebnisse und Lernumwelten erhoben werden. Deshalb sollten die Kriterien nicht mehr von den Entwicklungsbereichen abgeleitet werden, sondern von den Anforderungsbereichen des Erstklassunterrichts. Es muss also die Frage gestellt werden, welche Anforderungen die erste Klasse stellt, um daraus ein Anforderungsprofil zu erstellen. Daraus müssten Lernziele formuliert werden, welche durch Initiieren bestimmter Lernprozesse erreicht werden können. Damit wird die Bezugsnorm auf den Lerngegenstand gewechselt und die Messungen wären nicht mehr normorientiert, sondern kriteriumsorientiert. Da aber die Kriteriumsorientierung keine Normalverteilung aufweist, werden dadurch die Testgütekriterien in Frage gestellt. Moderne und angemessene Erhebungsmethoden sollen sich gemäss Kammermeyer (2001b) nicht mehr an der traditionellen, klassischen Testtheorie orientieren, sondern alltägliche und natürliche Beobachtungen sowie strukturierte Gespräche und die Analyse von Arbeitsprodukten beinhalten. Diese Anforderungen erfüllen die informellen Verfahren.

Reichenbach und Lücking (2009) fordern zudem, dass Diagnostik zur Förderung eines Kindes genutzt werden sollte. Sie sehen deshalb in jeder Fördersituation eine diagnostische Möglichkeit.

Werden diese Bedingungen erfüllt, hat die Diagnostik keine Selektionsfunktion mehr, sondern dient der Modifikation, also der Optimierung durch eine Veränderung des Verhaltens oder der Bedingungen. Sie nimmt dadurch auch eine präventive Funktion ein (vgl. Niklas, 2011).

2.3.4 Optimaler Ablauf

Einer der wichtigsten Verbesserungsvorschläge für die Schulfähigkeitsdiagnostik war die frühzeitige Erfassung der Kinder, damit sie entsprechend gefördert werden können, um die Anforderungen des Erstklassunterrichts zu erfüllen. Nun stellt sich die Frage, wann mit den Testverfahren gestartet werden soll und wie ein optimaler Ablauf aussieht. Niklas (2011) hat diese prozessorientierte Diagnostik übersichtlich in einer Grafik dargestellt, wobei er den Übertrittszeitpunkt in die Primarstufe mit „Einschulung“ bezeichnet, wie dies in Deutschland üblich ist. Er unterscheidet vier Stufen, welche zeitlich auseinanderliegen und bereits mehr als zwei Jahre vor dem Übertritt beginnen können.

Abbildung 1: Möglicher Ablauf einer sinnvollen prozessorientierten Schuleingangsdiagnostik (Niklas, 2011)

In der ersten Stufe sollen mögliche Hinderungsgründe für die Einschulung ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel eine erhebliche Minderbegabung oder schwere körperliche Erkrankungen. So weit wie möglich sollen dann im zweiten Schritt die Kinder mit einer methodisch begründeten Diagnostik umfassend getestet werden, worauf dann im dritten Schritt eine Förderung in den diagnostizierten Problembereichen folgt. Deshalb ist es auch wichtig, dass das Diagnoseinstrument die Stärken und Schwächen genau abbildet und auf dessen Grundlage Fördermöglichkeiten abgeleitet werden können. Die Förderung muss regelmässig überprüft werden, um gegebenenfalls die Massnahmen anzupassen. Wurden die Stufen erfolgreich durchlaufen, kann das Kind in die Primarstufe übertreten. Zwischen diesem Ablauf und demjenigen der Förderplanung einer IF-Lehrperson sind einige Parallelen zu finden. In gleicher Weise wird der Lernstand erfasst, Stärken und Schwächen aufgespürt und auf diesen Grundlagen pädagogische Massnahmen abgeleitet. Folglich gehört es zur Aufgabe einer IF-Lehrperson, die Kinder hinsichtlich ihrer Schulfähigkeit zu fördern.

2.4 Die Zurückstellung

In der Literatur lassen sich vor allem Kriterien finden, welche für einen Übertritt sprechen. Einträge zu Zurückstellungen sind deutlich weniger zahlreich vorhanden. Zusammengetragen werden nun die Gründe, die Nachteile und die Bedingungen für eine Zurückstellung.

2.4.1 Gründe und Kriterien

Allgemein zielt die Zurückstellung eines Kindes darauf ab, dass mehr Zeit zur Verfügung steht für die Förderung der schulrelevanten Bereiche sowie für die Weiterentwicklung in diversen Bereichen. Die Erfahrung zeigt, dass Kinder nach einem weiteren Jahr im Kindergarten erfolgreich in die erste Klasse starteten. Jedoch kann der Erfolg nicht immer mit Sicherheit auf das zusätzliche Jahr zurückgeführt werden. Knitsch (2004) führt aus, dass eine Zurückstellung angeordnet werden kann,

wenn deutlich abzusehen ist, dass das Kind den Anforderungen des Erstklassunterrichts noch nicht gewachsen ist. Es wird also davon ausgegangen, dass im zusätzlichen Jahr diese Anforderungen aufgeholt werden können. Kern (1958) zeigte auf, dass „unreife“ Kinder nach einem zusätzlichen Jahr im Kindergarten als schulreif eingestuft werden konnten. Müller (1967; zitiert nach Niklas, 2011) führte als weitere Gründe auf, dass die Zurückstellung von schulunreifen Kindern den Erstklassunterricht entlastet und dass die Kinder vor frühzeitigen Misserfolgen geschützt werden.

Positiv bewertete Knitsch (2004) die Vorschulen und Schulkindergärten in Deutschland, welche mit der Vorbereitung der Kinder auf die Schule gute Erfolge verzeichnen. In der Schweiz wurde das Pendant - die Einschulungsklasse - aufgelöst, was viele Lehrpersonen bedauern.

Einzelne Kriterien für eine Rückstellung sind dem Analyseraster (vgl. Kapitel 4.3.5) zu entnehmen, in welchem alle in der Erhebung gefundenen Gründe übersichtlich zusammengetragen sind.

2.4.2 Nachteile und Ablehnung

Wie bereits im Kapitel 2.3.2 beschrieben, existiert der Fehler zweiter Art, die ungerechtfertigte Zurückstellung, welcher weit grösser ist, als angenommen. Dieser wird aber kaum hinterfragt. Kammermeyer (2000) nennt als Grund, dass nicht genau bekannt ist, welche Nachteile eine Zurückstellung mit sich bringt, beziehungsweise die Vergleichsmöglichkeiten dazu fehlen. Die Autorin nennt als augenfälligsten Nachteil der Zurückstellung die emotionalen Effekte. Die betroffenen Kinder entwickeln eine negative Einstellung gegenüber der Schule oder sie merken, dass sie nicht der Norm entsprechen.

Die Effizienz der Zurückstellung wird von diversen Autoren angezweifelt. Shepard und Smith (1986; zitiert nach Kammermeyer 2000) stellten fest, dass einem zurückgestellten Kind ein zusätzliches Jahr keinen Vorteil bringt, im Vergleich zu den nicht zurückgestellten Risikokindern. Auch Bollier und Sigrist (2007) führen auf, dass die zurückgestellten Kinder nach einem Jahr im Durchschnitt auffälliger waren, als die um ein Jahr jüngeren Kinder, vor allem in den Bereichen Motorik, Sprache und Verhalten.

Diese Befunde rufen Bedenken hinsichtlich der Zurückstellung hervor. Auf der anderen Seite wurden aber auch positive Aspekte der Zurückstellung gefunden, wie dies im Kapitel 2.4.1 beschrieben wurde. Die möglichen Nachteile sollten aber bei einer Entscheidung unbedingt berücksichtigt werden.

2.4.3 Bedingungen

Im heutigen Verständnis ist klar, dass eine Zurückstellung an verschiedene Bedingungen geknüpft ist, ohne die ein weiteres Jahr im Kindergarten keinen Sinn machen würde. Sehr treffend beschreibt Bauer (1994): „Die Zeit ist vorbei, wo ein Kind, dessen Entwicklungsstand sich für den Schuleintritt als ungenügend erwiesen hat, einfach um ein Jahr zurückgestellt wurde, ohne für diese Zeitspanne besondere Massnahmen zu seiner Förderung vorzusehen, allein vertrauend auf einen von selbst ablaufenden Reifungsprozess.“ Er betont, dass Begabung nicht nur Voraussetzung für Lernen ist,

sondern auch dessen Ergebnis. Deshalb sei es wichtig, das Kind in seinen im Test aufgedeckten Schwächen zu fördern und zu stärken.

Roth, Schlevoigt, Süllwold und Wicht (1968, zitiert nach Niklas, 2011) betrachten eine Zurückstellung nur dann als sinnvoll, wenn das Kind in diesem zusätzlichen Jahr gefördert werden kann, sei das im Kindergarten, im Elternhaus oder einer speziellen Einrichtung. Falls diese Förderung nicht möglich sei, sollte das Kind trotz diagnostizierter Schulunfähigkeit in die erste Klasse übertreten.

Im Lehrplan der Kindergartenstufe (2008) wird festgehalten, dass wenn es fraglich erscheint, dass ein Kind den Lernanforderungen der ersten Klasse gewachsen sein wird, bei einer Rückstellung unter anderem allfällige Unterstützungsmassnahmen festgehalten werden müssen. Damit will man Fortschritte im zusätzlichen Jahr sicherstellen beziehungsweise den Anschluss im darauf folgenden Jahr.

In der Praxis ist es mittlerweile üblich, dass diese besonderen Fördermassnahmen von einer IF-Lehrperson übernommen werden. Damit fällt die Übertrittsproblematik zwangsläufig auch in ihren Bereich.

3 Methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel behandelt das methodische Vorgehen der Erhebung der Kriterien für eine sinnvolle Rückstellung. Zuerst werden das Ziel und der Weg beschrieben und danach die Methoden im Überblick dargestellt. Anschliessend wird die Planung der Literatur- und Testanalyse, der Umfrage mit Fragebogen und der Ausarbeitung einer Kriterienliste erläutert.

Als theoretische Grundlage für die Planung diente mir das Buch „Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion“ von Markus Bühner (2004).

3.1 Ziel und Weg

Im ersten Kapitel wurde die leitende Fragestellung herausgearbeitet, welche für die Vorgehensweise zentral ist.

Welche Kriterien sprechen für eine sinnvolle Zurückstellung ins dritte Kindergartenjahr?

Ziel ist es, eine Übersicht über die verschiedenen Bereiche und Kriterien zu erlangen, welche in der gängigen Literatur und der Praxis für die Zurückstellung entscheidend sind. Dies macht Sinn, weil unterschiedliche Konzepte im Umlauf sind (vgl. Kapitel 2.2.2) und kein Konsens darüber herrscht, welche Bereiche und Kriterien zur Schulfähigkeit gehören (vgl. Kapitel 2.2.4). Eine Übersicht über alle Konzepte und Kriterien der Schulfähigkeit hilft den Lehrpersonen sich in der Fülle an Informationen nicht zu verlieren, den Überblick zu behalten und keine Aspekte zu vergessen oder zu vernachlässigen. Damit werden die Lehrpersonen in ihrer Entscheidung unterstützt und dem Druck, der auf ihnen lastet, wird etwas entgegengewirkt (vgl. Kapitel 1.1.4).

Diese Übersicht soll dann in einer geeigneten Form zusammengetragen werden, sodass sie in der Praxis bei einer Entscheidungssituation als Checkliste verwendet werden kann.

Zudem wird es möglich, anhand der gefundenen relevanten Bereiche und Kriterien die gängigen Schulfähigkeitstests kritisch zu überprüfen und einen für die entsprechende Situation geeigneten Test auszuwählen.

3.2 Methoden im Überblick

Um einen Forschungsgegenstand exakter erfassen zu können, muss er, entsprechend der Theorie der Triangulation, von mindestens zwei Punkten aus betrachtet werden (vgl. Flick, 2004). Dies geschieht mit zwei verschiedenen methodischen Zugängen. Zu diesem Zweck wählte ich die beiden Methoden Literatur- und Testanalyse sowie Umfrage mit Fragebogen, mit welchen der gleichen Frage nachgegangen wird.

- *Literatur- und Testanalyse:*

Zum Thema Schulübertritt existieren viele Bücher. Jedoch liegt der Fokus meistens auf den Kompetenzen, die ein Kind besitzen muss, um in die erste Klasse übertreten zu können. Für diese Arbeit wird vor allem untersucht, ob in diversen Büchern vermerkt ist, wann ein drittes Kindergartenjahr angebracht ist. Die Erwähnungen und Kriterien werden in Kategorien eingeteilt und auf ihre Auftretenshäufigkeit untersucht. Speziell werden auch diverse Schulfähigkeitstests analysiert.

- *Umfrage mit Fragebogen:*

Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen füllen einen kurzen Fragebogen aus. Es wird eine offene Frage gestellt und die jeweiligen Antworten werden dann in einer Skala subjektiv auf ihre Wichtigkeit eingestuft.

Für eine Triangulation ist die Kombination beider Methoden sinnvoll. Mit der Literaturrecherche wird die Vorarbeit geleistet, um mich in die Thematik einzuarbeiten und die ersten Kriterien zu erhalten. Das Ergebnis der Umfrage ergänzt und unterstützt das Ergebnis aus der Literaturrecherche.

Tabelle 1: Methoden im Überblick

	<i>Untersuchungsobjekt</i>	<i>Schritte</i>	<i>Umfang ca.</i>	<i>Auswertung</i>	<i>Resultat, mögliche Aussagen</i>
<i>Literatur- und Testanalyse</i>	Bücher, Schulfähigkeitstests	<ul style="list-style-type: none"> - entsprechende Bücher und Tests beschaffen - Merkmale herausuchen - Kategorien bilden - Vergleichen - Anzahl des Auftretens auswerten 	10 Bücher 5 Tests	qualitativ (Nennung) und quantitativ (Anzahl)	Empfehlungen der Autoren. Die am häufigsten erwähnten Kompetenzen.
<i>Umfrage mit Fragebogen</i>	Lehrpersonen des Kantons Zürich	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Fragebogens mit möglichen Gewichtungen der Nennungen - Bogen verteilen und einsammeln - Auswertung: Nennungen, Gewichtungen und Häufigkeit 	20 - 30 Lehrpersonen	qualitativ (Nennung) und quantitativ (Anzahl, Gewichtung)	Meinungen aller Lehrpersonen.

3.3 Planung der Literatur- und Testanalyse

Das Ziel der Literaturanalyse ist die Suche nach Kriterien und Begriffen, welche bei der Entscheidung für ein drittes Kindergartenjahr als relevant gelten. Zu diesem Zweck wird eine Tabelle erstellt, in welcher die jeweilige Literatur in den Spalten vermerkt ist und in den Zeilen die passende Kategorie, in welche die Begriffe eingeteilt werden können. In den Feldern selbst werden die gefundenen Begriffe notiert. Dadurch entsteht eine einheitliche Übersicht über die verwendete Literatur.

Es wird nun beschrieben, wie die Literatur- und Testverfahren ausgewählt werden, welche Regeln bei der Suche gelten, wie die Kategorienbildung geplant wird und wie die Daten ausgewertet werden sollen.

3.3.1 Auswahl der Literatur und Tests

Aus der gängigen Literatur werden zehn verschiedene Bücher zu dieser Thematik ausgesucht sowie fünf Schulfähigkeitstests. Dabei wird darauf geachtet, dass vor allem Publikationen verwendet werden, welche nach dem Jahr 2000 erschienen sind. Zum Vergleich werden auch ein paar wenige ältere Werke miteinbezogen. Bei der Suche beschränke ich mich hauptsächlich auf Literatur, in deren Titel die Wörter „Schulreife“, „Schulfähigkeit“, „Übertritt“ oder „Einschulung“ vorkommen. So wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, passende Werke zu finden. Wichtig für die definitive Auswahl der zehn Bücher ist, dass genügend Kriterien für die Rückstellung erwähnt werden.

3.3.2 Regeln bei der Suche nach Merkmalen

Um die Suche in der Literatur zu vereinheitlichen und auch für andere nachvollziehbar zu machen, definiere ich für die Auswahl der Begriffe konkrete Regeln:

- *Bezug:*
Es werden nur Nennungen notiert, welche einen expliziten Bezug zum Übertritt, zur Schulreife beziehungsweise Schulfähigkeit oder zum Schulerfolg haben. Der Begriff Schulerfolg wird deshalb miteinbezogen, weil ein zu frühzeitiger Übertritt in Zusammenhang steht mit schulischem Misserfolg.
- *Prognostische, positive Formulierung:*
Ein Kriterium kann in der Literatur positiv oder negativ formuliert auftreten. Um eine einheitliche Gestaltung zu erreichen, werden alle Nennungen gegebenenfalls umformuliert, sodass sie positiv und prognostisch formuliert sind.
Beispiel: Animismus > Animismus ablegen.
- *Keine Interpretationen:*
Wenn der Bezug zum Übertritt nicht explizit gegeben ist, wird die Nennung nicht aufgenommen, auch wenn der Zusammenhang angenommen werden könnte. Da dies eine subjektive Einschätzung wäre, welche andere Personen vielleicht anders sehen würden, wird auf die Aufnahme des Begriffes verzichtet.
Beispiel: „Ein schulfähiges Kind hat gelernt ...“ Ob das Gelernte nun für den Übertritt entscheidend ist, wird hier nicht erwähnt. Es bestünde die Möglichkeit diesen Schluss zu ziehen, was aber eine Interpretation wäre.
- *Formelles:*
Für jede Erwähnung wird jeweils die Seitenzahl und Zeile angegeben, damit der Begriff wiedergefunden werden kann. Mehrfachnennungen werden auch notiert, da die Häufigkeit auch ausgewertet werden soll.

3.3.3 Kategorienbildung nach ICF

Um die gefundenen Kriterien und Merkmale systematisch zu ordnen, habe ich einen geeigneten Raster gesucht und wurde bei der Klassifikation nach ICF (WHO, 2010) fündig. Die ICF beinhaltet die Hauptkategorien „Körperfunktionen“, „Körperstrukturen“, „Umweltfaktoren“, „personenbezogene Faktoren“ und „Aktivitäten und Partizipation“, mit welchen alle relevanten Bereiche zur Einschätzung eines Kindes abgedeckt sind. Die ursprüngliche Kategorisierung der ICF ist jedoch für die Anwendung im Schulbereich nicht so praktisch, weshalb ich mich für die angepasste Version „ICF Kriterienliste“ von Steppacher (2009) entschieden habe. Diese beinhaltet auch den Bereich „Personenbezogenen Faktoren“, welcher in der ICF-Klassifikation (WHO, 2010) nicht genau definiert ist. Der ICF-Bereich „Aktivitäten und Partizipationen“ wird zusätzlich mit den Bereichen des schulischen Standortgespräches SSG (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010) ergänzt. Das SSG wurde auf der Grundlage der ICF erstellt und stimmt in mehreren Kategorien überein. Die Begründung für diese Ergänzung ist, dass die Kategorisierung des SSG näher am schulischen Alltag liegt, als diejenige der ICF. Ausserdem sind die Lehrpersonen im Kanton Zürich mit der Handhabung des SSG ver-

traut und kennen dessen Kategorien sehr gut, was sich positiv auf die Anwendung einer Kriterienliste auswirken wird.

3.3.4 Planung der Auswertung der Daten

Die Einteilung der gefundenen Begriffe erfolgt in einem dreiteiligen System in einer Excel-Tabelle. Die ICF-Bereiche bilden die oberste Klasse und werden jeweils in Kategorien unterteilt. In die jeweiligen Kategorien werden dann die Merkmale beziehungsweise Kriterien eingeteilt. Ähnliche Begriffe und Synonyme für ein Merkmal werden zusammengefasst. Zur besseren Übersicht erhält jede Kategorie einen Buchstaben und die Merkmale werden nummeriert. Dadurch besitzt jedes Merkmal einen Code (z.B. C4), der eindeutig einer Kategorie zugeteilt werden kann.

Die Auflistung der Merkmale ist nominalskaliert, jedoch können die Häufigkeiten ausgezählt werden, was einer Intervallskalierung entspricht. Anhand der Häufigkeit der Nennungen kann eine Hierarchie erstellt werden bezüglich der ICF-Bereiche, der Kategorien und der Merkmale. Es wird davon ausgegangen, dass häufig auftretende Begriffe als wichtige Kriterien gelten.

Es besteht dann auch die Möglichkeit die einzelnen Publikationen bezüglich ihrer Nennungen zu vergleichen und daraus auf das dahinterliegende Konzept der Schulfähigkeit zu schliessen. Zudem ist es möglich anhand dieser Übersicht einen geeigneten Schulfähigkeitstest auszuwählen, in welchem diejenigen Kriterien vorkommen, die überprüft werden wollen.

3.4 Planung der Umfrage mit Fragebogen

Mit der Befragung von Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen wird die Literatursuche ergänzt und die Erhebung methodisch von einer anderen Seite her angegangen. Ziel ist es herauszufinden, welche subjektiven Theorien bei den Lehrpersonen im Vordergrund stehen und welche Kriterien in einer unsicheren Entscheidungssituation angewendet werden.

Beschrieben wird nun, wie die Erstellung des Fragebogens, die Auswahl der Stichprobe und die Auswertung der Umfrage geplant ist.

3.4.1 Erstellung des Fragebogens

Der Fragebogen wird so kurz wie möglich gehalten, und zwar mit wenigen Angaben zur befragten Person und mit einer offenen Frage, auf welche in einer Tabelle bis zu zehn Antworten gegeben werden können. Diese Antworten sollen dann in der gleichen Tabelle nach ihrer Bedeutsamkeit gewichtet werden, und zwar in einer Skala von 1 bis 5. Eine Vorlage des Fragebogens ist als Anhang beigefügt.

Die Antworten, beziehungsweise die aufgelisteten Merkmale, sind nominalskaliert und können nach Häufigkeit ausgezählt werden. Von der Gewichtung wird eine Intervallskalierung angenommen, auch wenn wahrscheinlich subjektiv eine unterschiedliche Auffassung der Stufen vorhanden sein wird. Mit zunehmender Teilnehmerzahl wird sich dieser Fehler jedoch ausgleichen.

Die Instruktion wird schriftlich gegeben, damit die Durchführungsobjektivität gegeben ist. Auch werden keine zusätzlichen Hilfestellungen geboten und die Zeit für die Bearbeitung des Fragebogens wird einheitlich auf zehn Minuten beschränkt. Die Auswertung wird anhand eines auf der Theorie basierenden Rasters erfolgen und sollte somit die Auswertungsobjektivität erfüllen. Vor der Verteilung des Fragebogens wird mit einer kleinen Gruppe ein Test-Durchlauf durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Frage richtig verstanden wird und auch diejenigen Antworten aufgeschrieben werden, die der dahinterliegenden Fragestellung entsprechen.

Mit der Kompaktheit und Kürze des Fragebogens soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass der Fragebogen vollständig ausgefüllt wird.

Ich habe mich für eine offene Fragestellung entschieden, um eine grössere Bandbreite an Antworten zu erhalten. Dadurch werden die Teilnehmer auch nicht durch vorgegebene Kategorien beeinflusst.

3.4.2 Auswahl der Stichprobe

In der Stichprobe sollen Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen vertreten sein, um die Meinung beider Gruppen miteinzubeziehen. Es wird versucht eine ungefähr gleichmässige Altersverteilung der Teilnehmer zu erreichen. Befragt werden hauptsächlich Lehrpersonen aus dem Schulkreis Glatthal und Umgebung. Aber auch ein paar weitere Ortschaften aus dem Kanton Zürich sollen vertreten sein. So repräsentiert die Stichprobe hauptsächlich die Meinung der Lehrpersonen des Kantons Zürich.

Geplant ist verschiedene Schulleiter in der Stadt Zürich anzufragen, ob in der nächsten Stufensitzung des Kindergartens und der Unterstufe die ersten zehn Minuten für die schriftliche Befragung genützt werden dürfen. In den jeweiligen Sitzungen werde ich dann persönlich anwesend sein, um den Fragebogen zu verteilen und wieder einzusammeln.

3.4.3 Planung der Umfrage-Auswertung

Alle Nennungen werden im selben Raster zusammengetragen, wie die Literatur- und Testanalyse. Daraufhin können die Antworten auf ihre Häufigkeit hin überprüft werden, um so eine Hierarchie zu erstellen. Auch können die genannten Merkmale mit denjenigen der Literatur- und der Testanalyse verglichen werden.

Eine weitere Auswertung geschieht anhand der subjektiven Gewichtungen. Dabei wird den Kreuzen in der Tabelle eine Zahl zugeordnet: „ein wenig wichtig“ erhält die Gewichtung 1, „sehr wichtig“ erhält die Gewichtung 5. Mit den Totalbeträgen kann dann eine weitere Hierarchie erstellt werden, welche aussagt, wie hoch die subjektiven Bedeutungen der jeweiligen Kriterien sind. Des Weiteren kann anhand der persönlichen Angaben der Teilnehmer eine Aussage gemacht werden, inwiefern die Stichprobe repräsentativ ist, beziehungsweise welche Population sie repräsentiert.

3.5 Planung der Ausarbeitung einer Kriterienliste

Die gefundenen Kriterien aus der Literatur-, Test- und Umfrageerhebung, welche für eine Rückstellung sprechen, werden nach der Auswertung in sinnvoller und übersichtlicher Weise zusammengetragen, sodass eine Kriterienliste entsteht, welche in der Praxis bei einer Entscheidung als Hilfestellung angewendet werden kann.

Zuerst soll das Kind anhand von groben Kategorien eingeschätzt werden. Reichen die Kategorien für die Einschätzung nicht aus, wird auf eine detaillierte Liste mit spezifischen Merkmalen zurückgegriffen. Schön wäre auch eine Verlinkung mit entsprechenden Testverfahren, mit welchen das Merkmal erhoben werden könnte. Bei jedem Merkmal kann die Erfüllung beziehungsweise die Nichterfüllung angekreuzt werden. Stehen am Ende verhältnismässig viele Kreuze bei Nein (d.h. Kriterium wird nicht erfüllt), wird der Übertritt in die erste Klasse empfohlen. Wie viele Kreuze schlussendlich für eine Entscheidung relevant sind, kann (noch) nicht angegeben werden, dazu müsste die Kriterienliste zuerst in der Praxis getestet werden.

4 Darstellung der Durchführung, Erhebung und Datenaufarbeitung

In diesem Kapitel wird die Durchführung der drei Erhebungen dargestellt. Zuerst wird über die Literatur- und Testanalyse berichtet, danach über die Umfrage mit dem Fragebogen und anschliessend über die Erstellung des Analyserasters.

4.1 Die Datenerhebung für die Literatur- und Testanalyse

Für die Analysen wurden folgende Bücher und Tests verwendet:

- „Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter zur Vorhersage der Schulfähigkeit, späterer Rechenschwäche und Lese- und Rechtschreibschwäche“ von Niklas (2011)
- „Schulfähigkeit. Kriterien und diagnostische/prognostische Kompetenz von Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen“ von Kammermeyer (2000).
- „Schulreife und Schulübertrittsverfahren in der Praxis – eine Evaluation“ von Ribeli (2006).
- „Förderung der Schulfähigkeit. Arbeit mit entwicklungsverzögerten Kindern“ von Knitsch (2004).
- „Wann ist ein Kind schulfähig? Ein praktischer Leitfaden für Erzieherinnen“ von Bründel (2001).
- „Schulanfang ohne Umwege“ von Faust-Siehl und Speck-Hamdan (2001).
- „Ist das Kind schulreif?“ von Strebel (1952).
- „Diagnostik im Schuleingangsbereich (DiSb). Diagnostikmöglichkeiten für institutionsübergreifendes Arbeiten“ von Reichenbach und Lücking (2009).
- „Ist mein Kind schulfähig? Ein Orientierungsbuch“ von Krenz (2003).
- „Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich“ von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2008).
- „Das Kieler Einschulungsverfahren“ von Fröse, Mölders und Wallrodt (1996).

- „Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES)“ von Barth (2012).
- „BEDS. Beurteilungsbogen für Erzieherinnen zur Diagnose der Schulfähigkeit“ von Ingenkamp (1991).
- „Schuleintrittstest B71“ von Bauer (1994).
- „Kindergarten: Beobachtungsbogen zur Ermittlung des Entwicklungsstandes“ vom Bildungsdepartement Kanton St.Gallen (2009).

Die Durchführung verlief ohne grössere Probleme. Während der Arbeit gab es jedoch laufend Anpassungen, Veränderungen oder Abweichungen von der ursprünglichen Planung, aufgrund neuer Erkenntnisse und Wissenszuwachses. Es werden nun die wichtigsten und zentralsten Änderungen aufgeführt.

- *Auswahl der Kriterien:*

Es war geplant, bei der Literaturanalyse den Fokus nur auf die Kriterien zu richten, welche für ein drittes Kindergartenjahr sprechen. Mit zunehmender Bearbeitung der Literatur wurde jedoch immer klarer, dass eine Zurückstellung nur dann Sinn macht, wenn das Kind im zusätzlichen Jahr Fortschritte machen kann. Unter diesem Gesichtspunkt rückten wieder alle Schulfähigkeitskriterien ins Blickfeld, allerdings unter der Bedingung, dass sich das Kind während des dritten Kindergartenjahres in diesen Bereichen verbessern kann. Wenn dies nämlich nicht der Fall wäre, kann das Kind ebenso gut in die erste Klasse eingeteilt werden, weil es auf das Gleiche heraus käme. Damit wird die prozessorientierte Diagnostik (vgl. Kapitel 2.3.4) wichtig, um Fortschritte erkennbar zu machen.

- *Gültigkeit von Kriterien:*

Während der Literaturanalyse stiess ich immer wieder auf „historische“ Merkmale, die heutzutage nicht mehr als Kriterium für Schulfähigkeit herangezogen werden sollten. Ich entschied mich diese Kriterien trotzdem in die Analyse aufzunehmen, da sie nicht alle und nicht immer vollständig widerlegt wurden. Zudem sind auch neuzeitlichere Kriterien (noch) nicht auf ihre Gültigkeit hin vollständig überprüft. In dem Sinne müssen alle notierten Merkmale kritisch hinterfragt werden.

- *Uneindeutige Zuordnungen von Kriterien:*

Als ein grosses Problem stellte sich heraus, dass nicht alle Begriffe eindeutig eingeordnet werden konnten. Beispielsweise kann „sich abgrenzen“ bei der Kategorie „Emotionale Funktionen“ oder „Sozialverhalten“ eingeordnet werden. Das Gleiche gilt für den Begriff „phonologische Bewusstheit“, welcher bei den Kategorien „Wahrnehmung“ oder „Spracherwerb“ eingeordnet werden kann. Am eindrücklichsten ist das Merkmal „Gliederungsfähigkeit“. Sie hat mit der visuellen Wahrnehmung, mit Motorik (Zeichnen), der Hand-Aug-Koordination, aber auch mit der Kognition (Wissen, was ein Kreis ist) zu tun. Daneben haben noch weitere Kriterien darauf Einfluss, wie die Motivation, die Arbeitshaltung, das Aufgabenverständnis, die Konzentrationsfähigkeit etc. Da die Einteilung ein wesentlicher Faktor für die Auswertung der Daten darstellt, begegnete ich dieser Problematik mit einer speziellen Protokollierung der Einteilung der nicht ganz eindeutig einzuordnenden Kriterien. Einige Beispiele mit Begründungen werden im Kapitel 4.3.3 genauer vorgestellt.

- *Auslassung bestimmter Quellen:*

Bei der Literaturrecherche wurden Einleitungen, Grafiken und Abbildungen zur Vereinfachung nicht berücksichtigt. Im Normalfall werden solche Begriffe im allgemeinen Fliesstext erwähnt.

4.2 Durchführung der Umfrage mit Fragebogen

Nach dem Probedurchlauf musste die Formulierung der Instruktion etwas angepasst werden, da die Frage nicht immer ganz richtig verstanden wurde. Um sicherzugehen, dass alle Teilnehmer vom Gleichen ausgehen, fügte ich noch zwei Beispiele an.

Das Finden von Teilnehmern gestaltete sich etwas schwieriger als ursprünglich gedacht. Zwei der angefragten Schulleiter meinten, dass der Zeitpunkt momentan ungünstig sei, um eine Umfrage in den Sitzungen durchzuführen. Das Hauptaugenmerk legte ich dann auf die Verbreitung der Fragebogen über Freunde und Bekannte. Diese Variante war ziemlich erfolgreich, jedoch waren zu wenige Lehrpersonen aus der Stadt Zürich vertreten. Glücklicherweise fand zu dieser Zeit eine Veranstaltung statt, bei welcher alle Kindergarten- und IF-Lehrpersonen des Schulkreises Glattal teilnehmen mussten. Ich nutzte die Gelegenheit und verteilte den Fragebogen vor und nach der Veranstaltung. Dadurch konnte ich die ursprünglich geplante Anzahl Teilnehmer von 20 - 30 Personen mit insgesamt 39 Teilnehmern überschreiten, was für die Aussagekraft der Umfrage von Vorteil ist.

4.3 Erstellung des Analyserasters

Wie im Kapitel 3.3.3 aufgeführt, war geplant, die nach Steppacher (2009) angepasste Klassifikation nach ICF für die Auswertung zu verwenden. In einer Excel-Tabelle wurde daraus ein Analyseraster erstellt, in welches die ICF-Bereiche und die dazugehörenden Kategorien direkt übernommen wurden und in welche die Merkmale einzutragen waren. Dieses auf der Theorie basierende Analyseraster musste jedoch angepasst, ergänzt und verändert werden, damit alle Kriterien eingeteilt werden konnten. Zuerst werden die Anpassungen der übernommenen ICF-Kriterienliste von Steppacher

(2009) beschrieben und begründet, danach die Ergänzungen. Nachfolgend werden die Zuteilungen der einzelnen Merkmale und deren Zusammenfassung erläutert. Abschliessend wird die definitive Version des Analyserasters vorgestellt.

4.3.1 Anpassungen der ICF-Kriterienliste

Die Kategorien der ICF Kriterienliste von Steppacher (2009) wurden zuerst direkt ins Analyseraster übernommen. Die Zuteilung der Merkmale zu den Kategorien unterlag dann einem Anpassungsprozess. Durch die immer grösser werdende Anzahl gefundener Merkmale mussten für deren richtige Zuteilung die Kategorien teilweise verändert werden. Die wichtigsten Anpassungen werden nun aufgezeigt.

- *Anpassung des ICF-Bereichs „Personenbezogene Faktoren“:*
Unter dem ICF-Bereich „Personenbezogene Faktoren“ werden Kriterien angegeben, welche in anderen Kategorien bereits integriert sind und dort auch besser hinpassen. Zum Beispiel wurde „Mit Konflikten umgehen“ in den ICF-Bereich „Aktivitäten und Partizipation“ in der Kategorie „Sozialverhalten“ eingeteilt und das Merkmal „mit Lob/Kritik umgehen“ im ICF-Bereich „Körperfunktionen“ in der Kategorie „Emotionale Funktionen“.
- *Anpassung der Kategorie „Freizeit, Erholung und Gemeinschaft“:*
Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Kriterien, welche besser in den ICF-Bereich „Umweltfaktoren“ eingeteilt werden können, wie zum Beispiel das gemeinschaftliche Leben. Nach dieser Umverteilung bleibt in dieser Kategorie das Spiel übrig. Deshalb wurde sie entsprechen in „Spielverhalten und -entwicklung“ umbenannt.
- *Weglassen der Kategorie „Bewegung und Mobilität“:*
Die Kategorie „Bewegung und Mobilität“ des SSG (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010) konnte weggelassen werden, da alle Kriterien auch in der Kategorie „Körperfunktionen“ unter „Psychomotorische Funktionen“ eingeordnet werden konnten.

4.3.2 Ergänzungen des Analyserasters

Das auf der Theorie basierende Analyseraster genügte nicht, um alle Kriterien einzuteilen. Aus diesem Grund mussten weitere Kategorien erstellt werden, welche nun beschrieben und begründet werden.

- *Zusätzlicher ICF-Bereich „Allgemeine Kriterien“:*
Das Raster mussten ergänzt werden mit „Allgemeine Kriterien“, da es keine Kategorie gibt, in welche allgemeine oder zusammenhängende Merkmale eingeteilt werden können. Auch wurde dort das Merkmal „Möglichkeit der Kompetenzsteigerung“ eingeteilt, da dies auch umfassende Bereiche beinhaltet.

- *Sortierung der Merkmale, Überbegriffe:*

Während des Zusammentragens der Merkmale in der Excel-Tabelle wurden mit der Zeit Über- und Unterbegriffe ersichtlich. Die Überbegriffe benennen meistens die allgemeine Bezeichnung für die Kategorien. Die Unterbegriffe sind meistens konkrete Beispiele zu den entsprechenden Kategorien. In einer der ersten Versionen der Literaturanalyse führte ich diese Begriffe wild durcheinander auf. In einem nächsten Schritt wurden dann die Überbegriffe herausgesucht und in einer eigenen Zeile notiert. Zudem wurden sie dann mit dem Kürzel „ÜB“ (Überbegriff) gekennzeichnet. Die entsprechenden Unterbegriffe wurden dann unterhalb der Überbegriffe angeordnet.

- *Sortierung der Merkmale, Entwicklung:*

In fast allen Kategorien gibt es Merkmale, die einem Entwicklungsprozess unterliegen. Viele Autoren nannten als Merkmal spezifisch die entsprechende Entwicklung. Aus diesem Grund wurden diese Merkmale in einer separaten Zeile notiert.

4.3.3 Zuteilung der Merkmale

Alle gefundenen Merkmale wurden einer Kategorie zugeteilt. Dies geschah teilweise auf der Grundlage der ICF der WHO (2010), der ICF Kriterienliste von Steppacher (2009) und/oder des SSG (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010), in welchen zum Teil dieselben Merkmale aufgelistet sind und die entsprechenden Kategorien und Merkmalsbezeichnungen übernommen werden konnten. In einer separaten Auflistung im Anhang (vgl. „Zuteilung der Merkmale anhand der Theorie“) werden alle diese Merkmale, welche auf der Grundlage der Theorie zugeteilt wurden, mit dem entsprechenden Literaturverweis aufgeführt.

Da die ICF-Listen nicht abschliessend sind, mussten gewisse Merkmale auch anhand persönlicher Schlussfolgerungen zugeteilt werden. Da dies nicht immer eindeutig auszuführen war und nicht immer direkt nachvollziehbar ist, möchte ich die wichtigsten Zuteilungen vorstellen und begründen.

ICF-Bereich Körperstrukturen

In der Literatur liessen sich nur die zwei Merkmale „verzögerte körperliche Entwicklung“ und „körperliche Ungesundheit“ finden, welche eindeutig bei den Körperstrukturen einzuordnen sind, aber in dieser Form nicht in der ICF erwähnt werden. Aufgrund der eindeutigen Lage werden die zwei Merkmale dort aufgenommen.

ICF-Bereich Körperfunktionen

- Mentale Funktionen:
 - Die *Verarbeitung von Reizen* (Erfassung, Speichern, Wiedergeben) ist eine rein mentale Funktion und wird deshalb dort eingeteilt.
 - *Metakognition* bezeichnet das Denken über das Denken und erfüllt somit die in der ICF aufgeführte Funktion des Denkens (b160) (vgl. WHO, 2010), weshalb es der Kategorie „Mentale Funktionen“ zugeordnet wurde.

- Das Merkmal *sachliche, realistische Einstellung und Objektivität* führte Niklas (2011) unter „geistige Schulreife“ auf, was den mentalen Funktionen entspricht.
- *Wissen und Kenntnisse* sind abgespeicherte Daten, auf welche nur mit kognitiven Funktionen zugegriffen werden kann. Aus diesem Grund wurden hier Merkmale wie „Farben kennen“ oder „Kenntnisse über Formen“ zugeordnet.
- Reichenbach und Lücking (2009) teilten die *Kreativität* den mentalen Funktionen zu, weshalb ich dies übernahm.
- Psychomotorische Funktionen:
 - Das Kriterium *Lateralität* erschien mir anfänglich als Schulfähigkeitskriterium sehr ungewohnt. Erst als ich Genaueres dazu gelesen hatte, sah ich den Einbezug des Kriteriums ein. Es ist wichtig, dass die Händigkeit gefestigt ist, denn wenn das Kind ständig die Hand wechselt, behindert es sich selbst bei der Arbeit und gelangt nur schwer zu einer sicheren Motorik (vgl. Fröse et al., 1996).
 - Die *Zeichen-Entwicklung* könnte man eigentlich bei der Feinmotorik einordnen. Da aber Kinderzeichnungen (z.B. Menschzeichnungen) wesentlich von weiteren Faktoren abhängen, wie die Körperwahrnehmung oder die kognitive Entwicklung, macht es Sinn dieses Merkmal eigenständig darzustellen.
- Emotionale Funktionen:

Die emotionalen Funktionen werden in der ICF (WHO 2010) nur als solche aufgeführt und nicht weiter definiert. Da aber in den Analysen sehr viele Begriffe dazu gefunden wurden, begann ich mit einer eigenen Sortierung durch Reduktion, Sammeln von ähnlichen Begriffen, etc. und entschied mich dann für folgende Merkmalgruppierungen:

 - Mit den Merkmalen *Verhalten steuern, Selbststeuerung, Selbstdisziplin* werden alle Funktionen zusammengefasst, welche dafür zuständig sind, das eigene sichtbare Verhalten zu steuern.
 - Die Merkmale *Gefühle kontrollieren, bewältigen, kennen, Angst, Frust, Enttäuschungen, Irritationen, Ich-Kompetenz* wurden zusammengenommen, da die Merkmale mit dem Umgang mit Gefühlen zu tun haben.
 - *Impulse, Triebe steuern, Wünsche zurückstellen* sind Merkmale, welche getrennt zu den Gefühlen dargestellt werden, weil die Triebe noch etwas tiefer gehen und schwieriger und auch anders zu kontrollieren sind.
 - *Gefühle ausdrücken*
 - Mit den Merkmalen *Selbstkonzept, -wert, -sicherheit, -vertrauen* werden alle Merkmale kombiniert, welche mit dem Selbst und dessen Stärke zu tun haben.
 - *Belastbarkeit, Ausgeglichenheit, Entspannung, Ausgeglichenheit, Stabilität*
 - *Ablösungsprozess, Bindung*

- Die Merkmale *positive Grundhaltung*, *Kausalattribution* könnten unter Motivation oder Emotion eingeordnet werden. Die Mehrzahl der Autoren erwähnte das Merkmal unter der Rubrik Emotion, weshalb ich mich dafür entschied.
- Senso-Motorische Funktionen:
 - Bei der *Gliederungs-* und *Differenzierungsfähigkeit* wurde abgewägt, ob sie in die visuelle Wahrnehmung (Erkennen), der Graphomotorik (Produktion) oder der Kognition (Wissen) eingeordnet werden soll. Da sich die Gliederungsfähigkeit in erster Linie als sensorische Funktion (Zusammenspiel von Wahrnehmung und Motorik) definiert, wurde sie dort eingeordnet.

ICF-Bereich Umweltfaktoren

- Unterstützung:
 - Die Merkmale *positiver Erziehungsstil* sowie *Förderung, Zuwendung durch die Eltern* werden separat aufgeführt, nicht wie bei Steppacher (2009) im Merkmal innerfamiliäre Situation. Dies wurde gemacht, weil in der analysierten Literatur diese Merkmale sehr ausgeprägt dargestellt und beschrieben werden.
- Organisation, Dienste:
 - Die Rubrik *Rahmenbedingungen der Schule, Anforderungen an Kinder, Anforderungen der 1.Klasse* fehlte und konnte nach dem Ausschlussprinzip nur dieser Kategorie zugeordnet werden.

ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation

- Umgang mit Menschen:

Im SSG (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010) wird nur die Kontaktaufnahme spezifisch genannt, die Literatur war hingegen viel umfassender. Ich entschied mich nach mehreren verschiedenen Gruppierungsversuchen und -möglichkeiten für die folgende Variante:

 - *Konfliktverhalten*
 - *Gemeinschafts-, Gruppenfähigkeit, Ein- und Unterordnen, Rollenübernahme*
 - *Regelbewusstsein, -verständnis, Rechte, Pflichten, Normen*
 - *Kooperation, Zusammenarbeit*
 - *Empathie, Perspektivenübernahme*
 - *Umgangsformen, sich zurückhalten, einbringen, zuhören, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit, Verträglichkeit*
 - *Anpassung, Kompromissbereitschaft, Bedürfnisse anderer akzeptieren, abgleichen, Kommunikation*
- Allgemeines Lernen:
 - Die *Ausdauer* wurde entsprechend der Definition des SSG (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010) dem „Allgemeinem Lernen“ zugeteilt, weil Ausdauer eine Fertigkeit ist, welche für die Aneignung von Wissen wichtig ist.

- Das *Arbeitstempo* wurde nach dem gleichen Prinzip zugeordnet, weil es „für das Lernen, den Erwerb von Wissen oder Fertigkeiten und die Anwendung von Gelerntem wichtig“ ist (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010).

4.3.4 Zusammenfassung der Merkmale

Aufgrund der Fülle und Ähnlichkeit mussten die Merkmale in einem weiteren Schritt zusammengefasst werden. Dabei wurden Synonyme und ähnliche Begriffe gesucht und zusammen in die gleiche Zeile notiert, neben der Kategorie. Im optimalsten Fall konnte das entsprechende Merkmal aus der ICF der WHO (2010) oder der ICF Kriterienliste von Steppacher (2009) entnommen werden. Falls dies nicht möglich war, wurde dies nach eigenem Ermessen vorgenommen. Oftmals waren mehrere Optionen möglich und nicht immer ist die Verdichtung direkt nachvollziehbar, weshalb ich hier einige Beispiele aufführe.

- Die drei in der Literatur gefundenen Merkmale *Denkfähigkeit*, *kognitive Fähigkeiten* und *intellektuelle Fähigkeiten* entsprechen dem ICF-Merkmal „Funktionen des Denkens“.
- Die kombinierten Merkmale *Differenzierungs-*, *Gliederungsfähigkeit*, *Formauffassung*, *Gestalterfassung* haben alle mit der visuellen Erfassung und Erkennung von Details zu tun. Es wurde anfänglich erwägt die Merkmale einzeln aufzuführen, jedoch wäre diese Differenzierung im Vergleich zu anderen Merkmalen zu stark gewesen.
- Die *Selbstwirksamkeit* wurde mit der *Kausalattribution* zusammengeschlossen. Je nach Attribution wird davon ausgegangen, dass der Erfolg beeinflusst werden kann, was mit Selbstwirksamkeitserfahrungen zusammenhängt.
- Mit dem *Sprachverständnis* zusammengezogen wurde das *Unterscheiden von Mundart und Hochdeutsch*, weil es dort schlussendlich auch um Verständnis geht.
- Die *Eigeninitiative* wurde mit *Interesse*, *Neugierde* und *Suche nach Erfahrungen* kombiniert, denn wer interessiert ist und Erfahrungen sucht, ist automatisch eigeninitiativ.
- Das Merkmal *Farbenkenntnis* wäre mit der *visuellen Wahrnehmung*, dem *Wortschatz* oder dem *Wissen* (Kognition) zusammenziehbar. Ich entschied mich für den *Wortschatz*, da die Probleme bei den Kindern oftmals nicht mit dem Erkennen oder dem Wissen zu tun haben, sondern mit dem Spracherwerb.

Die gleichen Kombinationsmöglichkeiten offenbarten sich für die *Formenkenntnis*. Dort hingegen geht es oftmals um das Zahlverständnis (wie viele Ecken hat es?) und wird deshalb in der Kategorie „Mathematisches Lernen“ eingeteilt, zusammen mit weiteren mathematischen Kenntnissen.

4.3.5 Übersicht des erstellten Analyserasters

Die definitive Version des Analyserasters wird hier zur Übersicht dargestellt.

Tabelle 2: ICF-Bereich Körperstrukturen

Körperstrukturen	Körperliche Faktoren	verzögerte Entwicklung, körperliche Voraussetzungen noch nicht gegeben, kleinkindhafter Körper (Philippinermass, Milchzähne)	A1
		körperliche Ungesundheit	A2

Tabelle 3: ICF-Bereich und Körperfunktionen:

Körperfunktionen	Mentale Funktionen, Kognition	Kognitive Fähigkeiten, Denkfähigkeit, intellektuelle Leistungsfähigkeit (Überbegriff, "ÜB")	E1
		geistige Entwicklung	E2
		Intelligenz	E3
		Gedächtnis, Merkfähigkeit, auditiv, visuell	E4
		Erfassung, Speichern, Wiedergeben, Verarbeitung von Reizen	E5
		logisches Schlussfolgern, Verknüpfen, kausales Denken, Gesetzmässigkeiten	E6
		abstraktes Denken, Vorstellungsvermögen	E7
		Metakognition, reflektieren, bewerten, kritisch hinterfragen	E8
		Sachliche, realistische Einstellung, weniger Wunschdenken und Phantasie, Objektivität	E9
		Wissen, Kenntnisse, bestimmtes Sachwissen	E10
		Handlungsplanung, Ziele setzen	E11
		Kreativität, Ideen, gestalterische Fähigkeiten	E12
	Psychomotorische Funktionen, Motorik	Psychomotorische Fähigkeiten (ÜB)	F1
		Motorische Entwicklung	F2
		Grobmotorik,	F3
		Koordination	F4
		Feinmotorik, Graphomotorik	F5
		Lateralität	F6
		Ausdauer, Belastbarkeit, Beweglichkeit	F7
		Körperkontrolle, -bewusstsein, entspannen, anspannen, still sitzen können	F8
		räumlich-zeitliche Dimension, Rhythmus, Tempo, Fluss, Musik umsetzen	F9
		Zeichen-Entwicklung, freies Zeichnen	F10
	Emotionale Funktionen	Emotionale Kompetenzen (ÜB)	G1
		emotionale Entwicklung	G2
		Verhalten steuern, Selbststeuerung, Selbstdisziplin	G3
		Gefühle kontrollieren, bewältigen, kennen, Angst, Frust, Enttäuschungen, Irritationen, Ichkompetenz	G4
		Impulse, Triebe steuern, Wünsche zurückstellen	G5
		Gefühle ausdrücken	G6
		Selbstkonzept, -wert, -sicherheit, -vertrauen	G7
		Belastbarkeit, Spannung, Entspannung, Ausgeglichenheit, Stabilität	G8
		Ablösungsprozess, Bindung	G9
		positive Grundhaltung, Kausalattribution, Zuversicht, Reaktion auf Erfolg/Misserfolg, Selbstwirksamkeit	G10
	Stimm- und Sprechfunktionen	Aussprache, verbaler Ausdruck, Artikulation, Lautbildung, -produktion, Prosodie, Zungen-, Mundmotorik	H1
		Sprachfluss	H2
	Sensomotorische Funktionen, Wahrnehmung	Wahrnehmung (ÜB)	I1
		visuelle Wahrnehmung, Differenzierungs-, Gliederungsfähigkeit, Formauffassung, Gestalterfassung	I2
		auditive Wahrnehmung, akustisch	I3
		taktile Wahrnehmung, haptisch	I4
		kinästhetische Wahrnehmung	I5
		vestibuläre Wahrnehmung, Gleichgewicht	I6
Körperwahrnehmung, Körperschema, Innenwahrnehmung		I7	
Raum-Lage Wahrnehmung, Begriffe		I8	
Raum-Zeit-Wahrnehmung		I9	

Tabelle 4: ICF-Bereich Umweltfaktoren:

Umweltfaktoren	Unterstützung	innerfamiliäre Situation, Zusammenhalt, Stabilität, Zusammensetzung der Familie, Geschwister, Anzahl	J1
		Sozio-ökonomische Situation, wirtschaftliche Verhältnisse, Hintergrund, Schicht, Schulbildung der Eltern	J2
		Sozio-kulturelle Situation, häusliche Lernanregung, familiäre Umwelt (materiell), Aussenkontakte, Gesellschaft anderer Kinder	J3
		positiver Erziehungsstil, wenig Bestrafung, Anerkennung, Interesse, Konsequenz, Vertrauen, Ordnung	J4
		Förderung, Zuwendung durch Eltern, anleiten, motivieren, vorbereiten, vermitteln, Selbständigkeit; Raum für Erfahrungen, Spiel, Rückzug	J5
		Didaktik, Pädagogik, Unterrichtsstil, -inhalte, -qualität, Förderung, Differenzierung	J6
		Zusammenarbeit Eltern-LP, Kooperation, Kommunikation, Qualität der Beziehung, Quantität	J7
		Interdisziplinäre Zusammenarbeit, KG-USt, SHP, ausserschulische Institutionen SPD, SAD	J8
		Ausserschulische Unterstützung, Hort, Krippe, Spielgruppe	J9
	Einstellung	der Eltern, Vorbild, Einstellung gegenüber Schule	K1
		der Lehrer, Beurteilungsstil, subjektive Einstellung, Zuwendung, Interaktion, Haltung gegenüber Kind	K2
		des Schulhauses, Atmosphäre, Klassenklima	K3
	Organisation, Dienste	Ressourcen der Schule/des KG; Ausbildung, Dienstjahre, Kompetenzen, Charakter der LP; Klassengröße, Schülerzusammensetzung	L1
		Räumliche Gegebenheiten, materielle Ausstattung, Lernumwelt, -möglichkeiten, Qualität der Einrichtung	L2
		Rahmenbedingungen der Schule, Anforderungen an Kinder, - der 1.Klasse	L3

Tabelle 5: ICF-Bereich Personenbezogene Faktoren:

Personenbezogene Faktoren	Biographische Daten, besondere Erlebnisse, Alter	Alter, Einschulungsalter, frühzeitige Einschulung	M1
		einschneidende Ereignisse, Trauma, Frühgeburt, Geburtskomplikationen, Geburtsgewicht, schwere & häufige Erkrankungen, Biographie	M2
		Lerngeschichte	M3

Tabelle 6: ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation:

Aktivitäten und Partizipation	Umgang mit Menschen, Sozialverhalten, Regeln	Sozialverhalten (ÜB), soziale Kompetenzen	Q1
		soziale Entwicklung	Q2
		Konfliktverhalten	Q3
		Gemeinschaftsfähigkeit, Gruppenfähigkeit, Ein-, Unterordnen, Rollenübernahme	Q4
		Regelbewusstsein, -verständnis, Rechte, Pflichten, Normen	Q5
		Kooperation, Zusammenarbeit	Q6
		Empathie, Perspektivenwechsel	Q7
		Kontaktaufnahme, -fähigkeit, Freundschaften, Beziehungsfähigkeit, Nähe zulassen	Q8
		Umgangsformen, sich zurückhalten, einbringen, zuhören, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit, verträglich	Q9
		Anpassung, Kompromissbereitschaft, Bedürfnisse anderer akzeptieren, abgleichen	Q10
	Mathematisches Lernen	mathematische Kompetenzen (ÜB)	R1
		Math. Lernvoraussetzungen, prä-numerische Fähigkeiten, Numeracy	R2
		Zahlverständnis, -begriff, Reihe, Mengenerfassung, Umgang mit Mengen, Zählen	R3
		Kennen von Formen, Zahlen, Symbolen, Zeitabschnitte, eigenes Alter	R4
		Seriation, Muster	R5
	Spracherwerb und Begriffsbildung	sprachliche Kompetenzen (ÜB) Sprechfähigkeit, Deutsch	S1
		Sprachentwicklung	S2
		phonologische Bewusstheit, Lautdifferenzierung, Reime, Anlaute, Silben erkennen	S3
		Literacy, Vorläuferfertigkeiten, Lernvoraussetzungen	S4
		Kennen von Buchstaben, Symbolverständnis, Name schreiben	S5
Satzbildung, Grammatik, Morphologie, Phonologie		S6	
Wortschatz, Lexikon, Begriffsbildung		S7	

Aktivitäten und Partizipation (Fortsetzung)	Kommunikation	kommunikative Fähigkeiten (ÜB)	T1
		Sprechbereitschaft, Ansprechbarkeit, Teilnahme an Gesprächen, Interaktionsfähigkeit	T2
		non-verbale Kommunikation	T3
		Sachverhalte darstellen, Geschichte mit logischer Folge erzählen, Kommunikationsinhalte, Ausdrucksweise	T4
		angemessenes Kommunikationsverhalten, zuhören, antworten, nachfragen, begrüßen	T5
		Sprachverständnis, Inhaltserfassung, Anweisungs-, Aufgabenverständnis, Mundart-Hochdeutsch	T6
	Für sich selbst sorgen	Alltagshandlungen richtig ausführen & Sinn verstehen, an- ausziehen, Hygieneregeln, essen, trinken	U1
		Achtsamkeit, Risiken einschätzen, Sorgfalt mit sich selbst	U2
	Allgemeines Lernen	Motivation, Lernmotivation	V1
		Aufmerksamkeit, Konzentration	V2
		Ausdauer, vertiefen, Durchhalten	V3
		Arbeitstempo	V4
		Interesse, Freude, Neugierde, Suche nach Erfahrungen, experimentieren, Eigeninitiative	V5
		Lernstrategien, Selbstorganisation, Lernkompetenz, Problemlöseverhalten	V6
		Sorgsamer, wertschätzender Umgang, mit Material, Tiere	V7
	Umgang mit Anforderungen	Befolgung von Aufträgen, Anweisungen, Vorlagen, Belehrung, Mitarbeit	W1
		Verantwortung, -sbewusstsein	W2
		Umgang mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, Belastungen, Entscheidungen	W3
		Leistungsmotivation, Anstrengungsbereitschaft	W4
		Selbständigkeit	W5
		Arbeitsverhalten, Genauigkeit, Eifer	W6
		Arbeitshaltung, -einstellung, -wille, -bereitschaft, Pflichtbewusstsein, Ernst aufbringen	W7
		Bildbarkeit in der Gruppe	W8
	Spielverhalten, -entwicklung	Spielverhalten (ÜB)	X1
		Verspieltheit ablegen	X2
Spielfähigkeit, variantenreich		X3	
Zielgerichtetes Spiel		X4	
Sachliches Spiel		X5	

Tabelle 7: ICF-Bereich Allgemein:

Allgemein	Allgemeine, zusammenhängende Kriterien	allgemeine, mehrere Merkmale, Zusammenspiel verschiedener Merkmale	Y1
		Mögliche Kompetenzsteigerung, Weiterentwicklung, Rückstände aufholen	Y2

5 Ergebnisse

Es folgen nun die Ergebnisse aus den Erhebungen. Zuerst werden die Resultate der drei Erhebungen einzeln beschrieben und danach miteinander verglichen. Danach werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Zu unterscheiden sind jeweils die Ergebnisse zu den ICF-Bereichen, den Kategorien und den einzelnen Merkmalen, welche jeweils nacheinander beschrieben werden. Aufgezählt werden exemplarisch die ersten fünf Begriffe in hierarchisch absteigender Folge.

In den ICF-Bereichen beziehungsweise den Kategorien werden alle Merkmale zu einem Totalbetrag zusammengezählt, welcher repräsentiert, wie oft ein Merkmal dieses ICF-Bereiches respektive dieser Kategorie genannt wurde. Dadurch gehen zwar Daten verloren, aber die Gewichtung der Bereiche und Kategorien wird ersichtlich, zudem ergibt sich eine bessere Übersicht.

Da die Grafiken zu den einzelnen Merkmalen sehr umfassend sind, verzichte ich hier im Text auf deren Darstellung. Sie sind jedoch im Anhang zu finden.

5.1 Ergebnisse der Literaturanalyse

Abbildung 2: Auswertung ICF-Bereiche - Literaturanalyse

Wenn man alle Erwähnungen in der Literatur innerhalb der ICF-Kategorien betrachtet, sieht man, dass vor allem Merkmale der Bereiche „Aktivitäten und Partizipation“ und „Körperfunktionen“ genannt werden. Die „Umweltfaktoren“ liegen etwas unterhalb der Mitte und die anderen drei Kategorien werden eher selten genannt.

Die Grafik links zeigt die von allen Büchern zusammengesetzten Kategorien-Total-Beträge.

Innerhalb der Kategorien werden Merkmale zu „Mentale Funktionen“ am häufigsten genannt. Darauf folgen „Allgemeines Lernen“, „Umgang mit Anforderungen“, „Umgang mit Menschen“ und „Senso-Motorische Funktionen“.

Abbildung 3: Auswertung Kategorien - Literaturanalyse

Am seltensten werden Merkmale zu den beiden Kategorien „Für sich selbst sorgen“ und „Einstellung“ genannt, gefolgt von „Allgemeine zusammenhängende Kriterien“, „Biographische Daten“ und „Stimm- und Sprechfunktionen“.

Von den einzelnen Merkmalen (Diagramm im Anhang) werden in der Literatur am häufigsten die „Visuelle Wahrnehmung“ erwähnt. Darauf folgen die Merkmale „Aufmerksamkeit/Konzentration“, „Gedächtnis“, „Zahlverständnis“

und „Feinmotorik“. Von den insgesamt 115 verschiedenen Merkmalen, die in der gesamten Analyse gefunden wurden, kommt nur der Sprachfluss nicht in den Büchern vor.

5.2 Ergebnisse der Testanalyse

Abbildung 4: Auswertung ICF-Bereiche - Testanalyse

Die Häufigkeitsverteilung der Merkmale in den ICF-Bereichen sieht in etwa gleich aus, wie diejenige in der Literaturanalyse, nur noch etwas zugespitzt. Die beiden Bereiche „Aktivitäten und Partizipation“ und „Körperfunktionen“ sind am häufigsten vertreten, die anderen vier Bereiche werden kaum genannt.

Ein wenig anders zeigt sich das Bild bei der Betrachtung der Kategorien. Es dominiert wieder die Kategorie „Mentale Funktionen“, danach folgen „Psychomotorische Funktionen“, „Sensomotorische Funktionen“, „Emotionalen Funktionen“ und „Allgemeines Lernen“.

Abbildung 5: Auswertung Kategorien - Testanalyse

In den Tests werden drei Kategorien gar nie erwähnt. Diese sind „Einstellung“, „Organisation, Dienste“ und „Spielverhalten“.

Von den einzelnen Merkmalen (Diagramm im Anhang) tritt das „Gedächtnis“ am meisten auf, gefolgt von „Zahlverständnis“, „visuelle Wahrnehmung“, „Feinmotorik“ und „Aussprache/Artikulation“. Von den insgesamt 115 gefundenen Merkmalen in allen Analysen kommen hier 82 vor. Zu beachten ist jedoch hierbei, dass in den Testverfahren nur insgesamt 511 Erwähnungen gefunden wurden, im Gegensatz zu der Literaturanalyse mit 1662 Nennungen.

5.3 Ergebnisse der Umfrage

In der Umfrage konnten zwei verschiedene Varianten ausgewertet werden. Einerseits wurden die Häufigkeiten der Merkmale ausgezählt und in der zweiten Variante wurden die subjektiven Gewichtungen der Teilnehmer miteinbezogen.

5.3.1 Ergebnisse zu den Häufigkeiten

Abbildung 6: Auswertung ICF-Bereiche - Umfrage

Das Profil der Umfrage sieht völlig anders aus als die der beiden Vorhergehenden. Die Nennungen verteilen sich ausgewogener auf alle ICF-Bereiche. Am häufigsten vertreten ist zwar wieder der ICF-Bereich „Aktivitäten und Partizipation“, jedoch werden alle vier anderen Bereiche auch regelmässig genannt.

Auch bei den Kategorien zeigt sich ein anderes Bild. Hier werden Merkmale zu der Kategorie „Biographische Daten“ am häufigsten angegeben, danach „Emotionale Funktionen“, „Allgemeine, zusammenhängende Kriterien“, „Umgang mit Menschen“ und „Unterstützung“.

Die „Senso-Motorischen Funktionen“ werden nie erwähnt, die „Einstellung“ und „Organisation, Dienste“ nur einmal. Zweimal aufgeführt werden „Stimm- und Sprechfunktionen“ und „Mathematisches Lernen“.

Von den Merkmalen wurde in der Umfrage das Merkmal „Alter“ am häufigsten notiert, gefolgt von „Sozialverhalten“, „allgemeine und zusammenhängende Merkmale“, „Möglichkeit der Kompetenzsteigerung“ und „sprachlichen Kompetenzen“.

Abbildung 7: Auswertung Kategorien - Umfrage

Genannt werden 53 von 115 Merkmalen. Insgesamt kamen 211 Nennungen von allen Teilnehmern zusammen.

5.3.2 Ergebnisse mit subjektiven Gewichtungen und Vergleich der beiden Varianten

Abbildung 8: Vergleich ICF-Bereiche Umfrage nach Häufigkeit und Umfrage nach Gewichtung

Die Antworten in der Umfrage konnten jeweils mit der subjektiven Bedeutsamkeit für die Lehrperson gewichtet werden. Auf den ersten Blick zeigt die Auswertung aber keine grossen Unterschiede im Vergleich zu den Ergebnissen, die nach Häufigkeit ausgewertet wurden. Dies ist vor allem bei der Betrachtung der ICF-Bereiche der Fall. Bei den Kategorien bleiben die fünf am häufigsten genannten dieselben, nur die Reihenfolge variiert ein wenig. Das Gleiche gilt für die fünf seltensten Kategorien. Bei den Merkmalen selbst sieht dies ganz ähnlich

Abbildung 9: Vergleich Kategorien Umfrage nach Häufigkeit mit Umfrage nach Gewicht

aus. Auch dort sind die häufigsten vier Merkmale dieselben mit kleinen Unterschieden in der Reihenfolge. An fünfter Stelle tritt dann hingegen „Selbständigkeit“ auf.

Bei der genaueren Betrachtung kann man gewisse Unterschiede feststellen. Durch die Gewichtung verliert das Merkmal „Alter“ am meisten an Bedeutung, danach „verzögerte körperliche Entwicklung“, „sprachlichen Kompetenzen“, „Didaktik/Förderung“ und „Aussprache/Artikulation“. Das Merkmal „allgemeine Merkmale“ gewinnt durch die Gewichtung am meisten an Bedeutung, gefolgt von

„Sozialverhalten“, „Gefühlskontrolle“, „Alltagshandlungen richtig ausführen“ und „mögliche Kompetenzsteigerung“.

Für die weitere Auswertung und die Zusammenstellung der Kriterienliste werden die Ergebnisse der Häufigkeitsauswertung verwendet. Die Begründung hierfür ist, dass die Analysen der Literatur und Testverfahren keine Gewichtungen enthalten. Ein Vergleich von Daten, welche unterschiedlich verarbeitet wurden, könnte das Ergebnis verfälschen.

5.3.3 Beschreibung der Stichprobe

Abbildung 10: Verteilung der Funktionen in der Stichprobe

Abbildung 11: Verteilung der Stufen in der Stichprobe

Insgesamt nahmen 39 Personen an der Umfrage teil. Von der beruflichen Funktion her sind es überwiegend Kindergartenlehrpersonen (KG-LP), mit 27 Teilnehmern. Die drei weiteren angegebenen Funktionen sind Schulische/r Heilpädagoge/in (SHP), Lehrer/in (LP) und Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und werden vier bis fünf Mal angegeben. Mehrfachnennungen sind möglich. Entsprechend ähnlich sieht die Verteilung in den Stufen aus. 28 Teilnehmer geben an, auf der Kindergartenstufe (KG) tätig zu sein, eine Person arbeitet in einer Grundstufe, sechs auf der Unterstufe (UST), zwei in der Mittelstufe (MST) und eine in der Oberstufe (OST). Auch hier sind Mehrfachnennungen möglich.

Der Arbeitsort der Teilnehmer ist überwiegend der Schulkreis Glattal mit 22 Teilnehmern. In Fehraltorf arbeiten sechs Personen und in Wallisellen zwei. Die Gebiete Bülach, Gossau, Opfikon, Schaffhausen, Uster und Volketswil sind jeweils mit einem Teilnehmer vertreten.

Abbildung 12: Verteilung des Alters in der Stichprobe

Das Durchschnittsalter beträgt 34 Jahre und die Spannweite reicht von 22 bis 63 Jahren. Die Teilnehmer sind vom Alter her sehr gut über das ganze Spektrum verteilt, es gibt kaum Ballungen.

5.4 Vergleich der Ergebnisse

Nun ist es natürlich interessant, die einzelnen Erhebungen miteinander zu vergleichen und die Differenzen genauer zu betrachten. Zuerst werden die Literatur- und die Testanalyse miteinander verglichen, danach alle drei Erhebungen einander gegenübergestellt. Danach werden die beiden textbasierenden Analysen (Literatur- und Testanalysen) zusammengefasst und mit der Umfrage verglichen. Die Zusammenfassung der beiden textbasierenden Analysen geschieht aus verschiedenen Gründen. Für die Triangulation ist es notwendig verschiedene Methoden miteinander zu vergleichen. Für diese Arbeit wurden zwei Methoden verwendet: die Analyse von Texten und die Umfrage mit Fragebogen. Deshalb macht es auch Sinn die beiden Erhebungsmethoden einander gegenüberzustellen. Ein Einzelvergleich, zum Beispiel zwischen Literaturanalyse und Umfrage, ergibt in etwa dieselben Resultate, wie der Vergleich der beiden textbasierenden Analysen mit der Umfrage. Deshalb wird auf diese Einzelvergleiche verzichtet.

5.4.1 Literaturanalyse und Testanalyse im Vergleich

Abbildung 13: Vergleich Literaturanalyse und Testanalyse

Der Kategorienvergleich der Literatur mit den Tests zeigt einige Unterschiede. Die grösste Differenz ist bei der Kategorie „Unterstützung“ festzustellen, welche in der Literatur öfters vorzufinden ist. Dasselbe gilt für die Kategorien „Umgang mit Anforderungen“, „Allgemeines Lernen“, „Organisation/Dienste“ und „Spielverhalten“, wobei hier der Unterschied weniger gross ist. Umgekehrt, also in der Testanalyse öfters vorhanden, ist die Kategorie „Psychomotorischen Funktionen“ mit der grössten Differenz. Dasselbe Bild sieht man bei „Spracherwerb/Begriffsbildung“, „Ma-

thematischem Lernen“, „Stimm- und Sprechfunktionen“ sowie „Senso-Motorische Funktionen“. Etwa gleich oft erwähnt werden die Kategorien „Kommunikation“, „Für sich selbst sorgen“, „Allgemeine, zusammenhängende Kriterien“, „Biographische Daten“ und „Einstellung“.

Bei den einzelnen Merkmalen ist der grösste Unterschied bei „Gedächtnis“ zu finden, welches im Test öfters vorkommt. Dies ist auch bei den Merkmalen „Zahlverständnis“, „Aussprache/Artikulation“, „phonologische Bewusstheit“ und „Satzbildung“ so. In der Literatur kommen dafür vor allem die Merkmale „Arbeitshaltung“, „Didaktik/Förderung“, „Wissen/Kenntnisse“, „Interesse/Neugierde“ und „Selbständigkeit“ öfters vor.

5.4.2 Textbasierende Analysen und Umfrage im Vergleich

Wie in der Einleitung erwähnt, macht es Sinn die beiden textbasierenden Analysen zusammenzunehmen und der Umfrage gegenüberzustellen. So wird der Vergleich zwischen der textbasierenden

Erhebung und der Fragebogen-Erhebung sichtbar.

Die grössten Unterschiede in den Kategorien sind bei „biographische Daten“ und „allgemeinen, zusammenhängenden Kriterien“ zu finden, deren Merkmale in der Umfrage wesentlich mehr genannt werden. Auch öfters genannt werden die Kategorien „Unterstützung“, „Körperliche Faktoren“ und „Emotionale Faktoren“. In den Textanalysen werden dafür mehr Merkmale zu den Kategorien „Mentale Funktionen“, „Senso-Motorische Funktionen“, „Psychomotorischen Funktionen“, „Mathematisches Lernen“ und „Kommunikation“ genannt. Etwa gleich oft wurden „Einstellung“, „Organisation/Dienste“ und „Umgang mit Anforderungen“ erwähnt.

Abbildung 14: Vergleich Textbasierende Analysen und Umfrage

on/Dienste“ und „Umgang mit Anforderungen“ erwähnt.

Bei den einzelnen Merkmalen ist der grösste Unterschied bei „Alter“ zu finden, welches in der Umfrage sehr viel mehr gefunden wurde. Darauf folgen die Merkmale „Mögliche Kompetenzsteigerung“, „Allgemeine Merkmale“, „Sozialverhalten“ und „Sprachliche Kompetenzen“. Öfters im Text zu finden waren die Merkmale „Gedächtnis“, „Zahlverständnis“, „Visuelle Wahrnehmung“, „Feinmotorik“ und „Grobmotorik“.

5.4.3 Vergleich der ICF-Bereiche in den drei Erhebungen

Um die Bereiche direkt miteinander vergleichen zu können, wurden die Totalbeträge innerhalb eines ICF-Bereichs als Prozentzahl umgerechnet. Alle ICF-Bereiche einer Erhebung ergeben zusammen 100%.

Abbildung 15: Vergleich ICF-Bereiche der drei Erhebungen

Der ICF-Bereich „Körperstrukturen“ wird in den drei Erhebungen mit 6% am häufigsten in der Umfrage genannt. In der Literatur und in den Testverfahren liegt die Häufigkeit unter 2%. Die „Körperfunktionen“ werden in den Testverfahren mit 52% am häufigsten genannt und stehen damit vor der Literatur mit 40% und der Umfrage mit 18%. Die „Umweltfaktoren“ werden in den Tests ganz selten erwähnt (1%), in der Literatur und der Umfrage macht die Nennung immerhin je 10% aller ICF-Bereiche aus. Auch eher selten vertreten ist der Bereich „Personenbezogene Faktoren“. In der Literatur und den Tests machen sie weniger als 1% aus, dafür in der Umfrage 14%. Allgemein am häufigsten vertreten ist der ICF-Bereich „Aktivitäten und Partizipation“. Hier liegen die Nennungen aller drei Erhebungen zwischen 40 und 47%. Allgemeine Faktoren traten hauptsächlich nur in der Umfrage auf und machen 10% aus. Bei der Literatur und den Tests liegt der Wert unter 1%.

Die grössten zwei Differenzen sind beim Bereich „Körperfunktionen“ feststellbar. Zwischen den Tests und der Umfrage macht die Differenz 34% aus und zwischen der Literatur und den Umfragen 22%. Weitere Differenzen sind wesentlich kleiner und liegen unter 13%.

Die grössten zwei Differenzen sind beim Bereich „Körperfunktionen“ feststellbar. Zwischen den Tests und der Umfrage macht die Differenz 34% aus und zwischen der Literatur und den Umfragen 22%. Weitere Differenzen sind wesentlich kleiner und liegen unter 13%.

5.4.4 Vergleich der Kategorien in den drei Erhebungen

Für die Vollständigkeit und aufgrund der interessanten Darstellung wird hier das Diagramm aufgeführt, in welchem alle drei Erhebungen einzeln in den Kategorien miteinander verglichen werden. Die Resultate dazu sind nahezu identisch, wie diejenigen in Kapitel 5.4.2, weshalb auf deren Beschreibung hier verzichtet wird.

Auch verzichtet wird auf den Vergleich der einzelnen Merkmale der drei Erhebungen, weil dies aufgrund der Fülle keinen Sinn macht. Es sind jedoch einzelne interessante Erkenntnisse im Kapitel 6.1.2 aufgeführt.

Abbildung 16: Vergleich Kategorien der drei Erhebungen

5.4.5 Gesamt-Total aller drei Erhebungen

Abbildung 17: Auswertung ICF-Bereiche - Gesamt-Total

Zum Schluss werden alle Häufigkeiten der drei Erhebungen zusammengerechnet, um damit das Profil der gesamten Forschung zu erhalten. Sie werden zuletzt aufgeführt, da dieses Ergebnis schlussendlich die Grundlage für die Erstellung der Kriterienliste darstellt.

Zuerst abgebildet sind die Totalbeträge in den einzelnen ICF-Bereichen. Ganz klar am meisten Merkmale sind in den Bereichen „Körperfunktionen“ und „Aktivitäten und Partizipation“.

Die drei ICF-Bereiche „Körperstrukturen“, „Personenbezogene Faktoren“ und „Allgemein“ liegen sehr nahe beieinander.

Abbildung 18: Auswertung Kategorien - Gesamt-Total

Bei den Kategorien haben die „Mentalen Funktionen“ die meisten Nennungen, darauf folgen „Allgemeines Lernen“, „Umgang mit Menschen“, „Emotionale Funktionen“ und „Umgang mit Anforderungen“. Das Schlusslicht bildet die Kategorie „Einstellung“, nachher folgen „Für sich selbst sorgen“, „Organisation/Dienste“, „Spielverhalten“ und „Stimm- und Sprechfunktionen“.

Bei den Merkmalen selbst steht „Gedächtnis“ an oberster Stelle, anschliessend kommen „Zahlverständnis“, „visuelle Wahrnehmung“,

„Aufmerksamkeit“ und „Feinmotorik“. Am seltensten genannt werden „Einstellung des Schulhauses/Klima“, „Spielverhalten“, „Ausserschulische Unterstützung/Hort“, „Intelligenz“ und „Sachliches Spiel“.

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Mit den Erhebungen und Analysen wurde eine Zusammenstellung von Merkmalen und Bereichen vorgenommen, die für die Zurückstellung eines Kindes in ein drittes Kindergartenjahr von Bedeutung sind. Insgesamt konnten 115 verschiedene Merkmale in zehn Büchern, fünf Testverfahren und einer Umfrage mit 39 Teilnehmern gefunden werden. Diese Merkmale wurden in 19 verschiedene Kategorien eingeteilt, welche wiederum fünf ICF-Bereichen zugeordnet werden können. Mit der Auszählung der Auftretenshäufigkeit konnte eine Gewichtung ausgerechnet werden, welche mit der Bedeutsamkeit des Merkmales für die Entscheidung gleichgesetzt wird.

Die Häufigkeiten konnten jeweils für die ICF-Bereiche, die Kategorien sowie für die einzelnen Merkmale ausgerechnet werden und in eine hierarchische Rangordnung gebracht werden. Diese Rangfolgen wurden jeweils für die Literatur- und Testanalyse, die Umfrage und für den Gesamtwert aller drei Erhebungen erstellt. Mit der Umrechnung in die Prozentwerte konnten die drei Erhebungen miteinander verglichen werden. Es wurden zuerst die zwei textbasierenden Erhebungen miteinander verglichen und dabei die Differenzen beschrieben. Danach wurden sie miteinander verrechnet, da sie dieselbe Methode aufweisen. So konnten sie direkt mit der zweiten Methode, der Umfrage, verglichen werden. Am Ende wurden die drei einzelnen Methoden einander gegenübergestellt, was vor allem für den Vergleich der ICF-Bereiche interessant ist.

6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Nach dem ausführlichen Beschrieb der Ergebnisse werden nun die wichtigsten Befunde diskutiert und danach die Ergebnisse mit ähnlichen Studien verglichen.

Bei der Interpretation wird von folgender Prämisse ausgegangen: Je häufiger ein Merkmal erwähnt wird, desto wichtiger ist es bei der Entscheidung. Denn über wichtige Inhalte wird in Büchern öfters geschrieben, als über weniger wichtige. Das gleiche Prinzip gilt bei der Umfrage: je wichtiger ein Merkmal ist, desto eher kommt es einem in den Sinn.

6.1 Wichtige und interessante Befunde

Als Erstes werden diejenigen Befunde genauer betrachtet, welche mit den ICF-Bereichen zu tun haben. Danach folgen die Befunde zu einzelnen Merkmalen.

6.1.1 Befunde in den ICF-Bereichen

Die „Körperstrukturen“ sind in der Literatur anscheinend nicht sehr wichtig, vor allem wurden nur Merkmale zur verzögerten körperlicher Entwicklung genannt sowie zur körperlichen Ungesundheit. Alle weiteren Strukturen, welche in der ICF zahlreich vertreten sind, wurden ausser Acht gelassen. In den Tests ist sogar nur eine Erwähnung zu finden! Dort scheint der Bereich überhaupt keine Rolle zu spielen. Im Gegensatz dazu werden die „Körperstrukturen“ in der Umfrage wesentlich häufiger erwähnt. Da die Bewertung der Körperstrukturen vor allem während der Vorherrschaft der Reife-

theorie stattfand, kann man die gegenseitige Verknüpfung annehmen. Dies würde bedeuten, dass das mit den körperlichen Faktoren zusammenhängende Reifekonzept in den Köpfen der Lehrpersonen noch vorhanden ist, in der Literatur und Tests aber fast vollständig verdrängt worden ist. Ein weiterer Gedanke ist, dass Erwähnungen von Körperstruktur-Merkmalen oft mit körperlichen Behinderungen einhergehen. Wenn diese also selten erwähnt werden, bedeutet dies, dass eine körperliche Behinderung kein Faktor ist, der bei einem Übertritt beachtet werden muss. Im Sinne der Integration ist diese Schlussfolgerung sehr positiv.

Der ICF-Bereich „Umwelt“ ist in der Literaturanalyse und der Umfrage jeweils zu 10% vertreten. Nun lässt sich darüber streiten, ob dies viel oder wenig ist. Dafür, dass überall kritisiert wird, dass die Umweltfaktoren vernachlässigt oder sogar vergessen werden, empfinde ich den Wert von 10% als relativ viel. Und wenn man hypothetisch alle Merkmale gleichmässig auf die sechs ICF-Bereiche verteilen würde, käme auf jede der sechs ICF-Bereiche 17% aller Merkmale. Diese Zahl liegt relativ nahe an den vorhandenen 10%, daher ist diese Zahl ganz akzeptabel.

In den Tests wird der ICF-Bereich „Umwelt“ nach wie vor vernachlässigt. Nur 1% aller gefundenen Merkmale konnten dort eingeordnet werden. Es stellt sich nun die Frage, ob die Umweltvariablen mit den gängigen Testmethoden nicht erfasst werden können und deshalb mit anderen Methoden erfasst werden müssten. Vielfach liegt dies auch daran, dass diese Merkmale ausserhalb des Einflussbereiches oder der Zuständigkeit einer Lehrperson liegen, sodass die Legitimität der Erfassung dieser Variablen nicht unbedingt gegeben ist.

Dass nur wenige Merkmale zum ICF-Bereich „Personenbezogene Faktoren“ gefunden wurden, hat eventuell mit der Erstellung des Analyserasters zu tun. Dieser ICF-Bereich ist von der WHO (2010) (noch) nicht vollständig definiert worden. Es kann sein, dass Merkmale, welche in diesen Bereich eingeteilt werden müssen, woanders gelandet sind. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass dieser Bereich für die Übertrittsentscheidung einfach nicht von Gewicht ist, weshalb auch keine entsprechenden Kriterien gefunden werden konnten.

Dass der ICF-Bereich „Allgemein“ wenig in der Literatur und den Testverfahren vertreten ist, bedeutet, dass diese sehr spezifisch sind in der Darstellung der Merkmale und nur wenige globale, zusammenhängende Merkmale nennen. Folglich nennen die Teilnehmer der Umfrage eher übergreifende und zusammenhängende Merkmale. In Anbetracht der kurzen zur Verfügung gestellten Zeit und der geringen Anzahl Antworten pro Person ist dies ein normaler Umstand, denn das menschliche Gehirn greift vorzugsweise zuerst auf Überbegriffe zu.

Erstaunlich und auch erfreulich ist die ausgewogene Verteilung der Merkmale in der Umfrage auf alle ICF-Bereiche. Nach dieser Grafik könnte man ein Kind von den 39 Teilnehmern der Umfrage beurteilen lassen und würde alle ICF-Bereiche abdecken, sodass das Kind ganzheitlich erfasst wäre. Diese Erkenntnis sollte die Lehrpersonen dazu motivieren öfters miteinander in einen Austausch zu treten oder weitere Lehrpersonen in die Übertrittsentscheidung miteinzubeziehen. Leider verfällt

diese gleichmässige Verteilung, wenn die Ergebnisse eine Ebene tiefer betrachtet werden. Die Verteilung der Merkmale auf die Kategorien ist dafür in etwa gleich breit gestreut, wie bei der Literaturanalyse, nur teilweise auf andere Kategorien. Das Erstaunliche dabei ist, dass diese Verteilung in der Umfrage mit nur 211 Nennungen zustande gekommen ist, also mit etwa acht Mal weniger, als in der Literaturanalyse. Dies lässt Rückschlüsse auf eine gute Zusammensetzung der Stichprobe zu. In der Umfrage erwähnte keiner der Teilnehmer ein Merkmal zur Kategorie „Sensomotorische Funktionen“. Dies ist insofern erstaunlich, weil die visuelle Wahrnehmung in der Literaturanalyse das häufigste gefundene Merkmal ist und in der Gesamthierarchie aller gefundenen Merkmale an dritter Stelle steht. Eine Begründung hierfür mag sein, dass die Teilnehmer aufgrund der Instruktion davon ausgingen, Kriterien nennen zu müssen, die nicht in Schulfähigkeitstests erfasst werden. Die zur visuellen Erfassung gehörenden Aspekte (Differenzierungs- und Gliederungsfähigkeit, Formauffassung, Gestalterfassung) wären solche Kriterien, die in Schulfähigkeitstests erfasst werden.

6.1.2 Interessante Befunde zu einzelnen Merkmalen

In der Auswertung ist ersichtlich, dass die kognitiven Merkmale zwar immer noch dominieren, aber nicht mehr alleine in Zentrum der Beurteilung der Schulfähigkeit stehen. Wie im Kapitel 2.3.1 gefordert, sollen auch emotionale und motivationale Faktoren berücksichtigt werden. Bringt man alle 115 genannten Merkmale der drei Erhebungen in eine hierarchische Reihenfolge, steht schon an siebter Stelle die Fähigkeit die Gefühle zu kontrollieren und an achter Stelle das Interesse und die Neugierde. Betrachtet man in gleicher Weise nur die Umfrage, stehen im obersten Bereich kaum kognitive Merkmale, ganz im Gegensatz zu der Literatur- und Testanalyse. Entweder scheinen die kognitiven Merkmale bei den Kindergartenlehrpersonen keine grosse Rolle zu spielen, oder die Lehrpersonen gehen davon aus, dass die kognitiven Merkmale bereits im Schulfähigkeitstest erhoben wurden und nicht genügend aussagekräftig für die Übertrittsentscheidung sind, so wie dies in der Instruktion des Fragebogens formuliert wurde.

In der Umfrage verliert das Merkmal „Alter“ durch die durchschnittlich niedrige Gewichtung an Bedeutung. Das bedeutet, dass das Alter oft in der Umfrage aufgeführt wurde, es aber für die Übertrittsentscheidung eine weniger wichtige Rolle einnimmt. Trotzdem wurde dieses Merkmal am häufigsten genannt. Mag die häufige Nennung einen Hinweis darauf liefern, dass die frühzeitige Einschulung und Verschiebung des Einschulungsalters die Lehrpersonen stark beschäftigt? Unter Umständen hat aber auch die Instruktion des Fragebogens zu dieser Häufung geführt. Um den Teilnehmern eine Ahnung davon zu vermitteln, was für Kriterien genannt werden können, habe ich das „Alter“ als Beispiel notiert. Da auch das zweite Merkmals-Beispiel „Möglichkeit der Kompetenzsteigerung“ sehr häufig genannt wurde, könnten diese Beispiele möglicherweise die Teilnehmer dahingehend beeinflusst haben diese Merkmale auch aufzuschreiben, oft auch mit einer Umschreibung oder einem Synonym.

Das Merkmal „Intelligenz“ wurde insgesamt nur zwei Mal in allen drei Erhebungen gefunden. Das ist in der Hinsicht interessant, dass die Intelligenz sehr hoch mit der Schulfähigkeit korreliert. Aber da dieses Merkmal schlecht zu beeinflussen ist, kann es für die Beurteilung der Schulfähigkeit nur beschränkt herangezogen werden.

Die Kategorie „für sich selbst sorgen“ wird meines Erachtens viel zu selten erwähnt. Ein Kind, welches Alltagshandlungen, wie sich anziehen, auf die Toilette gehen, etc. nicht selbständig durchführen kann, gehört definitiv nicht in die erste Klasse. Es ist schon fragwürdig genug, ob ein solches Kind in den Kindergarten gehört. Eine mögliche Erklärung wäre deshalb, dass dieses Merkmal schon beim Kindergarteneintritt erfüllt werden muss, weshalb es dann beim Übertritt in die Primarstufe als vorhanden erachtet werden kann und nicht mehr spezifisch erwähnt werden muss.

Das Gedächtnis steht an oberster Stelle in der Hierarchie aller Merkmale der drei Erhebungen. Dies macht Sinn, denn ohne Merkfähigkeit ist Lernen nicht möglich.

6.2 Vergleich der Ergebnisse mit ähnlichen Studien / der Literatur

Kammermeyer (2000) hat bei ihren Studien festgestellt, dass Lehrpersonen über unterschiedliche subjektive Theorien verfügen (vgl. Kapitel 2.2.5). Diesen Effekt liess sich auch in den Antworten der Umfrage wiederfinden (vgl. Antworten der Umfrage im Anhang). Die Unterschiede in der Handhabung mit dem Stufenübertritt sind zwischen den Lehrpersonen sehr gross, was sich schon bei der Anfrage für das Ausfüllen des Fragebogens widerspiegelte. Eine Kindergärtnerin weigerte sich den Bogen auszufüllen mit der Begründung, dass sie keine Kinder zurückstelle. In der Auswertung sieht man anhand der Varianz der Antworten, wie vielseitig die Schulfähigkeit betrachtet wird (vgl. Kapitel 5.3.1). Auch Kammermeyer (2000) fand in ihren Ergebnissen eine hohe Streuung.

In ihren Untersuchungen liess Kammermeyer (2000) Erzieherinnen zwölf Schulfähigkeitskriterien nach ihrer Wichtigkeit ordnen. Diese Begriffe sind in meiner Analyse in verschiedenen Ebenen wiederzufinden. Zudem wurden den Teilnehmern meiner Erhebung keine Merkmale vorgegeben, im Gegensatz zu Studie von Kammermeyer. Trotzdem sind die in den beiden Umfragen entstandenen Rangreihen miteinander vergleichbar. In der Studie von Kammermeyer wurde das Merkmal „Selbständigkeit“ am höchsten bewertet, danach „Sprachverständnis“ und „Wahrnehmung“. Geringe Werte erhielten die Merkmale „Gliederungsfähigkeit“ und „Mengenerfassung“. Die Rangreihe in meiner Umfrage weist folgende Übereinstimmungen auf: „Selbständigkeit“ wird auch hoch gewichtet, jedoch erst an zweiter Stelle. Dafür wird „Sozialverhalten“ am höchsten eingestuft, was bei Kammermeyer erst an fünfter Stelle steht. An ähnlicher Position steht „Konzentration“ (Position vier, beziehungsweise drei). Auch in meiner Umfrage bildet die „Gliederungsfähigkeit“, welche gar nie genannt wurde, das Schlusslicht.

Vergleicht man die Ergebnisse von Kammermeyer (2000) mit meiner Gesamtauswertung aller Merkmale, ergeben sich nur wenige Übereinstimmungen. „Konzentration“ und „Grobmotorik“ nehmen denselben Platz ein, die Merkmale „Arbeitsverhalten“, „Feinmotorik“ und „Sozialverhalten“ ver-

schieben sich jeweils um einen bis zwei Plätze. Alle weiteren Merkmale sind komplett an einem anderen Ort, vor allem die drei erst- und letztplatzierten. Dies zeigt einmal mehr die Unterschiede zwischen den subjektiven Theorien von Lehrpersonen und der Theorie der Literatur auf.

7 Ableitung einer Kriterienliste für die Praxis

Aus der Fülle an Informationen, die den Lehrpersonen zur Verfügung stehen, wurden viele wichtige Kriterien, welche für eine Zurückstellung ins dritte Kindergartenjahr sprechen, herausgearbeitet und mit den Antworten der Umfrage ergänzt. Daraus konnte eine beachtliche Liste an Kriterien zusammengestellt werden, welche in einem Raster gut strukturiert angeordnet wurde. Um diese Liste in der Praxis anwenden zu können, musste sie noch entsprechen aufgearbeitet werden.

Zuerst wird die Anwendung der Kriterienliste vorgestellt und danach werden kritische Anmerkungen gemacht. Zuletzt werden ein möglicher Ausblick und die Bedeutung für die pädagogische Praxis beschrieben.

7.1 Anwendung der Kriterienliste

Die Kriterienliste ist nicht für die Beurteilung aller Kinder gedacht, sondern nur für diejenigen, bei denen die Entscheidung für eine Zurückstellung in Betracht gezogen wird. Es wird angenommen, dass das Kind bereits in gewissen Bereichen eingeschätzt wurde, einen mittleren bis schlechten Lernstand aufweist oder in anderen Bereichen auffällig ist. Es ist nicht das Ziel der Kriterienliste den Ist-Zustand zu erfassen, wie z.B. den Lernstand des Kindes, sondern den Entscheidungsprozess für oder gegen die Rückstellung zu unterstützen. Was erfasst wird, ist das Potential eines dritten Kindergartenjahres, beziehungsweise ob die Rückstellung Sinn macht.

Für eine zeitsparende Anwendung werden nicht alle Bereiche beurteilt oder erfasst, sondern nur

ICF-Bereich	Kategorie	Bezeichnung	weiter auf Seite...	Auswahl: X
Körperstrukturen	körperliche Faktoren	A	2	
Körperfunktionen	Mentale Funktionen, Kognition	E	3	
	Psychomotorische Funktionen, Motorik	F	3	
	Emotionale Funktionen	G	4	
	Stimm- und Sprechfunktionen	H	4	
	Senso-Motorische Funktionen, Wahrnehmung	I	4	
Umweltfaktoren	Unterstützung (durch Eltern, KG, etc.)	J	5	
	Einstellung (der Eltern, LP's, Schulhauses)	K	5	
	Organisation, Dienste (Ressourcen, Rahmenbedingungen)	L	5	
Personenbezogene Faktoren Aktivitäten und Partizipation	biographische Daten, besondere Erlebnisse, Alter	M	6	
	Umgang mit Menschen, Sozialverhalten, Regeln	Q	7	
	Mathematisches Lernen	R	7	
	Spracherwerb und Begriffsbildung	S	7	
	Kommunikation	T	8	
	Für sich selbst sorgen	U	8	
	Allgemeines Lernen	V	8	
	Umgang mit Anforderungen	W	9	
	Spielverhalten, -entwicklung	X	9	
	Allgemein	Allgemeine, zusammenhängende Kriterien	Y	10

diejenigen, die für die Entscheidung relevant sind und diese beeinflussen können. Es wird davon ausgegangen, dass es den normalen Gegebenheiten entspricht, für eine Förderplanung im Repetitionsjahr den Lernstand sowie die Stärken des Kindes zu erheben.

Wie in der Planung aufgeführt, soll das Kind zuerst anhand eines groben Rasters eingeschätzt werden. Dies bietet die Einteilung in die ICF-Bereiche und Kategorien, welche

Abbildung 19: Übersichtstabelle der Kriterienliste

deshalb direkt als Übersichtstabelle übernommen werden konnten. Die Bezeichnungen wurden zum besseren Verständnis teilweise angepasst. In dieser Übersichtstabelle wird eine Vorauswahl für alle

	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
	Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	=>	Ja	Nur schwach, Nein
Merkmal						
Total Kreuze						
Spalten Nummer:	1	2	3		4	5

Kategorien getroffen, welche danach genauer betrachtet werden sollen. Also werden alle Kategorien angekreuzt, die auffällig erscheinen oder nur unsicher oder gar nicht eingeschätzt werden konnten. Anschliessend geht man in den angekreuzten Kategorien eine Ebene tiefer und beurteilt dort die Merkmale. Es wird angekreuzt, ob das Merkmal für die Entscheidung bedeutsam ist, ob es noch abgeklärt werden muss oder ob es zwar auffällig, aber für die Entscheidung unbedeutend ist. Ein als bedeutsam eingestuftes Merkmal wird danach weiter beurteilt, und zwar danach, ob eine Verbesserung oder Steigerung des Merkmals in einem zusätzlichen Jahr möglich sein könnte. Dies wird

Abbildung 20: Entscheidungsmatrix der Kriterienliste

entweder mit „Ja“ oder mit „Nur schwach / Nein“ beantwortet, beziehungsweise im entsprechenden Feld angekreuzt. Dabei muss für diese Beurteilung auf vergangene Informationen zurückgegriffen werden, wie zum Beispiel auf bereits erfolgte Lernprozesse, von welchen auf mögliche zukünftige Lernprozesse geschlossen werden kann. Wenn dies nicht möglich ist, muss der Lernstand in diesem Merkmal erhoben werden und von diesem Zeitpunkt an auch der Lernprozess (vgl. Kapitel 2.3.4). Dadurch muss zwar die Entscheidung zeitlich verzögert stattfinden, aber nur so kann die Einschätzung bestmöglich durchgeführt werden.

Abschliessend muss betrachtet werden, wie die Kreuze gesetzt wurden. Stehen bei den Steigerungs- oder Verbesserungsmöglichkeiten mehr Kreuze bei „Ja“ (Spalte 4), kann das Kind mit gutem Gewissen um ein Jahr zurückgestellt werden, denn es ist genügend Potential vorhanden, dass das Kind vom zusätzlichen Jahr profitieren kann. Stehen hingegen mehr Kreuze bei „Nur schwach / Nein“ (Spalte 5), macht die Einteilung in die erste Klasse mehr Sinn. Es ist dann davon auszugehen, dass ein weiteres Jahr im Kindergarten ein Leerlauf wäre, was es zu verhindern gilt. Sind sehr viele Kreuze bei „muss abgeklärt werden / unsicher“ (Spalte 3) gesetzt worden, empfiehlt es sich eine schulärztliche oder schulpsychologische Abklärung durchführen zu lassen. Ist die Entscheidung immer noch unsicher, können die Merkmale, welche bei „Nein, aber auffällig“ angekreuzt wurden noch zusätzlich in die Beurteilung miteinbezogen werden.

7.2 Kritische Bemerkungen zur Kriterienliste

Nach wie vor besteht das Problem, dass keine eindeutige Zuordnung eines Kindes stattfinden kann, da keine Grenzwerte formuliert sind. Ein optimaler Grenzwert anhand der Gesamtzahl Kreuze bei „Nur Schwach / Nein“ müsste zuerst in einer Studie ermittelt werden. Auch bei den einzelnen Merkmalen ist kein eindeutiger Grenzwert angegeben. Es ist dem subjektiven Empfinden überlas-

sen, ob ein Lernfortschritt als „Ja“ oder „Nur schwach, Nein“ eingestuft wird. Zudem muss jede Lehrperson selbst entscheiden, ob sie ein Merkmal für die Entscheidung als bedeutsam empfindet.

Zu beachten ist, dass zum Teil Kriterien in der Liste vorhanden sind, welche als Schulfähigkeitskriterium widerlegt worden sind (beispielsweise Philippinermass). Da aber ein einziges, nicht erfülltes Merkmal nicht ausreicht, um eine Rückstellung zu rechtfertigen, wird dieser Nachteil in Kauf genommen (vgl. dazu auch Kapitel 4.1 - *Gültigkeit von Kriterien*).

Bei der Gestaltung der Kriterienliste bestehen Optimierungsmöglichkeiten. Diese werden mit zunehmender Anwendung immer besser sichtbar. Ein Mangel der Liste ist beispielsweise, dass nicht alle Kreuze gesetzt werden können oder dass gewisse Kombinationen auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel ist dies beim Merkmal „Alter“ der Fall. Es ist möglich, dass das junge Alter eines Kindes als Grund für seine Leistungsprobleme angesehen wird, weshalb dann beim „Merkmal für Entscheidung bedeutsam?“ ein Kreuz bei „Ja“ gesetzt wird. Bei der Beantwortung der Frage, ob es eine Steigerungs- bzw. Verbesserungsmöglichkeit gibt, muss in jedem Fall „Ja“ angekreuzt werden, da es nicht möglich ist, in einem weiteren Jahr das Alter nicht zu verbessern. Ein weiteres Beispiel ist der sozioökonomische Status, der als bedeutsam erscheinen kann, wenn beispielsweise der Vater als Hauptverdiener seine gut bezahlte Stelle verliert und deshalb die ganze Familie belastet wird, was sich im Verhalten des Kindes widerspiegeln kann. Besteht die Aussicht, dass der Vater bald wieder eine gute Arbeit findet, kann ein zusätzliches Jahr im Kindergarten das Kind entlasten. Besteht diese Aussicht nicht, wird sich die Situation auch nach einem weiteren Jahr nicht verändert haben und der Start in die erste Klasse wird in etwa der Selbe sein.

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit wäre eine Auflistung von möglichen konkreten Beispielen zu jedem der einzelnen Merkmale, damit die Einschätzung noch einfacher wird. Auch der Einbezug von weiteren Merkmalen, die noch nicht in der Liste erfasst sind, wäre eine Optimierungsmöglichkeit.

7.3 Verbindung der Kriterien mit Schulfähigkeitstests – ein Ausblick

Ein sehr interessanter Ansatz wäre die einzelnen Merkmale mit Aufgaben in Schulfähigkeitstests zu verlinken. So könnte zu jedem der Merkmale eine passende Aufgabe gefunden werden und somit erhoben werden. Leider würde dies den Umfang dieser Arbeit sprengen, weshalb nur die Idee dahinter kurz vorgestellt wird.

Problematisch könnte jedoch sein, dass in gewissen Testverfahren eine Gesamtpunktzahl errechnet wird und aus diesem Grund ein einzelnes Merkmal nicht herausgepickt werden kann. Wenn man aber dazu bereit ist, auf eine solche Punktwertung zu verzichten, kann man die Aufgabe ohne Weiteres trotzdem anwenden und anhand von Beobachtungen die Erreichung des Merkmals selbst einschätzen.

Mit einer solchen Zusammenstellung hätte man sozusagen ein Multitestverfahren, in welches alle gängigen Tests eingearbeitet wären. Ein einzelnes Merkmal könnte mit verschiedenen Testaufga-

ben erhoben werden, welche von verschiedenen Tests stammen. Dem Gedanken der Triangulation käme das sehr entgegen, welche verlangt, dass ein Merkmal mit verschiedenen Methoden erhebt wird.

7.4 Schlussfolgerungen und Bedeutung für die pädagogische Praxis

Mit der Erstellung der Kriterienliste wurde die zu Beginn der Arbeit formulierte Fragestellung vollständig beantwortet:

Welche Kriterien sprechen für eine sinnvolle Zurückstellung ins dritte Kindergartenjahr?

Es wurden viele Kriterien in der Literatur, in Testverfahren sowie in der Umfrage gefunden und in übersichtlicher Weise zusammengetragen. Mit den aufgearbeiteten Ergebnissen konnte eine Kriterienliste erstellt werden, welche in der Praxis angewendet werden kann. Durch deren Einsatz wird es den Lehrpersonen ermöglicht den Überblick über alle relevanten Bereiche und Merkmale zu erhalten und zu behalten. Mit der Einschätzung der jeweiligen Kriterien wird die Entscheidung für oder gegen ein drittes Kindergartenjahr unterstützt und vereinfacht.

Für eine akkurate Einschätzung der Kriterien ist es notwendig Beobachtungen und Informationen über das Kind zur Verfügung zu haben. Vor allem Protokollierungen zum Lernprozess oder anderen Veränderungen sind dabei wichtig. Zu diesem Zweck kann in der Praxis die interdisziplinäre Schülerdokumentation (Gschwend, o.J.) verwendet werden, welche auch auf der Basis der ICF erstellt wurde. Dadurch wird die Einschätzung zusätzlich erleichtert.

Um die Anwendung in der Praxis besser veranschaulichen zu können, wird im nächsten Kapitel ein fiktives Beispiel beschrieben.

8 Fiktives Beispiel einer Anwendung der Kriterienliste

ICF-Bereich	Kategorie	Bezeichnung	weiter auf Seite...	Auswert. X
Körperstrukturen	körperliche Faktoren	A	2	
Körperfunktionen	Mentale Funktionen, Kognition	E	3	x
	Psychomotorische Funktionen, Motorik	F	3	
	Emotionale Funktionen	G	4	
	Stimm- und Sprechfunktionen	H	4	x
	Sensomotorische Funktionen, Wahrnehmung	I	4	
Umweltfaktoren	Unterstützung (durch Eltern, KG, etc.)	J	5	x
	Einstellung (der Eltern, LRS, Schulhauses)	K	5	
	Organisation, Dienste (Ressourcen, Rahmenbedingungen)	L	5	
Personenbezogene Faktoren	biographische Daten, besondere Erlebnisse, Alter	M	6	
Aktivitäten und Partizipation	Umgang mit Menschen, Sozialverhalten, Regeln	Q	7	
	Mathematisches Lernen	R	7	x
	Spracherwerb und Begriffsbildung	S	7	
	Kommunikation	T	8	
	Für sich selbst sorgen	U	8	
	Allgemeines Lernen	V	8	
	Umgang mit Anforderungen	W	9	x
	Spielverhalten, -entwicklung	X	9	
Allgemein	Allgemeine, zusammenhängende Kriterien	Y	10	

Der Schüler Omar besucht das zweite Kindergartenjahr. Er fällt durch seinen allgemeinen schwachen Lernstand auf, weshalb er bereits von der schulischen Heilpädagogin gefördert wird. Im Schulfähigkeitstest erreicht er eine grenzwertige Punktzahl. Die Kindergärtnerin ist davon überzeugt, dass Omar mit den Anforderungen der ersten Klasse überfordert sein wird, fragt sich aber, ob ein weiteres Jahr im Kindergarten Sinn macht. Gemeinsam

Abbildung 21: Auszug aus der ausgefüllten Kriterienliste (1)

füllen die beiden Lehrpersonen die Kriterienliste für die Beurteilung einer sinnvollen Rückstellung aus.

Auf der ersten Seite werden bei fünf Kategorien Kreuze gesetzt, welche bei Omar als auffällig gelten. Diese sind „Mentale Funktionen“, weil Omar kognitive Herausforderungen meidet und oft Mühe mit entsprechenden Aufgaben hat. Das zweite Kreuz steht bei „Stimm- und Sprechfunktionen“. Omar hat einen starken Sprachfehler und besucht deswegen die Logopädie. Das dritte Kreuz wurde bei „Unterstützung“ gemacht, weil die Eltern das Kind kaum fördern und es sehr oft fernsehen lassen. Des Weiteren zeigt er Auffälligkeiten im Bereich „Mathematisches Lernen“ und „Umgang mit Anforderungen“.

Nun wird eine Ebene tiefer geschaut, zunächst bei der Kategorie „Mentale Funktionen“. Es werden

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein / unauffällig	musste abgelehnt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
E	E1 Kognitive Fähigkeiten, Denkfähigkeit, intellektuelle Leistungsfähigkeit (Überbegriff, "ÜB")						
	E2 geistige Entwicklung						
	E3 Intelligenz						
	E4 Gedächtnis, Merkfähigkeit, auditiv, visuell			x			x
	E5 Erfassung, Speichern, Wiedergeben, Verarbeitung von Reizen						
	E6 logisches Schlussfolgern, Verknüpfen, kausales Denken, Grundwissen			x			x
	E7 abstraktes Denken, Vorstellungsvermögen			x			x
	E8 Metakognition, reflektieren, bewerten, kritisch hinterfragen	x					
	E9 Sachliche, realistische Einstellung, weniger Wunschenken und Phantasie, Objektivität						
	E10 Wissen, Kenntnisse, bestimmtes Sachwissen			x		x	
	E11 Handlungsplanung, Ziele setzen						
	E12 Kreativität, Ideen, gestalterische Fähigkeiten	x					

Abbildung 22: Auszug aus der ausgefüllten Kriterienliste (2)

die (subjektiv) wichtigsten Kreuze gesetzt. Omars Merkfähigkeit ist eher schwach ausgeprägt. Obwohl die Heilpädagogin immer wieder mit ihm Spiele zur Merkfähigkeit durchführte, hat sich diese Fähigkeit bei ihm nur wenig verändert. Dadurch wird das Kreuz bei „Nur schwach / Nein“ gesetzt. In mehreren Situationen ist den beiden Lehrpersonen aufgefallen, dass Omar Mühe mit logischem Schlussfolgern und abstraktem Denken hat. In den zwei Jahren hat er sich nur wenig gesteigert,

weshalb das Kreuz bei „Nur Schwach / Nein“ gesetzt wird. Hingegen konnte klar ermittelt werden, dass Omars Sachwissen immerhin bezüglich der Kindergarten Themen eine merkliche Steigerung erfuhr, weshalb dort „Ja“ angekreuzt werden kann. Die beiden Merkmale „Metakognition“ und „Kreativität“ sind bei Omar nicht sehr gut ausgeprägt, jedoch stufen sie die beiden Lehrpersonen für die Situation als unbedeutsam ein.

Die weitere Bearbeitung der Kriterienliste zeigt ein ähnliches Bild. Die meisten Kreuze müssen bei „Nur schwach / Nein“ gesetzt werden und nur wenige bei „Ja“. Nach dem Ausfüllen des Bogens ist den beiden Lehrpersonen klar, dass eine Rückstellung kaum Sinn machen würde. Omar würde nur wenige Fortschritte machen können, was die zukünftige schulische Laufbahn kaum positiv beeinflussen würde.

9 Schlussevaluation

Im letzten Kapitel werden die Forschungsmethoden evaluiert, die Stolpersteine und Erkenntnisse während des Arbeitsprozesses beschrieben und die Erreichung der persönlichen Ziele reflektiert.

9.1 Evaluation der Forschungsmethoden

Bei der Erstellung der Auswertungstabelle wurden nicht alle Buchstaben des Alphabets verwendet. Dies geschah aus dem einfachen Grund, dass während der Auswertung gewisse Kategorien und Merkmale umsortiert oder zusammengefasst wurden und dadurch Buchstaben verloren gingen. Eine Umbenennung wäre ein sehr grosser Aufwand gewesen, weshalb nur auf die korrekte Reihenfolge innerhalb der ICF-Bereiche Wert gelegt wurde.

Zum Zweck einer einheitlichen Verarbeitung innerhalb dieser Arbeit wurden die Buchstabenbezeichnungen auch in die Kriterienliste im Anhang übernommen. Dies wird natürlich noch überarbeitet, damit die in der Praxis verwendete Kriterienliste eine stimmige Bezeichnung aufweist.

Unter Umständen wurde die Umfrage durch die Instruktion beeinflusst. Dies wurde im Kapitel 6.1.2 bereits beschrieben. Den Teilnehmern sollte durch zwei Beispiele veranschaulicht werden, was für Antworten möglich wären. Möglicherweise hat diese Hilfestellung die Teilnehmer dazu beeinflusst diese Merkmale zu notieren, denn ihre Häufigkeit ist sehr hoch. Auch können weitere Einflüsse nicht ausgeschlossen werden. Beispielsweise konnte nicht bei allen Teilnehmern kontrolliert werden, ob die vorgegebenen zehn Minuten für das Ausfüllen eingehalten wurden, da der Fragebogen auch per Mail zugesandt und an einer Veranstaltung verteilt worden ist.

Die Auswertung der Merkmale nach ihrer Häufigkeit hatte für das Ziel dieser Arbeit, die Erarbeitung einer Kriterienliste, keine entscheidende Funktion. Es wäre jedoch möglich die erhaltenen Rangreihen in die Kriterienliste einzuarbeiten, sodass die wichtigsten Merkmale als Erstes stehen würden.

9.2 Stolpersteine und Erkenntnisse

Ein grosser Stolperstein war für mich die Erkenntnis, dass Schulfähigkeitstests unter arger Kritik stehen, viele Anforderungen nicht erfüllen und bei ihrer Anwendung nicht unbedingt das erreicht wird, was von ihnen erwartet wird. Und da es bereits eine Fülle an Testverfahren gibt, begann ich mich zu fragen, ob die Erstellung einer Kriterienliste, welche schlussendlich „nur“ einen etwas anderen Beurteilungsbogen darstellt, wirklich Sinn macht. Zudem wird in mehreren Büchern darauf hingewiesen keine Instrumente zu benützen, die nicht theoretisch unterlegt und messtheoretisch untersucht wurden. Ein selbst erfundenes Instrument, wie dies ursprünglich geplant war, wird in dem Fall nicht empfohlen. Meine Begleitung Simona Brizzi gab mir dazu den hilfreichen Rat zu überlegen, was die Lehrpersonen benötigen. Daraus entstand dann der Gedanke eine Kriterienliste zu erstellen, welche nicht die Bereiche der Schulfähigkeit erhebt, sondern welche den Entscheidungsprozess für oder gegen eine Rückstellung unterstützt.

Die grösste Erkenntnis während dieser Arbeit war die Unterscheidung der Begriffe „Schulreife“ und „Schulfähigkeit“. Diese Unterscheidung war mir bislang nicht bewusst, weshalb ich durchgehend und vorurteilslos den Begriff der Schulreife verwendet hatte. Es wurde mir aber auch klar, dass im Alltag die beiden Begriffe synonym verwendet werden, was mir zunehmend auffiel. Aus persönlicher Überzeugung änderte ich mein Vokabular und versuche nun stets den Begriff „Schulfähigkeit“ zu verwenden. Damit will ich eine mögliche Fehlinterpretation vermeiden, welche beispielsweise entstehen könnte, wenn ein Laie mit dem Begriff konfrontiert wird, beziehungsweise wenn mit einem Experten, der diese Unterscheidung ganz bewusst anwendet, ein Gespräch zustande kommt.

Die Kritik an den Schulfähigkeitstests brachte mich dazu die Anwendungspraxis meiner Schule zu hinterfragen, beziehungsweise zu überprüfen. Ich konnte feststellen, dass der Umgang mit den Tests vertretbar ist, denn sie werden nur als Ergänzung zu den Beobachtungen und Einschätzungen verwendet und nicht als alleinige Grundlage für den Übertrittsentscheid.

9.3 Erreichung der persönlichen Ziele

Die persönlich gesetzten Ziele aus Kapitel 1.2 wurden folgendermassen erreicht:

- *Kompetenter mit Übertrittsfragen umgehen. Lehrpersonen und Eltern zu Thema Übertritt professionell beraten können.*

Das Ziel wurde mit der Bearbeitung der Masterarbeit erfüllt. Die wesentlichen Inhalte und Problembereiche dieser Thematik sind mir nun bewusst.

- *Alle relevanten Bereiche zum Thema werden zusammengetragen und auf ihre Wichtigkeit bei der Entscheidung überprüft.*

Dieses Ziel wurde mit der Auswertung der drei Erhebungen erreicht.

- *Die wichtigsten Bereiche und Kriterien werden zusammengestellt.*

Mit der Erstellung der Kriterienliste wurde auch dieses Ziel erreicht.

- *Die Kriterienliste soll den Entscheidungsprozess unterstützen und vereinfachen.*

Dieses Ziel muss noch in der Praxis erhoben werden, in dem die Kriterienliste in verschiedenen konkreten Situationen angewendet wird. Im fiktiven Beispiel (vgl. Kapitel 8) ist eine unterstützende Funktion erkennbar.

- *Die Kriterienliste wird von allen Seiten akzeptiert.*

Auch dies muss noch in der Praxis überprüft werden. Dadurch, dass verschiedene Quellen in die Kriterienliste miteingeflossen sind, müssten alle Sichtweisen vertreten sein, wodurch die Akzeptanz sicherlich verstärkt wird.

- *Der Druck auf die Kindergartenlehrperson wird reduziert.*

Mit dem Einbezug aller Kriterien kann eine optimale Entscheidung für das Kind getroffen werden, wodurch der Druck auf die Kindergartenlehrperson reduziert wird. Ob die Kriterienliste dies erfüllt, muss in der Praxis noch ermittelt werden.

10 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

10.1 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: MÖGLICHER ABLAUF EINER SINNVOLLEN PROZESSORIENTIERTEN SCHULEINGANGSDIAGNOSTIK (NIKLAS, 2011).....	20
ABBILDUNG 2: AUSWERTUNG ICF-BEREICHE - LITERATURANALYSE.....	39
ABBILDUNG 3: AUSWERTUNG KATEGORIEN - LITERATURANALYSE.....	39
ABBILDUNG 4: AUSWERTUNG ICF-BEREICHE - TESTANALYSE.....	40
ABBILDUNG 5: AUSWERTUNG KATEGORIEN - TESTANALYSE.....	40
ABBILDUNG 6: AUSWERTUNG ICF-BEREICHE - UMFRAGE.....	41
ABBILDUNG 7: AUSWERTUNG KATEGORIEN - UMFRAGE.....	41
ABBILDUNG 8: VERGLEICH ICF-BEREICHE UMFRAGE NACH HÄUFIGKEIT UND UMFRAGE NACH GEWICHTUNG.....	42
ABBILDUNG 9: VERGLEICH KATEGORIEN UMFRAGE NACH HÄUFIGKEIT MIT UMFRAGE NACH GEWICHT.....	42
ABBILDUNG 12: VERTEILUNG DES ALTERS IN DER STICHPROBE.....	43
ABBILDUNG 10: VERTEILUNG DER FUNKTIONEN IN DER STICHPROBE.....	43
ABBILDUNG 11: VERTEILUNG DER STUFEN IN DER STICHPROBE.....	43
ABBILDUNG 13: VERGLEICH LITERATURANALYSE UND TESTANALYSE.....	44
ABBILDUNG 14: VERGLEICH TEXTBASIERENDE ANALYSEN UND UMFRAGE.....	45
ABBILDUNG 15: VERGLEICH ICF-BEREICHE DER DREI ERHEBUNGEN.....	46
ABBILDUNG 16: VERGLEICH KATEGORIEN DER DREI ERHEBUNGEN.....	47
ABBILDUNG 17: AUSWERTUNG ICF-BEREICHE - GESAMT-TOTAL.....	48
ABBILDUNG 18: AUSWERTUNG KATEGORIEN - GESAMT-TOTAL.....	48
ABBILDUNG 19: ÜBERSICHTSTABELLE DER KRITERIENLISTE.....	53
ABBILDUNG 20: ENTSCHEIDUNGSMATRIX DER KRITERIENLISTE.....	54
ABBILDUNG 20: AUSZUG AUS DER AUSGEFÜLLTEN KRITERIENLISTE (1).....	56
ABBILDUNG 20: AUSZUG AUS DER AUSGEFÜLLTEN KRITERIENLISTE (2).....	57

10.2 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: METHODEN IM ÜBERBLICK.....	24
TABELLE 2: ICF-BEREICH KÖRPERSTRUKTUREN.....	36
TABELLE 3: ICF-BEREICH UND KÖRPERFUNKTIONEN:.....	36
TABELLE 4: ICF-BEREICH UMWELTFAKTOREN:.....	37
TABELLE 5: ICF-BEREICH PERSONENBEZOGENE FAKTOREN:.....	37
TABELLE 6: ICF-BEREICH AKTIVITÄTEN UND PARTIZIPATION:.....	37
TABELLE 7: ICF-BEREICH ALLGEMEIN:.....	38

11 Literaturverzeichnis

- Barth, K. (2012). *Die Diagnostischen Einschätzskalen (DES)*. 6. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bauer, E. (1994). *Schuleintrittstest B71*. Rorschach: Kantonaler Schulpsychologischer Dienst.
- Bildungsdepartement Kanton St.Gallen (2009). *Kindergarten: Beobachtungsbogen zur Ermittlung des Entwicklungsstandes*. Internet:
http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/beurteilung/foerdern_foerdern/instrumentenkoeff_er/_jcr_content/Par/downloadlist_5/DownloadListPar/download_0.ocFile/A%20Beobachtungsbogen%203.pdf [06.11.12].
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2007). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen (7. unveränderte Auflage)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsrat des Kantons Zürich (2012). *BRB 39. Volksschule. Lehrplan für die Kindergartenstufe. Überarbeitung*. Internet:
http://www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschlussarchiv/beschluesse_2012.html#a-content [15.12.12].
- Bollier, C. & Sigrist, M. (2007). *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Bründel, H. (2001). *Wann ist ein Kind schulfähig? Ein praktischer Leitfaden für Erzieherinnen*. Freiburg: Verlag Herder.
- Bühner, M. (2004). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. München: Pearson Studium.
- Burgener Woeffray, A. (1996). *Grundlagen der Schuleintrittsdiagnostik. Kritik traditioneller Verfahren und Entwurf eines umfassenden Konzepts*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Faust-Siehl, G. & Speck-Hamdan, A. (Hrsg.). (2001). *Schulanfang ohne Umwege*. Frankfurt am Main: Grundschulverband.
- Flick, U. (2004). *Triangulation. Eine Einführung (1. Auflage)*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fröse, S., Mölders, R. & Wallrodt W. (1996). *Das Kieler Einschulungsverfahren*. Weinheim: Beltz Test.
- Gschwend, R. (o.J.). *Interdisziplinäre Schülerdokumentation ISD*. Internet:
<https://www.pulsmesser.ch/isd> [20.12.2012].
- Ingenkamp, K. (1991). *BEDS. Beurteilungsbogen für Erzieherinnen zur Diagnose der Schulfähigkeit (2. ergänzte Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Kammermeyer, G. (2000). *Schulfähigkeit. Kriterien und diagnostische/prognostische Kompetenz von Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kammermeyer, G. (2001a). Schulfähigkeit. In G. Faust-Siehl & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Schulanfang ohne Umwege* (S. 96-118). Frankfurt am Main: Grundschulverband.
- Kammermeyer, G. (2001b). Schuleingangsdiagnostik. In G. Faust-Siehl & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Schulanfang ohne Umwege* (S. 119-144). Frankfurt am Main: Grundschulverband.
- Kantonsrat des Kantons Zürich (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Internet: http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=412.100 [22.12.12].
- Knitsch, A. (2004). Förderung der Schulfähigkeit. Arbeit mit entwicklungsverzögerten Kindern. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kern, A. (1958). *Sitzenbleiberelend und Schulreife. Ein psychologisch-pädagogischer Beitrag zu einer inneren Reform der Grundschule*. Freiburg, Basel, Wien: Herder.
- Krenz, A. (2003). *Ist mein Kind schulfähig? Ein Orientierungsbuch*. München: Kösel.
- Löschenkohl, E. (1975). *Über den prognostischen Wert von Schulreifetests* (1. Auflage). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Niklas, F. (2011). Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter zur Vorhersage der Schulfähigkeit, späterer Rechenschwäche und Lese- und Rechtschreibschwäche. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Regierungsrat des Kantons Zürich (2006). *Volksschulverordnung (VSV)*. Internet: http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=412.101 [22.12.12].
- Reichenbach, C. & Lücking C. (2009). *Diagnostik im Schuleingangsbereich (DiSb). Diagnostikmöglichkeiten für institutionsübergreifendes Arbeiten*. Dortmund: Borgmann Media.
- Ribeli, M. (2006). *Schulreife und Schulübertrittsverfahren in der Praxis – eine Evaluation*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steppacher, J. (2009). *ICF Kriterienliste. Ausgewählte, sonderpädagogisch relevante Beobachtungskriterien nach ICF, WHO 2005*. Unterlagen zum Modul C04 Förderdiagnostik, Schuljahr 2010-11. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Strebel, G. (1952). *Ist das Kind schulreif?* Solothurn: St.-Antonius-Verlag.
- World Health Organization (2010). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Köln: DIMDI.

12 Anhang

Anhangsverzeichnis

Kriterienliste für eine sinnvolle Rückstellung	64
Auswertung Merkmale - Literaturanalyse	75
Auswertung Merkmale – Testanalyse	76
Auswertung Merkmale – Umfrage nach Häufigkeit	77
Auswertung Merkmale – Umfrage nach Gewichtung	77
Vergleich Merkmale Umfrage nach Häufigkeit und Gewichtung	78
Auswertung Merkmale – Gesamt-Total	80
Fragebogen leer	81
Zuteilung der Merkmale anhand der Theorie	82

CD-Verzeichnis

Kriterienliste für eine sinnvolle Rückstellung

Ausgefüllte Fragebogen der 39 Teilnehmer

Excel-Tabelle

 Merkmals-Sammlung

 Auszählung

 Auswertung

Kriterienliste für eine sinnvolle Rückstellung

Drittes Kindergartenjahr? Kriterienliste für eine sinnvolle Rückstellung

Einstiegsfrage:

Bringt dem Kind der Besuch des 3. Kindergartenjahres einen Vorteil?

- Ja => Besuch des 3. Kindergartenjahres
- Nein => Übertritt in die 1. Klasse
- Unsicher => Kriterienliste ausfüllen

Instruktion:

1. Kreuzen Sie in der Übersicht alle Kategorien der ICF-Bereiche an, die noch nicht eingeschätzt wurden, nur unsicher zu beurteilen sind oder klare Entscheidungsfaktoren darstellen.
2. Gehen Sie auf die entsprechende Seite zum angekreuzten Buchstaben. Kreuzen Sie für jedes Merkmal an, ob es bei diesem Kind für die aktuelle Übertrittssituation von Bedeutung ist oder nicht, bzw. ob es noch abgeklärt werden muss.
3. Wenn ein Kreuz bei Ja (dick umrahmt) gesetzt wurde, dann muss dieses Merkmal zusätzlich danach beurteilt werden, ob es sich in einem zusätzlichen Jahr verbessern oder steigern könnte.
4. Die Kreuze werden am Ende zusammengezählt und entsprechend ausgewertet.

Übersicht

<i>ICF-Bereich</i>	<i>Kategorie</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>weiter auf Seite...</i>	<i>Auswahl: X</i>
Körperstrukturen	körperliche Faktoren	A	2	
Körperfunktionen	Mentale Funktionen, Kognition	E	3	
	Psychomotorische Funktionen, Motorik	F	3	
	Emotionale Funktionen	G	4	
	Stimm- und Sprechfunktionen	H	4	
	Senso-Motorische Funktionen, Wahrnehmung	I	4	
Umweltfaktoren	Unterstützung (durch Eltern, KG, etc.)	J	5	
	Einstellung (der Eltern, LP's, Schulhauses)	K	5	
	Organisation, Dienste (Ressourcen, Rahmenbedingungen)	L	5	
Personenbezogene Faktoren	biographische Daten, besondere Erlebnisse, Alter	M	6	
Aktivitäten und Partizipation	Umgang mit Menschen, Sozialverhalten, Regeln	Q	7	
	Mathematisches Lernen	R	7	
	Spracherwerb und Begriffsbildung	S	7	
	Kommunikation	T	8	
	Für sich selbst sorgen	U	8	
	Allgemeines Lernen	V	8	
	Umgang mit Anforderungen	W	9	
	Spielverhalten, -entwicklung	X	9	
Allgemein	Allgemeine, zusammenhängende Kriterien	Y	10	

ICF-Bereich Körperstrukturen

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
körperliche Faktoren A	A1	verzögerte Entwicklung, körperliche Voraussetzungen noch nicht gegeben, Kleinkindhafter Körper (Philippinermass, Milchzähne)					
	A2	körperliche Ungesundheit					
Total Kreuze							
Spalten Nummer:		1	2	3		4	5

ICF-Bereich Körperfunktionen

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
E Mentale Funktionen, Kognition	E1	Kognitive Fähigkeiten, Denkfähigkeit, intellektuelle Leistungsfähigkeit (Überbegriff, "ÜB")					
	E2	geistige Entwicklung					
	E3	Intelligenz					
	E4	Gedächtnis, Merkfähigkeit, auditiv, visuell					
	E5	Erfassung, Speichern, Wiedergeben, Verarbeitung von Reizen					
	E6	logisches Schlussfolgern, Verknüpfen, kausales Denken, Gesetzmässigkeiten					
	E7	abstraktes Denken, Vorstellungsvermögen					
	E8	Metakognition, reflektieren, bewerten, kritisch hinterfragen					
	E9	Sachliche, realistische Einstellung, weniger Wunschdenken und Phantasie, Objektivität					
	E10	Wissen, Kenntnisse, bestimmtes Sachwissen					
	E11	Handlungsplanung, Ziele setzen					
	E12	Kreativität, Ideen, gestalterische Fähigkeiten					
F Psychomotorische Funktionen, Motorik	F1	Psychomotorische Fähigkeiten (ÜB)					
	F2	Motorische Entwicklung					
	F3	Grobmotorik,					
	F4	Koordination					
	F5	Feinmotorik, Graphomotorik					
	F6	Lateralität					
	F7	Ausdauer, Belastbarkeit, Beweglichkeit					
	F8	Körperkontrolle, -bewusstsein, entspannen, anspannen, still sitzen können					
	F9	räumlich-zeitliche Dimension, Rhythmus, Tempo, Fluss, Musik umsetzen					
	F10	Zeichen-Entwicklung, freies Zeichnen					
Total Kreuze							

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

...Fortsetzung ICF-Bereich Körperfunktionen

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
G Emotionale Funktionen	G1	Emotionale Kompetenzen (ÜB)					
	G2	emotionale Entwicklung					
	G3	Verhalten steuern, Selbststeuerung, Selbstdisziplin					
	G4	Gefühle kontrollieren, bewältigen, kennen, Angst, Frust, Enttäuschungen, Irritationen, Ichkompetenz					
	G5	Impulse, Triebe steuern, Wünsche zurückstellen					
	G6	Gefühle ausdrücken					
	G7	Selbstkonzept, -wert, -sicherheit, -vertrauen					
	G8	Belastbarkeit, Spannung, Entspannung, Ausgeglichenheit, Stabilität					
	G9	Ablösungsprozess, Bindung					
	G10	positive Grundhaltung, Kausalattribution, Zuversicht, Reaktion auf Erfolg/Misserfolg, Selbstwirksamkeit					
H Stimm- und Sprechfunktionen	H1	Aussprache, verbaler Ausdruck, Artikulation, Lautbildung, -produktion, Prosodie, Zungen-, Mundmotorik					
	H2	Sprachfluss					
I Sensomotorische Funktionen, Wahrnehmung	I1	Wahrnehmung (ÜB)					
	I2	visuelle Wahrnehmung, Differenzierungs-, Gliederungsfähigkeit, Formauffassung, Gestalterfassung					
	I3	auditive Wahrnehmung, akustisch					
	I4	taktile Wahrnehmung, haptisch					
	I5	kinästhetische Wahrnehmung					
	I6	vestibuläre Wahrnehmung, Gleichgewicht					
	I7	Körperwahrnehmung, Körperschema, Innenwahrnehmung					
	I8	Raum-Lage Wahrnehmung, Begriffe					
	I9	Raum-Zeit-Wahrnehmung					
		Total Kreuze					

Spalten Nummer:

1 2 3

4 5

ICF Bereich Umweltfaktoren

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
J	J1	innerfamiliäre Situation, Zusammenhalt, Stabilität, Zusammensetzung der Familie, Geschwister, Anzahl					
	J2	Sozio-ökonomische Situation, wirtschaftliche Verhältnisse, Hintergrund, Schicht, Schulbildung der Eltern					
	J3	Sozio-kulturelle Situation, häusliche Lernanregung, familiäre Umwelt (materiell), Aussenkontakte, Gesellschaft anderer Kinder					
	J4	positiver Erziehungsstil, wenig Bestrafung, Anerkennung, Interesse, Konsequenz, Vertrauen, Ordnung					
	J5	Förderung, Zuwendung durch Eltern, anleiten, motivieren, vorbereiten, vermitteln, Selbständigkeit; Raum für Erfahrungen, Spiel, Rückzug					
	J6	Didaktik, Pädagogik, Unterrichtsstil, -inhalte, -qualität, Förderung, Differenzierung					
	J7	Zusammenarbeit Eltern-LP, Kooperation, Kommunikation, Qualität der Beziehung, Quantität					
	J8	Interdisziplinäre Zusammenarbeit, KG-UsT, SHP, auserschulische Institutionen SPD, SAD					
	J9	Ausserschulische Unterstützung, Hort, Krippe, Spielgruppe					
K	K1	der Eltern, Vorbild, Einstellung gegenüber Schule					
	K2	der Lehrer, Beurteilungsstil, subjektive Einstellung, Zuwendung, Interaktion, Haltung gegenüber Kind					
	K3	des Schulhauses, Atmosphäre, Klassenklima					
L	L1	Ressourcen der Schule/des KG; Ausbildung, Dienstjahre, Kompetenzen, Charakter der LP; Klassengrösse, Schülerzusammensetzung					
	L2	Räumliche Gegebenheiten, materielle Ausstattung, Lernumwelt, -möglichkeiten, Qualität der Einrichtung					
	L3	Rahmenbedingungen der Schule, Anforderungen an Kinder - der 1 Klasse					
		Total Kreuze					

Spalten Nummer:

1 2 3 4 5

ICF-Bereich Personenbezogene Faktoren

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=> Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung		
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	Ja	Nur schwach, Nein	
Biographische Daten, besondere Erlebnisse, Alter <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">M</div>	M1	Alter, Einschulungsalter, frühzeitige Einschulung					
	M2	einschneidende Ereignisse, Trauma, Frühgeburt, Geburtskomplikationen, Geburtsgewicht, schwere & häufige Erkrankungen, Biographie					
	M3	Lerngeschichte					
	Total Kreuze						

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
Q Umgang mit Menschen, Sozialverhalten, Regeln	Q1	Sozialverhalten (ÜB), soziale Kompetenzen					
	Q2	soziale Entwicklung					
	Q3	Konfliktverhalten					
	Q4	Gemeinschaftsfähigkeit, Gruppenfähigkeit, ein-, unterordnen, Rollenübernahme					
	Q5	Regelbewusstsein, -verständnis, Rechte, Pflichten, Normen					
	Q6	Kooperation, Zusammenarbeit					
	Q7	Empathie, Perspektivenwechsel					
	Q8	Kontaktaufnahme, -fähigkeit, Freundschaften, Beziehungsfähigkeit, Nähe zulassen					
	Q9	Umgangsformen, sich zurückhalten, einbringen, zuhören, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit, verträglich					
	Q10	Anpassung, Kompromissbereitschaft, Bedürfnisse anderer akzeptieren, abgleichen					
R Mathematisches Lernen	R1	mathematische Kompetenzen (ÜB)					
	R2	Math. Lernvoraussetzungen, prä-numerische Fähigkeiten, Numeracy					
	R3	Zahlverständnis, -begriff, Reihe, Mengenerfassung, Umgang mit Mengen, Zählen					
	R4	Kennen von Formen, Zahlen, Symbolen, Zeitabschnitte, eigenes Alter					
	R5	Seriation, Muster					
S Spracherwerb und Begriffsbildung	S1	sprachliche Kompetenzen (ÜB) Sprechfähigkeit, Deutsch					
	S2	Sprachentwicklung					
	S3	phonologische Bewusstheit, Lautdifferenzierung, Reime, Anlaute, Silben erkennen					
	S4	Literacy, Vorläuferfertigkeiten, Lernvoraussetzungen					
	S5	Kennen von Buchstaben, Symbolverständnis, Name schreiben					
	S6	Satzbildung, Grammatik, Morphologie, Phonologie					
	S7	Wortschatz, Lexikon, Begriffsbildung					
		Total Kreuze					

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

...Fortsetzung 1 ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
T	T1	kommunikative Fähigkeiten (ÜB)					
	T2	Sprechbereitschaft, Ansprechbarkeit, Teilnahme an Gesprächen, Interaktionsfähigkeit					
	T3	non-verbale Kommunikation					
	T4	Sachverhalte darstellen, Geschichte mit logischer Folge erzählen, Kommunikationsinhalte, Ausdrucksweise					
	T5	angemessenes Kommunikationsverhalten, zuhören, antworten, nachfragen, begrüßen					
	T6	Sprachverständnis, Inhaltserfassung, Anweisungs-, Aufgabenverständnis, Mundart-Hochdeutsch					
U	U1	Alltagshandlungen richtig ausführen & Sinn verstehen, an- ausziehen, Hygieneregeln, essen, trinken					
	U2	Achtsamkeit, Risiken einschätzen, Sorgfalt mit sich					
V	V1	Motivation, Lernmotivation					
	V2	Aufmerksamkeit, Konzentration					
	V3	Ausdauer, vertiefen, Durchhalten					
	V4	Arbeitstempo					
	V5	Interesse, Freude, Neugierde, Suche n. Erfahrungen, experimentieren, Eigeninitiative					
	V6	Lernstrategien, Selbstorganisation, Lernkompetenz, Problemlöseverhalten					
	V7	Sorgsamer, wertschätzender Umgang, mit Material, Tiere					
Total Kreuze							

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

...Fortsetzung 2 ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
W	W1	Befolgung von Aufträgen, Anweisungen, Vorlagen, Belehrung, Mitarbeit					
	W2	Verantwortung, -sbewusstsein					
	W3	Umgang mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, Belastungen, Entscheidungen					
	W4	Leistungsmotivation, Anstrengungsbereitschaft					
	W5	Selbständigkeit					
	W6	Arbeitsverhalten, Genauigkeit, Eifer					
	W7	Arbeitshaltung, -einstellung, -wille, -bereitschaft, Pflichtbewusstsein, Ernst aufbringen					
	W8	Bildbarkeit in der Gruppe					
X	X1	Spielverhalten (ÜB)					
	X2	Verspieltheit ablegen					
	X3	Spielfähigkeit, variantenreich					
	X4	Zielgerichtetes Spiel					
	X5	Sachliches Spiel					
Total Kreuze							
		Spalten Nummer: 1 2 3			4 5		

ICF-Bereich Allgemein

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=> Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	Ja	Nur schwach, Nein
Allgemeine, zusammenhängende Kriterien Y	Y1	allgemeine, mehrere Merkmale, Zusammenspiel verschiedener Merkmale				
	Y2	Mögliche Kompetenzsteigerung, Weiterentwicklung, Rückstände aufholen				
Total Kreuze						
		Spalten Nummer: 1 2 3			4 5	

Auswertung:

Übertragen Sie zur besseren Übersicht alle Total-Beträge in die untere Tabelle. Beurteilen Sie dann die Verteilung der Kreuze.

1. Spalte: Diese Merkmale sind für die Entscheidungssituation nicht von Bedeutung, sind aber trotzdem auffällig. Bei unsicherem Ausgang der Auswertung können diese Merkmale trotzdem noch in die Entscheidung miteinbezogen werden.
2. Spalte: Sind dort sehr viele Kreuze, empfiehlt es sich das Kind ganzheitlich in seinem Lernstand zu erfassen. Eine Abklärung beim SAD / SPD könnte hilfreich sein.
3. Spalte: Diese Merkmale sind für die Entscheidung von Bedeutung.
4. Spalte: Sind hier mehr Kreuze vorhanden als bei 5, wird ein drittes Kindergartenjahr empfohlen.
5. Spalte: Sind hier mehr Kreuze vorhanden als bei 4, wird der Übertritt in die Primarstufe empfohlen.

Anzahl Kreuze in den untersuchten ICF-Bereichen

ICF-Kategorie	Anzahl Kreuze					
	Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	⇒	Ja	Nur schwach, Nein
Körperstrukturen						
Körperfunktionen						
Umweltfaktoren						
Personenbezogene Faktoren						
Aktivitäten und Partizipation						
Allgemein						
Total Kreuze						

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

Auswertung Merkmale – Literaturanalyse

Auswertung Merkmale – Testanalyse

Auswertung Merkmale – Umfrage nach Häufigkeit

Auswertung Merkmale – Umfrage nach Gewichtung

Vergleich Merkmale Umfrage nach Häufigkeit und Gewichtung

Auswertung Merkmale – Gesamt-Total

Fragebogen leer

Umfrage zur Einteilung ins 3. Kindergartenjahr

Meine Funktion, Stufe: _____

Schulkreis/Gemeinde: _____ Mein Jahrgang: _____

Mit der Auflösung der Einschulungsklasse und der Einführung der integrativen Förderung wurde der Übertritt aller Kinder in die erste Klasse regulär, auch wenn der Schulreife-test nicht bestanden wurde. Eine Rückstellung ins dritte Kindergartenjahr gilt als Ausnahme und wird nur gemacht, wenn dies dem Kind einen Vorteil bringt. Dies ist aber nicht in allen Fällen klar erkennbar. Welche Kriterien sind dann entscheidend, um ein Kind ins dritte Kindergartenjahr einzuteilen?

- Nennen Sie in der ersten Kolonne alle Kriterien, die eine Einteilung ins dritte Kindergartenjahr befürworten oder sinnvoll machen (Personenbezogene Faktoren, Umweltfaktoren, etc.). Dabei dürfen Sie sich auf Kriterien beziehen, die Sie anwenden, bereits angewendet haben oder anwenden würden.
Beispiele: eher jüngeres Alter, Möglichkeit der Kompetenzsteigerung, usw.
- Kreuzen Sie danach in der zweiten Kolonne an, wie wichtig Sie Ihr jeweiliges Kriterium für die Entscheidung finden.
Die Gewichtung reicht von „ein wenig wichtig“ (ganz links) bis „sehr wichtig“ (ganz rechts).

Kriterium	Gewichtung				
	ein wenig wichtig				sehr wichtig

Vielen Dank für die Teilnahme!

Zuteilung der Merkmale anhand der Theorie

Zuteilung der Merkmale anhand der Theorie (WHO, Steppacher und SSG)

ICF-Bereich	Kategorie	Kategorie körperliche Faktoren	Merkmal	Theoretische Grundlage		
Körperstrukturen	körperliche Faktoren	A1	verzögerte Entwicklung, körperliche Voraussetzungen noch nicht gegeben, Kleinwüchsiger Körper (Philippinermass, Milchzähne)			
		A2	körperliche Ungesundheit			
		Körperfunktionen <i>Möglichkeit der Steigerung in...</i>	E1	Mentale Funktionen, Kognition	Kognitive Fähigkeiten, Denkfähigkeit, intellektuelle Leistungsfähigkeit (Überbegriff, "ÜB")	b160
			E2	geistige Entwicklung		b117
			E3	Intelligenz		b144
			E4	Gedächtnis, Merkfähigkeit, auditiv, visuell		
			E5	Erfassung, Speichern, Wiedergeben, Verarbeitung von Reizen		
			E6	logisches Schlussfolgern, Verknüpfen, kausales Denken, Gesetzmäßigkeiten		
			E7	abstraktes Denken, Vorstellungsvermögen		
			E8	Metakognition, reflektieren, bewerten, kritisch hinterfragen		
			E9	Sachliche, realistische Einstellung, weniger Wunschenken und Phantasie, Objektivität		
			E10	Wissen, Kenntnisse, bestimmtes Sachwissen		
E11	Handlungsplanung, Ziele setzen					
E12	Kreativität, Ideen, gestalterische Fähigkeiten					
Psychomotorische Funktionen, Motorik	F1	Psychomotorische Fähigkeiten (ÜB)		b176		
	F2	Motorische Entwicklung		b147		
	F3	Grobmotorik,		Steppacher		
	F4	Koordination		b780		
	F5	Feinmotorik, Graphomotorik		b440		
	F6	Laterallität				
	F7	Ausdauer, Belastbarkeit, Beweglichkeit		b740 b10		
	F8	Körperkontrolle, -bewusstsein, entspannen, anspannen, still sitzen können		b735 b760		
	F9	räumlich-zeitliche Dimension, Rhythmus, Tempo, Fluss, Musik umsetzen				
	F10	Zeichen-Entwicklung, freies Zeichnen				
Emotionale Funktionen	G1	Emotionale Kompetenzen (ÜB)		b152		
	G2	emotionale Entwicklung				
	G3	Verhalten steuern, Selbststeuerung, Selbstdisziplin				
	G4	Gefühle kontrollieren, bewältigen, kennen, Angst, Frust, Enttäuschungen, Irritationen, Inkompetenz				
	G5	Impulse, Triebe steuern, Wünsche zurückstellen				
	G6	Gefühle ausdrücken				
	G7	Selbstkonzept, -wert, -sicherheit, -vertrauen				
	G8	Belastbarkeit, Spannung, Entspannung, Ausgeglichenheit, Stabilität				
	G9	Ablösungsprozess, Bindung				
	G10	positive Grundhaltung, Kausalattribution, Zuversicht, Reaktion auf Erfolg/Misserfolg, Selbstwirksamkeit				
Stimm- und Sprechfunktionen	H1	Aussprache, verbaler Ausdruck, Artikulation, Lautbildung, -produktion, Prosodie, Zungen-, Mundmotorik		b320		
	H2	Sprachfluss		b330		
Sensio-Motorische Funktionen, Wahrnehmung	I1	Wahrnehmung (ÜB)		b156		
	I2	visuelle Wahrnehmung, Differenzierungs-, Gliederungsfähigkeit, Formauffassung, Gestalterfassung		b210		
	I3	auditive Wahrnehmung, akustisch		b230		
	I4	taktile Wahrnehmung, heptisch		b265		
	I5	kinästhetische Wahrnehmung				

Umweltfaktoren	I6	vestibuläre Wahrnehmung, Gleichgewicht	b235
	I7	Körperwahrnehmung, Körperschema, Innenwahrnehmung	b114
	I8	Raum-Lage Wahrnehmung, Begriffe	b180
	I9	Raum-Zeit-Wahrnehmung	Steppacher
	J1	innerfamiliäre Situation, Zusammenhalt, Stabilität, Zusammensetzung der Familie, Geschwister, Anzahl	Steppacher
	J2	Sozio-ökonomische Situation, wirtschaftliche Verhältnisse, Hintergrund, Schicht, Schulbildung der Eltern	Steppacher
	J3	Sozio-kulturelle Situation, häusliche Lernanregung, familiäre Umwelt (materiell), Aussenkontakte, Gesellschaft anderer Kinder	Steppacher
	J4	positiver Erziehungsstil, wenig Bestrafung, Anerkennung, Interesse, Konsequenz, Vertrauen, Ordnung	
	J5	Förderung, Zuwendung durch Eltern, anleiten, motivieren, vorbereiten, vermitteln, Selbstständigkeit; Raum für Erfahrungen, Spiel, Rückzug	
	J6	Didaktik, Pädagogik, Unterrichtsstil, -inhalte, -qualität, Förderung, Differenzierung	Steppacher
	J7	Zusammenarbeit Eltern-LP, Kooperation, Kommunikation, Qualität der Beziehung, Quantität	
	J8	Interdisziplinäre Zusammenarbeit, KG-UsT, SHP, außerschulische Institutionen SPD, SAD	
	J9	Ausserschulische Unterstützung, Hort, Krippe, Spielgruppe	
	personenbezogene Faktoren	K1	der Eltern, Vorbild, Einstellung gegenüber Schule
K2		der Lehrer, Beurteilungstil, subjektive Einstellung, Zuwendung, Interaktion, Haltung gegenüber Kind	e410
K3		des Schulhauses, Atmosphäre, Klassenklima	e430
L1		Ressourcen der Schule/des KG; Ausbildung, Dienstjahre, Kompetenzen, Charakter der LP; Klassengröße, Schülerzusammensetzung	Steppacher
L2		Räumliche Gegebenheiten, materielle Ausstattung, Lernumwelt, -möglichkeiten, Qualität der Einrichtung	e585
L3		Rahmenbedingungen der Schule, Anforderungen an Kinder, - der 1.Klasse	e515
M1		Alter, Einschulungsalter, frühzeitige Einschulung	Steppacher
M2		Frühgeburt, Geburtskomplikationen, Geburtsgewicht	
M3		schwere, häufige Erkrankungen	
M4		Lerngeschichte	Steppacher
M5		einschneidende Ereignisse, Geschichte	Steppacher
Q1		Sozialverhalten (UB), soziale Kompetenzen	SSG
Q2		soziale Entwicklung	
Q3		Konfliktverhalten	
Aktivitäten und Partizipation	Q4	Gemeinschaftsfähigkeit, Gruppenfähigkeit, ein-, unterordnen, Rollenübernahme	
	Q5	Regelbewusstsein, -verständnis, Rechte, Pflichten, Normen	
	Q6	Kooperation, Zusammenarbeit	
	Q7	Empathie, Perspektivenwechsel	
	Q8	Kontaktaufnahme, -fähigkeit, Freundschaften, Beziehungsfähigkeit, Nähe zulassen	SSG
	Q9	Umgangsformen, sich zurückhalten, einbringen, zuhören, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit, verträglich	
	Q10	Anpassung, Kompromissbereitschaft, Bedürfnisse anderer akzeptieren, abgleichen	
	R1	mathematische Kompetenzen (UB)	b172 b150
	R2	Math. Lernvoraussetzungen, prä-numerische Fähigkeiten, Numeracy	SSG
	R3	Zahlverständnis, -begriff, Reihe, Mengenerfassung, Umgang mit Mengen, Zählen	SSG
	R4	kennen von Formen, Zahlen, Symbolen, Muster, Zeitabschnitte, eigenes Alter	SSG
	R5	Seriation, Muster	SSG
	S1	sprachliche Kompetenzen (UB) Sprechfähigkeit, Deutsch	b330
	S2	Sprachentwicklung	
S3	phonologische Bewusstheit, Lautdifferenzierung, Reime, Anlaute, Silben erkennen	SSG	
S4	Literacy, Vortäufertigkeiten, Lernvoraussetzungen		
Möglichkeit der Steigerung in...			

	S5	Kennen von Buchstaben, Symbolverständnis, Name schreiben	SSG
	S6	Satzbildung, Grammatik, Morphologie, Phonologie	SSG
	S7	Wortschatz, Lexikon, Begriffsbildung	SSG
Kommunikation	T1	kommunikative Fähigkeiten (UB)	b310
	T2	Sprechbereitschaft, Ansprechbarkeit, Teilnahme an Gesprächen, Interaktionsfähigkeit	b350 b355
	T3	non-verbale Kommunikation	b315 b335
	T4	Sachverhalte darstellen, Geschichte mit logischer Folge erzählen, Kommunikationsinhalte, Ausdrucksweise	SSG
	T5	angemessenes Kommunikationsverhalten, zuhören, antworten, nachfragen, begrüßen	SSG
	T6	Sprachverständnis, Inhaltserfassung, Anweisungs-, Aufgabenverständnis, Mundart-Hochdeutsch	b510-560
Für sich selbst sorgen	U1	Alltagshandlungen richtig ausführen & Sinn verstehen, an- ausziehen, Hygieneregeln, essen, trinken	b570
	U2	Achtsamkeit, Risiken einschätzen, Sorgfalt mit sich	
Allgemeines Lernen	V1	Motivation, Lernmotivation	
	V2	Aufmerksamkeit, Konzentration	b140 b160
	V3	Ausdauer, vertiefen, Durchhalten	
	V4	Arbeitstempo	
	V5	Interesse, Freude, Neugierde, Suche nach Erfahrungen, experimentieren, Eigeninitiative	b175
	V6	Lernstrategien, Selbstorganisation, Lernkompetenz, Problemlöseverhalten	b650
	V7	Sorgsamer, wertschätzender Umgang, mit Material, Tiere	b210 b220
	V8	Befolgung von Aufträgen, Anweisungen, Vorlagen, Belehrung, Mitarbeit	SSG
Umgang mit Anforderungen	W1	Umgang mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, Belastungen, Entscheidungen	b177 b240
	W2	Leistungsmotivation, Anstrengungsbereitschaft	SSG
	W3	Selbstständigkeit	SSG
	W4	Arbeitsverhalten, Genauigkeit, Eifer	SSG
	W5	Arbeitshaltung, -einstellung, -wille, -bereitschaft, Pflichtbewusstsein, Ernst aufbringen	SSG
	W6	Bildbarkeit in der Gruppe	SSG
	W7	Spielverhalten (UB)	SSG
	W8	Verspieltheit ablegen	SSG
Spielverhalten, -entwicklung	X1	Spielfähigkeit, variantenreich	
	X2	Zielgerichtetes Spiel	
	X3	Sachliches Spiel	
	X4	allgemeine, mehrere Merkmale, Zusammenspiel verschiedener Merkmale	
	X5	Weiterentwicklung, Rückstände aufholen, mögliche Kompetenzsteigerung	
Allgemein, zusammenhängende	Y1		
	Y2		

Literatur:
 Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (7. unveränderte Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
 Steppacher, J. (2009). *ICF Kriterienliste. Ausgewählte, sonderpädagogisch relevante Beobachtungskriterien nach ICF, WHO 2005*. Unterlagen zum Modul C04 Förderdiagnostik, Schuljahr 2010-11. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
 World Health Organization (2010). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Köln: DIMDI.

Drittes Kindergartenjahr? Kriterienliste für eine sinnvolle Rückstellung

Einstiegsfrage:

Bringt dem Kind der Besuch des 3. Kindergartenjahres einen Vorteil?

- Ja => Besuch des 3. Kindergartenjahres
- Nein => Übertritt in die 1. Klasse
- Unsicher => Kriterienliste ausfüllen

Instruktion:

1. Kreuzen Sie in der Übersicht alle Kategorien der ICF-Bereiche an, die noch nicht eingeschätzt wurden, nur unsicher zu beurteilen sind oder klare Entscheidungsfaktoren darstellen.
2. Gehen Sie auf die entsprechende Seite zum angekreuzten Buchstaben. Kreuzen Sie für jedes Merkmal an, ob es bei diesem Kind für die aktuelle Übertrittssituation von Bedeutung ist oder nicht, bzw. ob es noch abgeklärt werden muss.
3. Wenn ein Kreuz bei Ja (dick umrahmt) gesetzt wurde, dann muss dieses Merkmal zusätzlich danach beurteilt werden, ob es sich in einem zusätzlichen Jahr verbessern oder steigern könnte.
4. Die Kreuze werden am Ende zusammengezählt und entsprechend ausgewertet.

Übersicht

<i>ICF-Bereich</i>	<i>Kategorie</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>weiter auf Seite...</i>	<i>Auswahl: X</i>
Körperstrukturen	körperliche Faktoren	A	2	
Körperfunktionen	Mentale Funktionen, Kognition	E	3	
	Psychomotorische Funktionen, Motorik	F	3	
	Emotionale Funktionen	G	4	
	Stimm- und Sprechfunktionen	H	4	
	Senso-Motorische Funktionen, Wahrnehmung	I	4	
Umweltfaktoren	Unterstützung (durch Eltern, KG, etc.)	J	5	
	Einstellung (der Eltern, LP's, Schulhauses)	K	5	
	Organisation, Dienste (Ressourcen, Rahmenbedingungen)	L	5	
Personenbezogene Faktoren	biographische Daten, besondere Erlebnisse, Alter	M	6	
Aktivitäten und Partizipation	Umgang mit Menschen, Sozialverhalten, Regeln	Q	7	
	Mathematisches Lernen	R	7	
	Spracherwerb und Begriffsbildung	S	7	
	Kommunikation	T	8	
	Für sich selbst sorgen	U	8	
	Allgemeines Lernen	V	8	
	Umgang mit Anforderungen	W	9	
	Spielverhalten, -entwicklung	X	9	
Allgemein	Allgemeine, zusammenhängende Kriterien	Y	10	

ICF-Bereich Körperstrukturen

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=> Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	Ja	Nur schwach, Nein
körperliche Faktoren A	A1 verzögerte Entwicklung, körperliche Voraussetzungen noch nicht gegeben, Kleinkindhafter Körper (Philippinermass, Milchzähne)					
	A2 körperliche Ungesundheit					
Total Kreuze						
Spalten Nummer:		1	2	3	4	5

ICF-Bereich Körperfunktionen

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
E Mentale Funktionen, Kognition	E1	Kognitive Fähigkeiten, Denkfähigkeit, intellektuelle Leistungsfähigkeit (Überbegriff, "ÜB")					
	E2	geistige Entwicklung					
	E3	Intelligenz					
	E4	Gedächtnis, Merkfähigkeit, auditiv, visuell					
	E5	Erfassung, Speichern, Wiedergeben, Verarbeitung von Reizen					
	E6	logisches Schlussfolgern, Verknüpfen, kausales Denken, Gesetzmässigkeiten					
	E7	abstraktes Denken, Vorstellungsvermögen					
	E8	Metakognition, reflektieren, bewerten, kritisch hinterfragen					
	E9	Sachliche, realistische Einstellung, weniger Wunschdenken und Phantasie, Objektivität					
	E10	Wissen, Kenntnisse, bestimmtes Sachwissen					
	E11	Handlungsplanung, Ziele setzen					
	E12	Kreativität, Ideen, gestalterische Fähigkeiten					
F Psychomotorische Funktionen, Motorik	F1	Psychomotorische Fähigkeiten (ÜB)					
	F2	Motorische Entwicklung					
	F3	Grobmotorik,					
	F4	Koordination					
	F5	Feinmotorik, Graphomotorik					
	F6	Lateralität					
	F7	Ausdauer, Belastbarkeit, Beweglichkeit					
	F8	Körperkontrolle, -bewusstsein, entspannen, anspannen, still sitzen können					
	F9	räumlich-zeitliche Dimension, Rhythmus, Tempo, Fluss, Musik umsetzen					
	F10	Zeichen-Entwicklung, freies Zeichnen					
Total Kreuze							

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

...Fortsetzung ICF-Bereich Körperfunktionen

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=> Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung		
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	Ja	Nur schwach, Nein	
G Emotionale Funktionen	G1	Emotionale Kompetenzen (ÜB)					
	G2	emotionale Entwicklung					
	G3	Verhalten steuern, Selbststeuerung, Selbstdisziplin					
	G4	Gefühle kontrollieren, bewältigen, kennen, Angst, Frust, Enttäuschungen, Irritationen, Ichkompetenz					
	G5	Impulse, Triebe steuern, Wünsche zurückstellen					
	G6	Gefühle ausdrücken					
	G7	Selbstkonzept, -wert, -sicherheit, -vertrauen					
	G8	Belastbarkeit, Spannung, Entspannung, Ausgeglichenheit, Stabilität					
	G9	Ablösungsprozess, Bindung					
	G10	positive Grundhaltung, Kausalattribution, Zuversicht, Reaktion auf Erfolg/Misserfolg, Selbstwirksamkeit					
H Stimm- und Sprechfunktionen	H1	Aussprache, verbaler Ausdruck, Artikulation, Lautbildung,-produktion, Prosodie, Zungen-, Mundmotorik					
	H2	Sprachfluss					
I Senso-Motorische Funktionen, Wahrnehmung	I1	Wahrnehmung (ÜB)					
	I2	visuelle Wahrnehmung, Differenzierungs-, Gliederungsfähigkeit, Formauffassung, Gestalterfassung					
	I3	auditive Wahrnehmung, akustisch					
	I4	taktile Wahrnehmung, haptisch					
	I5	kinästhetische Wahrnehmung					
	I6	vestibuläre Wahrnehmung, Gleichgewicht					
	I7	Körperwahrnehmung, Körperschema, Innenwahrnehmung					
	I8	Raum-Lage Wahrnehmung, Begriffe					
	I9	Raum-Zeit-Wahrnehmung					
Total Kreuze							

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

ICF Bereich Umweltfaktoren

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
J	J1	innerfamiliäre Situation, Zusammenhalt, Stabilität, Zusammensetzung der Familie, Geschwister, Anzahl					
	J2	Sozio-ökonomische Situation, wirtschaftliche Verhältnisse, Hintergrund, Schicht, Schulbildung der Eltern					
	J3	Sozio-kulturelle Situation, häusliche Lernanregung, familiäre Umwelt (materiell), Aussenkontakte, Gesellschaft anderer Kinder					
	J4	positiver Erziehungsstil, wenig Bestrafung, Anerkennung, Interesse, Konsequenz, Vertrauen, Ordnung					
	J5	Förderung, Zuwendung durch Eltern, anleiten, motivieren, vorbereiten, vermitteln, Selbständigkeit; Raum für Erfahrungen, Spiel, Rückzug					
	J6	Didaktik, Pädagogik, Unterrichtsstil, -inhalte, -qualität, Förderung, Differenzierung					
	J7	Zusammenarbeit Eltern-LP, Kooperation, Kommunikation, Qualität der Beziehung, Quantität					
	J8	Interdisziplinäre Zusammenarbeit, KG-USt, SHP, auserschulische Institutionen SPD, SAD					
	J9	Ausserschulische Unterstützung, Hort, Krippe, Spielgruppe					
K	K1	der Eltern, Vorbild, Einstellung gegenüber Schule					
	K2	der Lehrer, Beurteilungsstil, subjektive Einstellung, Zuwendung, Interaktion, Haltung gegenüber Kind					
	K3	des Schulhauses, Atmosphäre, Klassenklima					
L	L1	Ressourcen der Schule/des KG; Ausbildung, Dienstjahre, Kompetenzen, Charakter der LP; Klassengrösse, Schülerzusammensetzung					
	L2	Räumliche Gegebenheiten, materielle Ausstattung, Lernumwelt, -möglichkeiten, Qualität der Einrichtung					
	L3	Rahmenbedingungen der Schule, Anforderungen an Kinder - der 1 Klasse					
		Total Kreuze					

Spalten Nummer:

1 2 3

4 5

ICF-Bereich Personenbezogene Faktoren

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=> Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung		
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	Ja	Nur schwach, Nein	
Biographische Daten, besondere Erlebnisse, Alter <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">M</div>	M1	Alter, Einschulungsalter, frühzeitige Einschulung					
	M2	einschneidende Ereignisse, Trauma, Frühgeburt, Geburtskomplikationen, Geburtsgewicht, schwere & häufige Erkrankungen, Biographie					
	M3	Lerngeschichte					
Total Kreuze							

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5

ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=> Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	Ja	Nur schwach, Nein
Q	Q1	Sozialverhalten (ÜB), soziale Kompetenzen				
	Q2	soziale Entwicklung				
	Q3	Konfliktverhalten				
	Q4	Gemeinschaftsfähigkeit, Gruppenfähigkeit, ein-, unterordnen, Rollenübernahme				
	Q5	Regelbewusstsein, -verständnis, Rechte, Pflichten, Normen				
	Q6	Kooperation, Zusammenarbeit				
	Q7	Empathie, Perspektivenwechsel				
	Q8	Kontaktaufnahme, -fähigkeit, Freundschaften, Beziehungsfähigkeit, Nähe zulassen				
	Q9	Umgangsformen, sich zurückhalten, einbringen, zuhören, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Aufrichtigkeit, verträglich				
	Q10	Anpassung, Kompromissbereitschaft, Bedürfnisse anderer akzeptieren, abgleichen				
R	R1	mathematische Kompetenzen (ÜB)				
	R2	Math. Lernvoraussetzungen, prä-numerische Fähigkeiten, Numeracy				
	R3	Zahlverständnis, -begriff, Reihe, Mengenerfassung, Umgang mit Mengen, Zählen				
	R4	Kennen von Formen, Zahlen, Symbolen, Zeitabschnitte, eigenes Alter				
	R5	Seriation, Muster				
S	S1	sprachliche Kompetenzen (ÜB) Sprechfähigkeit, Deutsch				
	S2	Sprachentwicklung				
	S3	phonologische Bewusstheit, Lautdifferenzierung, Reime, Anlaute, Silben erkennen				
	S4	Literacy, Vorläuferfertigkeiten, Lernvoraussetzungen				
	S5	Kennen von Buchstaben, Symbolverständnis, Name schreiben				
	S6	Satzbildung, Grammatik, Morphologie, Phonologie				
	S7	Wortschatz, Lexikon, Begriffsbildung				
Total Kreuze						

Spalten Nummer:

1 2 3

4 5

...Fortsetzung 1 ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
T Kommunikation	T1	kommunikative Fähigkeiten (ÜB)					
	T2	Sprechbereitschaft, Ansprechbarkeit, Teilnahme an Gesprächen, Interaktionsfähigkeit					
	T3	non-verbale Kommunikation					
	T4	Sachverhalte darstellen, Geschichte mit logischer Folge erzählen, Kommunikationsinhalte, Ausdrucksweise					
	T5	angemessenes Kommunikationsverhalten, zuhören, antworten, nachfragen, begrüßen					
	T6	Sprachverständnis, Inhaltserfassung, Anweisungs-, Aufgabenverständnis, Mundart-Hochdeutsch					
U Für sich selbst sorgen	U1	Alltagshandlungen richtig ausführen & Sinn verstehen, an- ausziehen, Hygieneregeln, essen, trinken					
	U2	Achtsamkeit, Risiken einschätzen, Sorgfalt mit sich					
V Allgemeines Lernen	V1	Motivation, Lernmotivation					
	V2	Aufmerksamkeit, Konzentration					
	V3	Ausdauer, vertiefen, Durchhalten					
	V4	Arbeitstempo					
	V5	Interesse, Freude, Neugierde, Suche n. Erfahrungen, experimentieren, Eigeninitiative					
	V6	Lernstrategien, Selbstorganisation, Lernkompetenz, Problemlöseverhalten					
	V7	Sorgsamer, wertschätzender Umgang, mit Material, Tiere					
Total Kreuze							
			1	2	3	4	5

...Fortsetzung 2 ICF-Bereich Aktivitäten und Partizipation

Kategorie		Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=>	Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
			Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja		Ja	Nur schwach, Nein
Umgang mit Anforderungen W	W1	Befolgung von Aufträgen, Anweisungen, Vorlagen, Belehrung, Mitarbeit						
	W2	Verantwortung, -sbewusstsein						
	W3	Umgang mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, Belastungen, Entscheidungen						
	W4	Leistungsmotivation, Anstrengungsbereitschaft						
	W5	Selbständigkeit						
	W6	Arbeitsverhalten, Genauigkeit, Eifer						
	W7	Arbeitshaltung, -einstellung, -wille, -bereitschaft, Pflichtbewusstsein, Ernst aufbringen						
	W8	Bildbarkeit in der Gruppe						
Spielverhalten, -entwicklung X	X1	Spielverhalten (ÜB)						
	X2	Verspieltheit ablegen						
	X3	Spielfähigkeit, variantenreich						
	X4	Zielgerichtetes Spiel						
	X5	Sachliches Spiel						
Total Kreuze								
			1	2	3	4	5	

ICF-Bereich Allgemein

Kategorie	Merkmal	Merkmal für Entscheidung bedeutsam?			=> Möglichkeit der Steigerung / Verbesserung	
		Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	Ja	Nur schwach, Nein
Allgemeine, zusammenhängende Kriterien Y	Y1	allgemeine, mehrere Merkmale, Zusammenspiel verschiedener Merkmale				
	Y2	Mögliche Kompetenzsteigerung, Weiterentwicklung, Rückstände aufholen				
Total Kreuze						
		Spalten Nummer: 1 2 3			4 5	

Auswertung:

Übertragen Sie zur besseren Übersicht alle Total-Beträge in die untere Tabelle. Beurteilen Sie dann die Verteilung der Kreuze.

1. Spalte: Diese Merkmale sind für die Entscheidungssituation nicht von Bedeutung, sind aber trotzdem auffällig. Bei unsicherem Ausgang der Auswertung können diese Merkmale trotzdem noch in die Entscheidung miteinbezogen werden.
2. Spalte: Sind dort sehr viele Kreuze, empfiehlt es sich das Kind ganzheitlich in seinem Lernstand zu erfassen. Eine Abklärung beim SAD / SPD könnte hilfreich sein.
3. Spalte: Diese Merkmale sind für die Entscheidung von Bedeutung.
4. Spalte: Sind hier mehr Kreuze vorhanden als bei 5, wird ein drittes Kindergartenjahr empfohlen.
5. Spalte: Sind hier mehr Kreuze vorhanden als bei 4, wird der Übertritt in die Primarstufe empfohlen.

Anzahl Kreuze in den untersuchten ICF-Bereichen

ICF-Kategorie	Anzahl Kreuze					
	Nein, aber auffällig	muss abgeklärt werden / unsicher	Ja	⇓	Ja	Nur schwach, Nein
Körperstrukturen						
Körperfunktionen						
Umweltfaktoren						
Personenbezogene Faktoren						
Aktivitäten und Partizipation						
Allgemein						
Total Kreuze						

Spalten Nummer: 1 2 3 4 5